

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der exekutiven Funktionen durch gezielte Übungen innerhalb der Klasse, wie aber auch mit ausgewählten Jugendlichen in einer Kleingruppe

Eingereicht von: Jan Gross

Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 04.12.2020

1. Abstract

Die exekutiven Funktionen sind neben dem kognitiven Potential der Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Diese können sie aber auch im alltäglichen Leben unterstützen.

Da die exekutiven Funktionen somit wichtig sind, ergibt sich folgende Fragestellung:

„Inwiefern lassen sich die exekutiven Funktionen von Jugendlichen durch gezielte Übungen steigern - besonders zu Beginn der Oberstufe?“

Diese Fragestellung wurde nach einer Beobachtungsphase, Gesprächen mit der Klassenlehrperson und durch den Fragebogen des BRIEFS für die Fokus-Schülerinnen und Schüler angepasst.

Mithilfe von ausgewählten Übungen und Spielen von Brunsting und Walk & Evers wurden die Fördereinheiten zusammengestellt. Durch verschiedene Methoden wurden vor, während und nach der Förderung die Ergebnisse erfasst und evaluiert.

Es lässt sich feststellen, dass sich fast alle Schülerinnen und Schüler der Klasse in der Förderung verbessert haben. In der Förderung der Fokus-Gruppe haben sich alle in ihrem individuellen Bereich gesteigert.

2. Inhaltsverzeichnis**3. Einleitung..... 1****Situationsanalyse und Projektplanung****4. Situationsanalyse..... 4**

4.1.	Beruflicher Kontext.....	4
4.2.	Voraussetzungen und Bedürfnisse des SHPs.....	4
4.3.	Allgemeine Voraussetzungen der beteiligten Jugendlichen.....	5
4.3.1	Klassensituation.....	5
4.3.2	Voraussetzungen der Fokus-SuS.....	6
4.4.	Ableitung des Themas der Beteiligten.....	10
4.5.	Fragestellung.....	11
4.6.	Heilpädagogische Relevanz dieser Thematik.....	11

5. Theoretische Auseinandersetzung..... 12

5.1.	Theoretische Grundlagen.....	12
5.1.1	Einleitung.....	12
5.1.2	Entwicklung der exekutiver Funktionen.....	13
5.1.3	Begriffsbildung für die Förderung der Klasse und der Fokus-SuS.....	14
5.1.4	Exkurs: Arbeitsgedächtnis.....	17
5.2.	Inhaltliche Schwerpunkte.....	19
5.3.	Mögliche Präzisierung der Fragestellung.....	20
5.4.	Förderkonzepte in der Literatur.....	20
5.5.	Schlussfolgerung für die Vorbereitung und Planung der Durchführung.....	22

6. Vorbereitung und Planung der Durchführung..... 22

6.1.	Zusätzliche Informationen zum Lern- und Entwicklungsstand der Jugendlichen.....	22
6.2.	Ziele der Klasse B.....	23
6.3.	Ziele der Fokus-SuS.....	24
6.4.	Ziele des SHPs.....	26
6.5.	Beschreibung der geplanten Umsetzung.....	28

7. Planung der Dokumentation und der Evaluation..... 30

7.1.	Methode für die Dokumentation des Entwicklungsprozesses und die Zielerreichung des SHPs.....	30
7.2.	Methode für die Dokumentation des Entwicklungsprozesses und die Zielerreichung aller beteiligten Jugendlichen.....	30
7.3.	Vorstellung der Methoden, die genutzt werden, um den Entwicklungsprozess der Klasse, der Jugendlichen und des SHPs zu dokumentieren und zu analysieren.....	31
7.3.1	Forschungstagebuch.....	31
7.3.2	Fragebogen des BRIEFs.....	31
7.3.3	Gezielte Beobachtungen.....	31
7.3.4	Skala zur Selbsteinschätzung.....	32
7.3.5	Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses.....	32
7.3.6	Ausgewählte SuS-Übungen zum Arbeitsgedächtnis.....	32
7.4.	Triangulation.....	33

Durchführung:

8.	Beschreibung der Umsetzung	33
8.1.	Zusammenfassung der Ausgangslage und der Rahmenbedingungen.....	33
8.1.1	Ausgangslage.....	33
8.2.2	Rahmenbedingungen.....	34
8.2.	Durchführungszeitraum.....	34
8.3.	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen.....	35
8.3.1	Klasse B.....	35
8.3.2	Fokus-SuS.....	38
9.	Beschreibung zentraler Ereignisse	46
9.1.	Erfolge und Schwierigkeiten der Klasse B.....	46
9.2.	Erfolge und Schwierigkeiten der Fokus-SuS.....	47
9.3.	Erfolge und Schwierigkeiten des SHPs.....	48

Evaluation:

10.	Dokumentation der Entwicklungsprozesse	51
10.1.	Methoden, die genutzt wurden, um den Entwicklungsprozess der Klasse, der Jugendlichen und des SHPs zu dokumentieren und zu analysieren.....	51
10.1.1	Forschungstagebuch.....	51
10.1.2	Fragebogen des BRIEFs.....	51
10.1.3	Gezielte Beobachtungen.....	52
10.1.4	Skala zur Selbsteinschätzung.....	52
10.1.5	Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses.....	53
10.1.6	Ausgewählte SuS-Übungen zum Arbeitsgedächtnis.....	54
10.1.7	Feedbackbogen.....	56
10.2.	Kritische Besprechung der Methoden.....	57
11.	Diskussion der Zielerreichung	60
11.1.	Zielerreichung der Klasse.....	60
11.2.	Zielerreichung der Fokus-SuS.....	62
11.3.	Zielerreichung des SHPs.....	68
12.	Diskussion	71
12.1.	Beantwortung der Fragestellungen.....	71
12.2.	Fazit aus dieser Durchführung.....	72
12.3.	Zielerreichung im Bezug zu „Schlüsse und Konsequenzen für das weitere Vorgehen“ aus dem Praxisprojekt.....	73
12.4.	Konsequenzen für eine möglich weitere Durchführung.....	73
12.4.1	Mit der Klasse B und den gleichen Fokus-SuS.....	73
12.4.2.	Mit einer anderen Klasse.....	74

Verzeichnisse und Anhang

13.	Literaturverzeichnis	75
14.	Abbildungsverzeichnis	77
15.	Anhang (auf CD)	

3. Einleitung

Die exekutiven Funktionen sind neben dem kognitiven Potential der Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Sie können die Schülerinnen und Schüler im alltäglichen Leben oder nach der obligatorischen Schulzeit in der Berufslehre unterstützen und können ihr Berufsleben positiv fördern (vgl. 1. Abstract).

„**Exekutive Funktionen** (EF) ist der Oberbegriff für eine Reihe von regulativen Fähigkeiten, welche Voraussetzung für intendiertes, zielorientiertes, eigenständiges Handeln bilden“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17). Der Begriff der exekutiven Funktionen „stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- oder Leitungsfunktion. [...] [Sie] stellen als höhere kognitive Leistungen eine sehr heterogene Gruppe von Prozessen dar“ (Müller, 2013, S. 3).

Aus den o. g. Gründen ist die Förderung der exekutiven Funktionen für die Jugendlichen wichtig. Walk & Evers und Kubesch teilen diese in folgende drei Kategorien ein:

Arbeitsgedächtnis: „Es dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen [...] Trotz seiner begrenzten Speicherkapazität ist [es] von grosser Bedeutung für unser Denken und Handeln“ (Walk & Evers, 2013, S. 11). „Auch wenn wir Probleme lösen [...], benötigen wir unser Arbeitsgedächtnis“ (ebd.).

Inhibition bzw. Impulskontrolle: „Sie hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken“ (Walk & Evers, 2013, S. 13). Damit können wir einem ersten oft unangemessenen Impuls widerstehen, überlegt und bewusst handeln (vgl. ebd.).

Kognitive Flexibilität: Sie „ermöglicht es, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln und sich auf neue Situationen einstellen zu können“ (Kubesch (Hrsg.), 2016, S. 17). Bei Bedarf werden weitere Verhaltens- oder Denkweisen überprüft und ggf. wieder verworfen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15).

Drechsler & Steinhausen und Brunsting teilen die exekutiven Funktionen sogar in acht Kategorien ein (vgl. 5.1.3).

Im Rahmen des Praxisprojekts hat der SHP die exekutiven Funktionen einer 2. Sek. B von Mitte März bis Ende Juni 2019 gefördert. Dazu gehören alle SuS der Klasse im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und fünf Fokus-SuS in ihren individuellen Bereichen. Die Schüler der Klasse konnten sich (leicht) verbessern, und auch die fünf Fokus-SuS haben sich in ihren Bereichen positiv entwickeln können. In der vorliegenden Förderung war es für den SHP auch wichtig zu erfahren, ob SuS einer anderen Klasse durch seine Erfahrungen aus dem Praxisprojekt erfolgreicher gefördert werden können. Diese Klasse ist eine 1. Sek. B/C noch ganz zu Beginn ihrer Oberstufenzeit.

Der SHP arbeitet in der 1. und 3. Oberstufe. Der Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit den SuS der 1. Sekundarstufe B/C und der 3. Sekundarstufe B. Er begleitet und fördert die SuS mit erhöhtem Förderbedarf in den Fächern Mathematik, Geometrie, Deutsch und Englisch. Zusätzlich gibt er Hilfestellung, damit die SuS sich in ihrer Struktur, Ordnung oder auch im Bereich der Lernstrategien verbessern können. Denn „lernschwache [SuS] [...] beschäftigen sich mit einer Aufgabe meist nur recht oberflächlich, nehmen sich kaum Zeit für die Vorbereitung, arbeiten dann verhältnismässig unsystematisch und prüfen kaum ihre erzielten Ergebnisse“ (Lauth u. a., 2014, S. 264). Daher ist die Förderung der SuS in diesem Bereich ein grosses Anliegen des SHPs.

Die folgende Masterarbeit ist in vier Abschnitte untergliedert:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Situationsanalyse und Projektplanung | 2. Durchführung |
| 3. Evaluation | 4. Verzeichnisse und Anhang |

Die untenstehende Gliederung soll einen kurzen Überblick über die verschiedenen Abschnitte und deren Unterkapitel geben. Die Unterkapitel sind analog zum Inhaltsverzeichnis nummeriert.

Situationsanalyse und Projektplanung

- 4. Situationsanalyse:** In diesem Unterkapitel wird zuerst der berufliche Kontext des SHPs betrachtet. Es werden zusätzlich die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler der Klasse sowie die Voraussetzungen der Fokus-Jugendlichen näher beleuchtet. Daraus ergibt sich eine erste Fragestellung. Dieses Unterkapitel wird mit der heilpädagogischen Relevanz dieses Themas abgeschlossen.
- 5. Theoretische Auseinandersetzung:** Hier wird genauer auf den theoretischen Aspekt der exekutiven Funktionen eingegangen und auf die Begriffe, die für die Förderung wichtig sind. Es findet ein Exkurs zum Arbeitsgedächtnis statt, da die Förderung in diesem Bereich in der Literatur umstritten ist. Die Fragestellung aus Kapitel 4 wird für die Klasse und die Fokus-Jugendlichen präzisiert und Förderkonzepte aus der Literatur werden zum Schluss vorgestellt.
- 6. Vorbereitung und Planung der Durchführung:** In diesem Unterkapitel werden die Ziele der Klasse, der Fokus-Jugendlichen und des SHPs in einem Zielsystem vorgestellt. Als letzter Abschnitt wird die geplante Umsetzung beschrieben.
- 7. Planung der Dokumentation und Evaluation:** Hier werden die Methoden vorgestellt, die genutzt werden, den Entwicklungsprozess der Klasse, der Jugendlichen und des SHP zu dokumentieren und zu analysieren.

Durchführung

- 8. Beschreibung der Umsetzung:** Die Ausgangslage und die Rahmenbedingungen werden am Anfang noch einmal kurz zusammengefasst. Ausserdem wird der Durchführungszeitraum der einzelnen Förderungen genannt. Weiterhin wird die Förderung der Klasse und der Fokus-Jugendlichen mithilfe der Forschungstagebücher beschrieben.
- 9. Beschreibung zentraler Ereignisse:** Erfolge und Schwierigkeiten der Klasse, der Fokus-Jugendlichen und des SHPs werden mithilfe der Forschungstagebücher aufgezeigt.

Evaluation

10. **Dokumentation des Entwicklungsprozesses:** Anhand der Methoden aus Kapitel 7 wird die Entwicklung der Klasse oder der Fokus-Jugendlichen mithilfe von Tabellen oder Diagrammen aufgezeigt. Die Methoden wurden um einen Feedbackbogen während der Förderung erweitert. Zum Abschluss findet eine kritische Besprechung der gewählten Methoden statt.
11. **Diskussion der Zielerreichung:** Aufgrund der Ziele aus Kapitel 6.2 bis 6.4 und mithilfe des vorherigen Kapitels wird hier die Zielerreichung der Klasse, der Fokus-Jugendlichen und des SHPs betrachtet.
12. **Diskussion:** In der abschliessenden Diskussion werden die Fragestellungen aus den Kapiteln 4.5 und 5.3 beleuchtet. Ein Fazit dieser Durchführung wird gezogen und mit den Rückschlüssen und Konsequenzen aus dem Praxisprojekt verglichen. Zum Abschluss werden Konsequenzen für eine mögliche weitere Durchführung gezogen. Auf der einen Seite mit der gleichen Klasse und den gleichen Fokus-Jugendlichen und auf der anderen Seite mit einer anderen Klasse.

Verzeichnisse und Anhang

16. **Anhang:** Der Anhang dieser Masterarbeit ist auf einer CD mit Ordnern und jeweiligen Unterordnern strukturiert. Wenn Bezug auf den Anhang genommen wird, wird dieser anhand eines Pfades erklärt, wie z. B. aus Kapitel 4.3.2 zu einer detaillierten ICF-Übersicht der Fokus-Jugendlichen (vgl. 3. ICF_Analyse → ICF_Analyseraster bzw. Aktivitäten_SSG_Fokus-SuS).

Situationsanalyse und Projektplanung

4. Situationsanalyse

4.1. Beruflicher Kontext

Seit über zehn Jahren arbeitet der SHP¹ in dieser Schulgemeinde. Bis Sommer 2018 als Klassenlehrperson mit Schwerpunkt im mathematischen-naturwissenschaftlichen Bereich einer Sekundarstufe B, wobei die SuS² mit C-Status in diesen Klassen integriert waren. Ab Sommer 2017 mit einem kleinen Pensum im ISR³-/IF⁴-Bereich und seit Sommer 2018 ausschliesslich als angehender SHP. An der Oberstufe arbeiten zwei SHPs. Ein SHP ist für die 2. Oberstufe zuständig, der andere für die 1. und 3. Oberstufe. Sie haben einmal pro Woche im Stundenplan einen fixierten Austausch.

Die Ausbildung hat der SHP 2007 in Baden-Württemberg/Deutschland als Realschullehrperson abgeschlossen und ist nach seiner abgeschlossenen Ausbildung in die Schweiz gewechselt.

Die Oberstufe hat insgesamt zwölf Klassen, je zwei A- und zwei B-Klassen pro Jahrgang. Zurzeit sind die 2. und 3. Oberstufe im Schulhaus G. und die 1. Oberstufe im Schulhaus E. untergebracht.

Das Schulzimmer und das Büro der SHPs sind im Schulhaus E. Seit diesem Schuljahr ist in der 1. Oberstufe wieder der C-Status eingeführt worden. Es werden daher zwei B/C-Klassen geführt.

Es wird, besonders in den B/C-Klassen, angestrebt, dass die KLP⁵ und die PLP⁶ möglichst viele Lektionen in diesen beiden Klassen unterrichten, um die Anzahl der FLPs⁷ zu minimieren. Die Klassengrösse liegt momentan in den B/C-Klassen bei maximal 15 SuS. Der Ausländeranteil in den B/C-Klassen liegt um die 50 Prozent. In der Klasse B⁸ bei 70 Prozent.

Die Oberstufe ist eine geleitete, ländliche Schule mit rund 200 SuS. Seit fast zehn Jahren wird an der Oberstufe integrativ gearbeitet. Im Bezirk gehört die Gemeinde H. zu den finanzschwächeren Gemeinden. Der Ort hat zurzeit ca. 8500 Einwohner. Seit einigen Jahren hat die Oberstufe leicht sinkende SuS-Zahlen. Dies wird sich aber in den nächsten Jahren ändern, und die SuS-Zahlen werden wieder anwachsen. Der Ausländeranteil der Gemeinde liegt bei 20 Prozent, von dem ein grosser Anteil aus Portugal, Italien und Südosteuropa kommen.

4.2. Voraussetzungen und Bedürfnisse des SHPs

In diesem Schuljahr arbeitet der SHP in der 1. und 3. Oberstufe. Der Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit den SuS der 1. Sekundarstufe B/C und der 3. Sekundarstufe B, aber auch mit SuS aus der 1. Sekundarstufe A.

Der SHP begleitet und fördert die SuS mit erhöhtem Förderbedarf in den Fächern Mathematik, Geometrie, Deutsch und Englisch. Zusätzlich gibt er Hilfestellung, damit die SuS sich in ihrer Struktur, Ordnung oder auch im Bereich der Lernstrategien verbessern können. Aufgrund seiner

¹ SHP = Schulischer Heilpädagoge

² SuS = Schülerinnen und Schüler

³ ISR = Integrierte Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule

⁴ IF = Integrative Förderung

⁵ KLP = Klassenlehrperson

⁶ PLP = Parallellehrperson

⁷ FLP = Fachlehrperson

⁸ Klasse B = Die Klasse, in der die Masterarbeit durchgeführt wird.

Beobachtungen gibt er, wenn dies gewünscht wird, Tipps beim Umgang mit disziplinarischen Schwierigkeiten für SuS und LPs.

Seit Anfang dieses Schuljahres gibt es neben dem Klassenunterricht in der Klasse B folgende Settings:

- 3 Lektionen im Kleingruppensetting für die dispensierten SuS im Fach Französisch.
- 6 Lektionen integrativ in der Klasse bzw. im Gruppenraum – je nach Unterrichtssituation in Mathematik, Deutsch und Englisch.

In Deutsch arbeitet der SHP meistens mit einzelnen SuS im Gruppenraum, in Mathematik und auch in Englisch hingegen in Übungsphasen in aller Regel zusammen mit den LPs im Klassenraum, bei Erklärungsphasen im Klassen- oder im Gruppenraum. Es wird von Seiten der Schule angestrebt, den Unterricht noch mehr gemeinsam zu verantworten und mehr im Teamteaching zu arbeiten. Dies ist voraussichtlich ein längerer Prozess, da der ehemalige SHP seit Beginn der IF-Settings vor zehn Jahren meistens separativ gearbeitet hat. Die SHPs können somit den sonderpädagogischen Bereich und die Unterrichtsentwicklung der Schule mitgestalten.

4.3. Allgemeine Voraussetzungen der beteiligten Jugendlichen

4.3.1 Klassensituation

Es handelt sich um eine Klasse der 1. Sekundarstufe B/C mit 16 Schülerinnen und Schülern mit einem Verhältnis von sieben zu neun. Die SuS sind zwischen 12 und 13 Jahre alt. Vor wenigen Schulwochen sind die SuS an der Oberstufe gestartet und befinden sich daher noch ganz am Anfang ihrer Oberstufenzeit. Die SuS müssen erst einmal ihre neue Klasse, die verschiedenen LPs, die Klassenassistenten, den SHP und die Schule kennenlernen. Für den SHP ist es wegen der Förderung der exekutiven Funktionen besonders wichtig, möglichst schnell eine gute SuS-SHP-Beziehung aufzubauen. So kann eher gewährleistet werden, dass die SuS sich ihm gegenüber öffnen und in der Förderung kooperieren.

In der Klasse befinden sich drei SuS mit ISR-Status und fünf weitere SuS mit erhöhtem Förderbedarf. Von diesen acht SuS sind vier der Sekundarstufe C und vier SuS der Sekundarstufe B zugeteilt.

Zwei der drei ISR-SuS gehen in die Logopädie und ein ISR-SoS noch zusätzlich in den DaZ⁹-Unterricht. Insgesamt gehen aus der Klasse vier SuS zu der DaZ-LP.

Zwei der drei ISR-SuS haben kognitive Schwierigkeiten, wobei ein SoS¹⁰ die Förderklasse der Mittelstufe besucht hat. Ein ISR-SoS hat selektiven Mutismus verbunden mit Neurofibromatose. Dazu kommen noch drei SuS mit herausforderndem Verhalten.

In dieser Klasse wurden von dem SHP in den ersten Schulwochen gezielte Beobachtungen durchgeführt. Weiterhin wurden diese durch Gespräche mit der KLP, der PLP und der Klassenassistenten ergänzt. Am Ende des letzten Schuljahres fand bereits ein Austausch mit den Primarlehrpersonen und den damaligen SHPs statt, in dem die Ressourcen und Förderbereiche der einzelnen SuS besprochen wurden. Um ein noch fundierteres Bild über die SuS mit

⁹ DaZ = Deutsch als Zweitsprache

¹⁰ SoS = Schülerin oder Schüler

Förderbedarf zu bekommen, war der SHP bei Auswertungsgesprächen des SPBD¹¹s in der Mittelstufe anwesend oder ist zur Akteneinsicht, z. B. der SSG¹²-Protokolle, mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten auf die Schulverwaltung gegangen.

Die LP¹³ für die Naturwissenschaften ist die KLP. Sie vermittelt den Inhalt ihrer Fächer (Mathematik, Natur und Technik, Geographie) anhand der Lehrmittel oder mit Dossiers, teilweise auch mit einzelnen Arbeitsblättern als Zusatzmaterial.

Die Lehrperson in den Sprachen (Deutsch, Französisch, Geschichte, Medien & Informatik) arbeitet verstärkt mit Aufträgen im Google Classroom. Dort erarbeiten die SuS mithilfe der LP ihr Wissen mit digitalen Arbeitsblättern, Übungen, Videos und anderen digitalen methodischen Hilfsmitteln.

Neben diesen beiden Lehrpersonen haben die SuS noch vier weitere LPs in den weiteren obligatorischen Fächern. Die SHP unterstützt und fördert die SuS fachlich in Deutsch, Englisch, Mathematik und Geometrie.

Einige SuS der Klasse haben Schwierigkeiten in den Bereichen des „Allgemeinen Lernens“ und im „Umgang mit Anforderungen“. Meistens sind die Schülerinnen der Klasse in diesen Bereichen besser einzuschätzen als die Schüler. Diese beiden Bereiche haben einen grossen Einfluss auf das Lernen in allen Fächern.

4.3.2 Voraussetzungen der Fokus-SuS

Um die genauen Voraussetzungen der Jugendlichen betrachten zu können, hat der SHP ab Beginn des neuen Schuljahres auf der einen Seite das Zeitstichprobenprotokoll, das Beobachtungsraster und den Test „Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF)“ durchgeführt (siehe Anhang). Auf der anderen Seite hat der SHP aber auch die folgenden Einschätzungen im Austausch mit der KLP, der PLP, der Klassenassistenz gemacht. Zudem wurden unstrukturierte Unterrichtsbeobachtungen in der Regelklasse bzw. in den Kleingruppensettings und Gesprächen mit den Jugendlichen durchgeführt. Besonders der Austausch mit der KLP war sehr wichtig, um mit ihr gemeinsam zu entscheiden, welche SuS der Klasse als Fokus-SuS in Betracht kommen. Nach (gezielten) Beobachtungen verschiedener Jugendlicher wurde gemeinsam entschieden, dass die Fokus-Gruppe aus den drei ISR-SuS und zwei SuS besteht, die Förderbedarf im herausfordernden Verhalten zeigen.

Im Folgenden werden die ICF-Bereiche beschrieben, die für und während der Förderung von Bedeutung sind. Die anderen Bereiche befinden sich ausformuliert im Anhang.

Fokus-SuS	Individuelle Voraussetzungen
<p>MI</p> <p>13 Jahre 1 Monat</p>	<p>MI besuchte die Regelklasse der Primarschule. Ende der 5. Klasse fand aufgrund von verschiedenen Beobachtungen der Lehrpersonen und der Eltern eine Abklärung beim SPBD statt. Dieser empfahl für MI einen ISR-Status. Er wurde der Sekundarstufe C zugeteilt. Im Bericht wurde folgendes festgehalten: Er hat Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, die nicht nur durch die Fremdsprachigkeit zu erklären sind. Er ist durchschnittlich intelligent. MI zeigt im Schulalltag Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Sein Entwicklungsstand in den basalen kognitiven Bereichen Arbeitsgedächtnis¹⁴ (visuell und auditiv) und Verarbeitungsgeschwindigkeit unterscheidet sich stark von den gut entwickelten komplexeren Denkleistungen und entspricht der Symptomatik einer</p>

¹¹ SPBD = Schulpsychologischer Beratungsdienst

¹² SSG = Schulisches Standortgespräch

¹³ LP = Lehrperson

¹⁴ Der SHP verwendet im Folgenden die Begriffe „Arbeitsspeicher“ und „Arbeitsgedächtnis“ - je nach Autor - als Synonyme.

	<p>Aufmerksamkeitsstörung. Auch zeigt MI wiederholte Hörschwierigkeiten, welche seine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit beeinflussen (Auszug aus dem Bericht des SPBDs).</p> <p>Im Rahmen der gezielten Beobachtungen konnte der SHP feststellen, dass MI immer wieder unruhig ist und sich von Mit-SuS ablenken lässt. Auch wurden gewisse Defizite in den (Lern)Strategien durch Gespräche und unstrukturierte Beobachtungen erkennbar.</p> <p>Seine Hörschwierigkeiten müssen weiter beobachtet und im SSG angesprochen werden, ob es möglicherweise eine medizinische Ursache sein könnte.</p>	
Aktivität	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	MI kann gut zuhören und aufmerksam sein, wenn er für die Lektion parat oder sein Interesse geweckt worden ist. Besonders im Bereich des Zuschauens hat er eine Stärke. Er nimmt Inhalte gern visuell oder haptisch auf.	MI hat Mühe, sich zu konzentrieren und mit einer Aufgabe selbstständig zu starten. Auch setzt er sehr selten sinnvolle Strategien ein, um beim Lernen erfolgreicher zu sein. Die Familie kann ihn im Lernen wenig unterstützen.
Umgang mit Anforderungen	Mit den Anforderungen in der Schule kann MI in der Regel umgehen und ist trotz negativer Ereignisse während des Schulalltags, wie Noten oder Beobachtungen durch die LPs, (eher) positiv eingestellt. Auch hilft er den LPs gerne, wenn er, Material holen soll.	Im fachlichen, schulischen Bereich hat MI immer wieder Schwierigkeiten in diesem Bereich. Hier übernimmt er zu wenig Verantwortung für sein Lernen, beispielsweise beim selbstständigen Arbeiten, bei der Vorbereitung für Prüfungen oder Erstellen von Hausaufgaben. Seine schulische Selbstständigkeit könnte besser sein. MI arbeitet immer nur, wenn er daran erinnert wird.
Umgang mit Menschen	MI ist meistens freundlich und anständig.	Jedoch steht er in diesem Punkt ab und zu unter näherer Beobachtung durch die KLP und den SHP. Gegenüber Mit-SuS und eher selten auch gegenüber LPs kann er recht schroff sein.

Fokus-SuS	Individuelle Voraussetzungen	
<p>AAF</p> <p>13 Jahre 11 Monate</p>	<p>AAF besuchte seit der 4. Klasse die Förderklasse der Gemeinde. Aufgrund des Übertritts in die Oberstufe fand bzgl. eines ISR-Status eine Abklärung des SPBDs Mitte der 6. Klasse statt. Sie wurde der Sekundarstufe C zugeteilt. Sie besucht neben dem DaZ-Unterricht auch die Logopädie. Folgendes wurde in der Abklärung festgestellt:</p> <p>Sie hat eine gute nonverbale Intelligenz mit guten Fähigkeiten in der visuell-räumlichen Verarbeitung und Handlungsplanung. AAF hat jedoch kognitive Schwächen im Sprachverständnis und im Arbeitsgedächtnis. Das Registrieren von Informationen erfordert bei ihr mehr Aufmerksamkeit und Konzentration als die Norm. Diese Defizite erklären die langsamen Lernfortschritte. Starke Auffälligkeiten liegen bei AAF im Sprachbereich vor, die nicht nur aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit zu erklären sind. (Auszug aus dem Bericht des SPBDs).</p> <p>Im Rahmen der gezielten Beobachtungen konnte der SHP feststellen, dass sie konzentriert und selbstständig arbeitet. Aber es wurden gewisse Defizite in den (Lern)Strategien durch Gespräche und unstrukturierte Beobachtungen erkennbar.</p> <p>Weiterhin wird aufgrund der Empfehlung der Förderklassenlehrperson und der Logopädin im Schulischen Standortgespräch angedacht, den Eltern die Möglichkeit einer Dispensation des Faches Französisch aufzuzeigen (vgl. Auffälligkeiten im Sprachbereich). Diese 3 Lektionen könnten dann zusätzlich für ihre Förderung durch den SHP genutzt werden.</p>	
Aktivität	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	AAF kann gut zuhören und aufmerksam sein. Sie kann konzentriert und ausdauernd arbeiten.	AAF hat grosse Defizite im Bereich des Arbeitsgedächtnisses. Sie setzt leider nur selten sinnvolle

	Besonders im Bereich des Zuschauens hat sie eine grosse Stärke. Sie nimmt Inhalte visuell oder haptisch viel besser wahr.	Strategien ein, um beim Lernen erfolgreicher zu sein. Die Familie kann sie im Lernen nicht unterstützen.
Umgang mit Anforderungen	Mit Anforderungen in der Schule kann AAF gut umgehen und ist trotz negativer Ereignisse positiv eingestellt. Sie reguliert auch ihre Freude und ihren Frust in solchen Situationen gut. AAF holt aktiv Hilfe bei Mit-SuS, LPs oder dem SHP.	Im fachlichen, schulischen Bereich kommt sie immer wieder an ihre kognitive Leistungsgrenze. → holt sich dann aber schnell Hilfe (vgl. Stärken).
Umgang mit Menschen	Sie ist meistens sehr freundlich und aufgeschlossen gegenüber allen Personen im Schulhaus oder in Gesprächen mit Erwachsenen.	Sehr selten kann sie gegenüber Mit-SuS schroff reagieren.

Fokus-SuS	Individuelle Voraussetzungen	
DOC 12 Jahre 11 Monate	<p>DOC besuchte die Regelklasse der Primarschule. Mitte der 5. Klasse fand aufgrund von verschiedenen Beobachtungen der Lehrpersonen und der Eltern eine Abklärung beim SPBD statt. Dieser empfahl für DOC einen ISR-Status. Sie wurde der Sekundarstufe B zugeteilt. Sie besucht neben dem Regelunterricht auch die Logopädie. Im Bericht wurde folgendes festgehalten:</p> <p>Sie verfügt über einen durchschnittlichen kognitiven Entwicklungsstand. Beobachtbar ist ab und zu eine mangelnde Konzentrationsfähigkeit. In allen Bereichen liegen die Testwerte in der Mitte des Durchschnittsbereichs, einzig im Sprachverständnis sind ihre Leistungen knapp genügend. Seit ihrer Geburt leidet DOC an einer Neurofibromatose. Sie hat einen selektiven Mutismus, eine Spracherwerbsstörung in der Zweitsprache Deutsch und zeigt Schwierigkeiten beim sozialen Umgang in der Klasse. (Auszug aus dem Bericht des SPBDs). Im Rahmen der gezielten Beobachtungen konnte der SHP feststellen, dass sie meistens konzentriert und selbstständig arbeitet. Aber es wurden gewisse Defizite im Umgang mit der selbstständigen Kontrolle von Lösungen und von Reaktionen, z. B. durch lautes Lachen, mithilfe von Gesprächen und unstrukturierte Beobachtungen, erkennbar.</p> <p><u>Exkurs Neurofibromatose:</u> „Für drei bis sechs von zehn betroffenen [...] Jugendlichen sind kognitive Beeinträchtigungen zu erwarten, die zu Schulleistungsproblemen führen“ (Gold, 2018, S. 140). Die Befundlage ist leider „uneinheitlich: Mehrheitlich weisen die Studien auf visuell-räumliche Schwächen des Arbeitsgedächtnisses und auf Aufmerksamkeitsstörungen hin. Auf der Verhaltensebene sind eine höhere Impulsivität und eine schwächer ausgeprägte Fähigkeit, soziale Hinweisreize wahrzunehmen, zu beobachten [...]“ (Gold, 2018, S. 140).</p> <p><u>Exkurs selektiver Mutismus:</u> „Andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen (in denen Sprechen erwartet wird, z. B. in der Schule), obwohl Sprechen in anderen Situationen möglich ist. [...] Es kommt zu Beeinträchtigung in Ausbildung, Beruf oder sozialer Kommunikation [...]“ (Katz-Bernstein, 2019, S. 27).</p>	
Aktivität	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	DOC kann gut zuhören, auch wenn die Inhalte des Unterrichts ihr nicht relevant erscheinen und ist meistens konzentriert. Weiterhin ist sie fleissig und gewissenhaft. Mit den Aufgaben im Unterricht beginnt sie in der Regel sofort.	Selten folgt sie den Inhalten des Unterrichts nicht und beobachtet dann ihre Mit-SuS. DOC hat Schwierigkeiten in der Handlungsplanung und in der selbstständigen Verbesserung von falschen Ergebnissen.
Umgang mit Anforderungen	Mit den fachlichen Anforderungen in der Schule kann DOC meistens gut umgehen.	Ihre Freude und ihren Frust in solchen Situationen kann sie noch nicht adäquat regeln.

		Sie bekommt immer wieder Lachanfalle.
Kommunikation	DOC hat zu einzelnen Schulerinnen Kontakt, die sie noch aus der Mittelstufe kennt. Die Kommunikation mit dem SHP verlauft in der Regel schriftlich. Mit dem Personal der Schule kommuniziert sie (meistens) durch Bewegungen mit dem Kopf.	Im Klassengefuge und in der Schule hat DOC aufgrund ihrer Diagnose grosse Schwierigkeiten in der Kommunikation. Mit anderen Mit-SuS kommuniziert sie gar nicht. Sie fallt immer wieder durch lautes Lachen auf.
Umgang mit Menschen	DOC ist freundlich und anstandig.	Sie hat grosse Schwierigkeiten in der Kommunikation. Dies erschwert den Umgang mit anderen Menschen.

Fokus-SuS	Individuelle Voraussetzungen	
NA 12 Jahre 11 Monate	NA besuchte die Regelklasse der Primarschule. Er wurde der Sekundarstufe C zugeteilt. Fachliche Unterstutzung und Forderung bekam er in der Mittelstufe durch die SHP im Bereich des IFs in Deutsch und in Mathematik. Aus dem SSG-Protokoll der 6. Klasse lasst sich erschliessen, dass er immer wieder Muhe mit der Konzentration und der Fokussierung hat. Auch muss er sich immer wieder bewegen. Meine Beobachtungen aus den ersten Schulwochen unterstutzen diese Beschreibungen aus dem SSG-Protokoll. Er hat besonders Muhe, die Konzentration fur den Unterricht aufzubauen und den Fokus zu halten. Es ist zu beobachten, dass fehlende Bewegung NA am Lernen hindert. Er sucht nach Moglichkeiten, sich im Unterricht zu bewegen und nimmt diese dankbar an. Regelmassig fallt er durch unpassende Kommentare auf. Fur ihn ist es wichtig, dass er einen Sitzplatz hat, an dem er sich fokussieren kann und nicht durch Mit-SuS abgelenkt wird.	
Aktivitat	Starken	Schwachen
Allgemeines Lernen	NA kann zuhoren und aufmerksam sein, wenn er fur die Lektion parat oder sein Interesse geweckt worden ist. Er nimmt Inhalte gern visuell oder haptisch auf.	NA hat grosse Muhe, sich zu konzentrieren und mit einer Aufgabe selbststandig zu starten. Auch setzt er eher selten sinnvolle Strategien ein, um beim Lernen erfolgreicher zu sein. NA ist wahrend der Lektion schnell wieder abgelenkt und hat dann Muhe, sich wieder zu konzentrieren.
Umgang mit Anforderungen	Mit den fachlichen Anforderungen in der Schule kann NA in der Regel umgehen.	Doch bei negativen Ereignissen wahrend des Schulalltags, wie Noten oder Beobachtungen durch die LPs, hat er Schwierigkeiten, mit Frust umzugehen. → Somit hat er Schwierigkeiten, seinen Frust in solchen Situationen adquat zu regulieren. Er nutzt verschiedene Situationen, sich im Unterricht zu bewegen.
Umgang mit Menschen	NA kann freundlich und anstandig sein.	Jedoch steht er in diesem Punkt ofers unter naherer Beobachtung durch die KLP und den SHP. Gegenuber Mit-SuS und z. T. auch LPs kann er recht schroff sein.

Fokus-SuS	Individuelle Voraussetzungen	
HRS 13 Jahre 2 Monate	HRS besuchte eine altersdurchmischte Regelklasse der Primarschule. Er wurde der Sekundarstufe B zugeteilt. Aus dem SSG-Protokoll der 6. Klasse lasst sich erschliessen, dass er immer wieder Muhe mit der Konzentration und der Arbeitshaltung hat. Sein	

	Verhalten im Unterricht wurde bis Ende der Unterstufe in den SSGs thematisiert, danach wurde es in den Protokollen nicht mehr festgehalten. Nach meinen Beobachtungen hat er besonders Mühe die Konzentration für den Unterricht aufzubauen und den Fokus aufrecht zu erhalten. Es ist zu beobachten, dass fehlende Bewegung HRS im Lernen z. T. sehr hindert. Er sucht nach Möglichkeiten, sich im Unterricht zu bewegen und nimmt diese auch dankbar an. Auch seine fehlende Motivation und seine unzureichende Organisation sind für den Erfolg im Unterricht sehr hinderlich. Öfters fällt er durch unpassende Kommentare auf und kommt dann mit LPs oder Mit-SuS in Konflikt. Für ihn ist es wichtig, dass er einen Sitzplatz hat, an dem er sich wohl fühlt und sich konzentrieren kann.	
Aktivität	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	HRS kann zuhören und aufmerksam sein, wenn sein Interesse geweckt worden ist.	HRS hat sehr grosse Mühe, sich zu konzentrieren und mit einer Aufgabe selbstständig zu starten. Auch setzt er keine Strategien ein, um beim Lernen erfolgreicher zu sein. HRS ist während der Lektion sehr schnell wieder abgelenkt und schafft es nur mit grosser Anstrengung, sich wieder zu konzentrieren.
Umgang mit Anforderungen	Mit den fachlichen Anforderungen in der Schule kann HRS immer wieder umgehen.	Doch bei negativen Ereignissen während des Schulalltags, wie Beobachtungen bzw. Massnahmen durch die LPs, hat er sehr grosse Schwierigkeiten, mit Frust umzugehen. → Er hat grosse Schwierigkeiten, seinen Frust in solchen Situationen adäquat zu regulieren. HRS nutzt oft Situationen im Unterricht, um sich zu bewegen und dann die Mit-SuS abzulenken.
Umgang mit Menschen	HRS kann seine freundliche und anständige Seite zeigen.	Jedoch steht HRS in diesem Punkt unter näherer Beobachtung durch die KLP und den SHP. Beide sind gemeinsam im Austausch mit der Schulleitung und der Beratungs- und Präventionsstelle der Schule. Besonders gegenüber einzelnen LPs, ab und zu auch zu Mit-SuS kann er sehr harsch reagieren.

- Eine detaillierte ICF-Übersicht der Fokus-SuS befindet sich im Anhang (vgl. 3. ICF_Analyse → ICF_Analyseraster bzw. Aktivitäten_SSG_Fokus-SuS).

4.4. Ableitung des Themas der Beteiligten

Durch gezielte Beobachtungen des SHPs, der Auswertung des Fragebogens und die Gespräche mit den verschiedenen beteiligten Personen kommt der SHP zur Erkenntnis, dass die SuS ihre exekutiven Funktionen steigern sollten, um dem Unterricht besser folgen und einen höheren Schulerfolg haben zu können.

Wenn es mithilfe von verschiedenen Übungen gelingt, diese zu steigern, ist neben dem schulischen Erfolg eine Reduktion von Unterrichtsstörungen und ein einfacherer Start in die Berufswelt zu erwarten, z. B. beim Schnuppern in der 2. Oberstufe oder sogar nach der 3. Oberstufe.

Aus den genannten Gründen sind die exekutiven Funktionen ein wichtiger Bestandteil jedes Menschen. Bei Verbesserung dieser Funktionen ist anzunehmen, dass die Jugendlichen im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten erfolgreicher werden.

4.5 Fragestellung

- *Inwiefern lassen sich die exekutiven Funktionen der Jugendlichen durch gezielte Übungen steigern – besonders zu Beginn der Oberstufe?*

Mögliche Schwierigkeiten:

- Die persönlichen Kenntnisse der KLP und des SHPs über die Ressourcen und Förderbereiche der SuS sind (eher) gering. Einige Kenntnisse konnten zwar durch gezielte Beobachtungen am Anfang des Schuljahres gewonnen werden. Die KLP und der SHP sind aber auch abhängig von den Informationen der KLPs und SHPs aus der Primarschule.
- In der Förderung ist eine gute SuS-SHP-Beziehung von grossem Vorteil, im Speziellen in den Kleingruppensettings. Dieses kann durch die kurze Zeit der SuS an der Oberstufe erschwert werden.

Chance:

- Die SuS profitieren bei einer erfolgreichen Förderung während eines langen Zeitraums ihrer Schulzeit an der Oberstufe.
- Sie können ihren Förderbereich weiterhin (ein)üben und für die Berufsschule fixieren.

Da die obere Fragestellung sehr viel Interpretationsspielraum zulässt, wird diese nach der Auseinandersetzung mit der Literatur noch weiter konkretisiert (vgl. 5.4)

4.6. Heilpädagogische Relevanz dieser Thematik

Bevor in Kapitel 3 eine theoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen der exekutiven Funktionen geführt wird, wird die heilpädagogische Relevanz dieser Thematik aufgezeigt. Die exekutiven Funktionen spielen besonders bei SuS mit erhöhtem Förderbedarf eine grosse Rolle, denn ein unzureichendes Arbeitsgedächtnis erschwert das Schreiben (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 15f), Lesen und Rechnen (vgl. Gold, 2018, S. 122f) und bedingt in diesen Bereichen eine zusätzliche Förderung. Weiterhin ist im Umgang mit ihnen für den (Schul)Alltag wichtig zu wissen, wie das Arbeitsgedächtnis entlastet werden kann (vgl. Heidler, 2013, S. 195ff). Bei ADHS oder einer Symptomatik eines ADHSs haben die SuS ein Defizit in der Verhaltenshemmung (Inhibition). Dies wirkt sich ungünstig u. a. auf das Arbeitsgedächtnis, die Selbstregulation sowie die Handlungsplanung und –kontrolle aus (vgl. Gold, 2018, S. 128). Bei Neurofibromatose (vgl. Fokus-SuS: DOC) kann es zu kognitiven Beeinträchtigungen kommen. Mehrheitlich verbunden sind diese mit visuell-räumliche Schwächen des Arbeitsgedächtnisses und Aufmerksamkeitsstörungen sowie mit einer höheren Impulsivität (vgl. Gold, 2018, S. 140). SuS mit ASS¹⁵ „haben [u. a.] Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Aufgaben, die geteilte Aufmerksamkeit verlangen [...]“ (Gold, 2018, S. 142). Auch hier haben die SuS Schwierigkeiten innerhalb der exekutiven Funktionen (vgl. ebd.).

Es ist wichtig als LP bzw. SHP zu wissen, wie die SuS in diesen Bereichen unterstützt und gefördert werden können. Dazu gibt es Übungen, Spiele und praktische Tipps von z. B. Brunsting und Walk & Evers.

- Die genannten Punkte lassen erkennen, dass es als SHP wichtig ist, Grundlagen der exekutiven Funktionen zu kennen, damit die SuS adäquat in diesen Bereichen gefördert

¹⁵ ASS = Autismus-Spektrum-Störung

werden können. Denn es zeigt sich, dass Beobachtungen und/oder Diagnosen eines SoSs mit erhöhtem Förderbedarf sehr wahrscheinlich mit einem Defizit innerhalb der exekutiven Funktionen verbunden sein können.

5. Theoretische Auseinandersetzung

5.1. Theoretische Grundlagen

5.1.1 Einleitung

Um einen gezielteren Überblick über den Begriff der exekutiven Funktionen zu bekommen, hat sich der SHP dazu entschieden, im Vorfeld einige Thesen aus der Literatur zu entnehmen. So erhält man einen ersten Überblick über den Begriff und kann die Schwierigkeit der Begriffsbildung erkennen. In einem zweiten Abschnitt folgt ein Überblick über die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Danach folgt eine konkrete Auseinandersetzung mit den zugehörigen Begriffen aus der Literatur, die für die Förderung der Klasse und der Fokus-SuS wichtig sind. Im letzten Abschnitt, einem Exkurs, setzt sich der SHP mit dem Arbeitsgedächtnis auseinander. Dieses hat für das Lernen, aber auch innerhalb der exekutiven Funktionen eine (grosse) Bedeutung, und gleichzeitig ist eine erfolgreiche Förderung in der Literatur umstritten.

Zuerst ist aber zu erwähnen, dass der Begriff der exekutiven Funktionen im Lehrplan 21 so nicht explizit genannt wird, jedoch sind „überfachliche Kompetenzen [...] für eine Lebensbewältigung zentral. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden [...]“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, Grundlagen: S. 14). In diesen erwähnten Kompetenzen sind die exekutiven Funktionen integriert.

- Der Begriff der exekutiven Funktionen „stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- oder Leitungsfunktion. [...]. [Sie] stellen als höhere kognitive Leistungen eine sehr heterogene Gruppe von Prozessen dar. Viele Autoren haben versucht, den Begriff zu definieren, die meisten bleiben jedoch unvollständig und oberflächlich“ (Müller, 2013, S. 3).
- „Zu den exekutiven Funktionen rechnet man vor allem das Aktualisieren und Aufrechterhalten von Arbeitsgedächtnisinhalten, das Unterdrücken automatischer, präpotenter Reaktionen und den flexiblen Wechsel zwischen Zielen, kognitiven Repräsentationen und Strategien zur Zielerreichung“ (Gold, 2018, S. 127).
- „Exekutive Funktionen (EF) ist der Oberbegriff für eine Reihe von regulativen Fähigkeiten, welche Voraussetzung für intendiertes, zielorientiertes, eigenständiges Handeln bilden“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17).
- Diese Funktionen „bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge. Diese ermöglichen angepasstes Verhalten“ (Walk & Evers, 2013, S. 9).
- „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12).
- „Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern – immer dann, wenn es gesteuert werden muss, weil es in dieser Form (noch) nicht automatisiert abläuft“ (Hille, 2016, S. 181).

5.1.2 Entwicklung der exekutiver Funktionen

Allgemein gilt, dass „der präfrontaler Kortex [...] im Zusammenspiel mit anderen Gehirnstrukturen die exekutiven Funktionen und damit Verhalten, Aufmerksamkeit und Emotionen [steuert]“ (Kubesch, 2016, S. 78). Damit „übt dieser Bereich wichtige regulierende Funktionen aus [...]“ (Siegel, 2016, S. 254). Mithilfe der mittleren Präfrontalregion werden weitentfernte und differenzierte Neuralbereiche, wie der Kortex, das limbische System, das Stammhirn und das Nervensystem miteinander verbunden (vgl. ebd., S. 255). „Sie verbindet zudem Signale aus all diesen Bereichen mit den Signalen, die wir im sozialen Umgang senden und empfangen“ (ebd.), somit koordiniert und stimmt der präfrontale Kontext diese verschiedenen Bereiche untereinander ab (vgl. ebd.).

Von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter dauert der Entwicklungsprozess der exekutiven Funktionen. Daher ist der Hauptunterschied im unterschiedlichen Verhalten zwischen Kindern und Erwachsenen zu erklären, dass die exekutiven Funktionen bei Kindern nicht vollständig entwickelt sind (vgl. Kubesch, 2016, S. 75). Diese Veränderung ergibt sich u. a. „mit dem Rückgang der synaptischen Dichte, der Elimination von Axonen, der zunehmenden Myelinisierung und der dopaminergen Neurotransmission im präfrontalen Kortex“ (ebd., S. 77). Kinder und ältere Erwachsene schneiden im Bereich der exekutiven Funktionen schlechter ab als junge Erwachsene (vgl. ebd., S. 76).

Mit den exekutiven Funktionen werden wir nicht „geboren, aber mit dem Potential, diese zu entwickeln“ (Center on the Develoeping Child, 2016, S. 295). Sie entwickeln sich ab 2,5 bis 3 Lebensjahr sehr schnell, „zwischen dem 3. und 5. bzw. 7. Lebensjahr kommt es zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. [...]. Die zunehmende Entwicklung inhibitorischer Funktionen vollzieht sich parallel zur Entwicklung des präfrontalen Kortex, der erst mit 20 bis 25 Jahren ausgereift ist“ (Kubesch, 2016, S. 76). Dieser Entwicklungsprozess beginnt, wie bereits erwähnt, „im Kleinkindalter und setzt sich bis ins frühe Erwachsenenalter fort und wird von unseren Erfahrungen geprägt“ (Center on the Develoeping Child, 2016, S. 295). Auf die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses wird im Exkurs eingegangen.

Ein gezieltes Training der exekutiven Funktionen an Schulen ist daher sinnvoll, „da das Arbeitsgedächtnis und weitere exekutiven Funktionen trainierbar sind“ (Kubesch, 2016, S. 78). Somit haben sie einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg (vgl. ebd.). Denn sie sind für die Schulbefähigung der SuS massgeblicher als der Intelligenzquotient (vgl. Diamond & Lee, 2016, S. 161). Die exekutiven Funktionen „sind und bleiben für den Erfolg im Leben [...] von zentraler Bedeutung“ (ebd., S. 161f), wobei „Kinder mit den eingangs schlechtesten exekutiven Funktionen [...] am meisten von Interventionen [profitieren]“ (ebd., S. 171).

- Die Schule als Ort ist bzgl. der exekutiven Funktionen eine vielseitige Lernumgebung. Denn „in allen komplexen Situationen sind [sie] gefragt: Nichts geht ohne Arbeitsgedächtnis (Aufmerksamkeit), die Selbststeuerung oder die kognitive Flexibilität. Wenig geht ohne Handlungsplanung und –überwachung“ (Brunsting, 2016, S. 339). Es ist wichtig zu bedenken, dass man die exekutiven Funktionen immer wieder nutzt, sonst bilden sie sich wieder zurück, und man verliert sie schlussendlich (vgl. ebd., S. 355).

5.1.3 Begriffsbildung für die Förderung der Klasse und der Fokus-SuS

In der Literatur gibt es, wie bereits schon erwähnt, eine unterschiedliche Begriffsbildung bezüglich der exekutiven Funktionen. Denn „ganz einig darüber, was alles zu den exekutiven Funktionen gezählt werden sollte, sind sich die Wissenschaftler jedoch nicht. Weit verbreitet ist die Ansicht, dass [sie] im engeren Sinne aus drei unabhängigen, aber zusammen wirkenden Kernkomponenten bestehen [...]“ (Hille, 2016, S. 181): 1. dem Arbeitsgedächtnis, 2. der kognitiven Flexibilität und 3. der Inhibition. Daher werden im folgenden Abschnitt verschiedene Begriffe aufgezeigt, mit denen sich der SHP in seiner Arbeit beschäftigen wird.

Im Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF) werden die exekutiven Funktionen aus klinisch-neuropsychologischem Verständnis definiert. Diese werden über „Beeinträchtigungen definiert, die bei den Patienten im Alltagsverhalten beobachtet werden und die zum Teil in objektiven Testverfahren exekutiver Funktionen erfasst werden können“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17).

Ausserdem werden die exekutiven Funktionen im BRIEF in heisse und kalte exekutiven Funktionen unterteilt. Dies gilt auch für Kubesch (vgl. Kubesch, 2016, S. 75).

1. kalte exekutive Funktionen:

Sie „beziehen sich auf kognitive Leistungen wie Arbeitsgedächtnis, kognitive Umstellfähigkeit und Problemlösen“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 18).

2. heisse exekutive Funktionen:

Sie „beziehen sich auf die Regulation von Handeln und Entscheiden in Abhängigkeit von Motivation, Belohnung und der jeweiligen Situation“ (ebd.).

Im (Schul)Alltag ist aber von einem Zusammenspiel beider Funktionen auszugehen (vgl. ebd.).

Die fünf Fokus-SuS, die KLP und der SHP bearbeiten einen Fragebogen mit 80 Items – in sechs Oberkategorien:

- *Inhibition*: „Die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen und automatisierte Antwortmuster zu unterbrechen“ (ebd., S. 17).
- *Arbeitsgedächtnis*: „Die Fähigkeit, Informationen im Arbeitsspeicher zu halten, zu manipulieren und zu erneuern. Dazu gehört auch die Fähigkeit, zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeiten zu können“ (ebd.).
- *Wechseln*: Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit „von der einen Sache auf eine andere zu verschieben, oder sich von einer Verhaltensroutine oder einem Denkmuster zu lösen und auf etwas neues einzustellen“ (ebd.).
- *Initiiere/Initiative*: „Die Fähigkeit, Handlungen aus eigenem Antrieb, ohne äusseren Auslöser zu beginnen“ (ebd.).
- *Planen/Problemlösen*: Die Fähigkeit, Handlungen auf ein späteres Ziel hin auszurichten, sie in mehrere Schritte zu unterteilen und geordnet durchzuführen. Das kann auch beinhalten, dass ein mögliches Ziel oder eine Strategie erst entworfen und vorausschauend auf Brauchbarkeit hin überprüft werden muss“ (ebd.).
- *Überprüfen des eigenen Verhaltens/Fehler- und Leistungskontrolle*: „Die Fähigkeit, die eigenen Leistungen fortlaufend und nach Abschluss einer Aufgabe zu überprüfen, bei Bedarf die Arbeitsweise anzupassen und Fehler zu korrigieren“ (ebd.).

Diese sechs Oberbegriffe werden im Fragebogen des BRIEFs unterteilt in acht Unterkategorien:

1. Hemmen	3. Emotionale Kontrolle	5. Arbeitsgedächtnis	7. Ordnen/Organisieren
2. Umstellen	4. Initiative	6. Planen/Strukturieren	8. Überprüfen

Im Gegensatz zu den Oberbegriffen im BRIEF werden bei Walk & Evers, bei Kubesch und bei Bauer u. a. die exekutiven Funktionen in drei Teilaspekte gegliedert:

- *Arbeitsgedächtnis*: „Es dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen [...] Trotz seiner begrenzten Speicherkapazität ist [es] von grosser Bedeutung für unser Denken und Handeln“ (Walk & Evers, 2013, S. 11). „Es ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen, die für weitere Operationen benötigt werden, wodurch komplexe kognitive Funktionen wie die Sprache und mathematische Leistungen entstehen können“ (Kubesch (Hrsg.), 2016, S.15f). Es hat auch „einen grossen Einfluss auf die Handlungsplanung und –ausführung“ (Bauer u. a., 2016, S. 10). „Auch wenn wir Probleme lösen [...], benötigen wir unser Arbeitsgedächtnis“ (Walk & Evers, 2013, S. 11). Es verbindet neue Informationen mit dem Langzeitgedächtnis (vgl. ebd.). Als Erinnerungshilfe kann man sich das Arbeitsgedächtnis als Notizblock vorstellen, auf dem Informationen notiert, bearbeitet, verändert und zusammengefügt werden können (vgl. Bauer u. a., 2016, S. 10).
- *Inhibition bzw. Impulskontrolle*: „Sie hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken“ (Walk & Evers, 2013, S. 13). Damit können wir einem ersten oft unangemessen Impuls widerstehen, überlegt und bewusst handeln. Mit ihr können wir Handlungen automatisiert durchführen, aber auch alte Denkmuster bewusst verwerfen. Ziele können verfolgt und wieder neu angepasst werden. Um sich aufs Wesentliche konzentrieren zu können, wird die Aufmerksamkeit auf die anstehende Aufgabe gezielt gelenkt (vgl. ebd.). „Auch unterstützt sie die Regulation eigener Gefühle und ermöglicht es, erst nachzudenken bevor man handelt“ (Bauer u. a., 2016, S, 10). Ablenkende Reize können besser ausgeschaltet werden. Dadurch fällt mit einer guten Inhibition die gezielte Aufmerksamkeitslenkung leichter (vgl. ebd.). Als Erinnerungshilfe dient „die Inhibition (Hemmung) als inneres Stoppschild. Sie ermöglicht es, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken“ (ebd.).
- *Kognitive Flexibilität*: Sie „ermöglicht es, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln und sich auf neue Situationen einstellen zu können“ (Kubesch (Hrsg.), 2016, S. 17). Bei Bedarf werden weitere Verhaltens- oder Denkweisen überprüft und ggf. wieder verworfen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15). Dies bedeutet, „seinen Aufmerksamkeitsfokus zwischen mehreren Aufgaben wechseln beziehungsweise die Aufmerksamkeit selektiv und gezielt steuern zu können“ (ebd.). Auch werden Schwierigkeiten und Situationen aus einer anderen Perspektive beurteilt und zwischen ihnen gewechselt (vgl. Kubesch (Hrsg.), 2016, S. 17). Dies hilft, „Prioritäten zu setzen und richtige Entscheidungen zu treffen“ (Walk & Evers, 2013, S. 15). Diese Flexibilität ist im sozialen Verhalten ein wichtiger Aspekt, denn so kann man sich besser in die Situation anderer Menschen hineinversetzen und einfühlsamer handeln (vgl. ebd.).

Diese drei Teilaspekte sind voneinander unabhängig, „arbeiten aber in ihrer Funktion eng miteinander zusammen. Verschiedene Anforderungen benötigen unterschiedliche Gewichtungen im exekutiven System“ (ebd., S. 10).

Eine weitere theoretische Grundlage ergibt sich nach Brunsting. Dies erläutert die SHP im folgenden Abschnitt. Die Autorin unterteilt die exekutiven Funktionen in acht Kategorien:

- *Handlungsplanung*: „Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden, vor dem Handeln überlegen, was wichtig ist, was zuerst zu tun ist, und wie es getan werden soll“ (Brunsting, 2011, S. 33). Aber Pläne sollten auch „flexibel angewandt, immer wieder überprüft und – wenn nötig – revidiert werden. Sie helfen uns, Dinge besser und bewusster zu tun“ (ebd., 2016, S. 346).
- *Organisation des Verhaltens (innere und äussere)*: „sich, sein Lernen und seine Umwelt so [zu] organisieren, dass Aufgaben gelöst werden können“ (ebd., 2011, S. 33). Beide „gehören eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. [...] Rituale helfen der inneren Organisation, Textmarkern der äusseren“ (ebd., 2016, S. 348).
- *Zeitgefühl und Zeitmanagement*: „Ein Gefühl für die Zeit entwickeln, seine Zeit einteilen, dass die notwendigen Aufgaben bearbeitet werden können“ (ebd., 2011, S. 33). Denn „viele Menschen mit Lernschwierigkeiten haben grosse Mühe mit Zeitmanagement und Zeitgefühl“ (ebd., 2016, S. 348).
- *Flexibilität des Verhaltens*: „Lernen, sich mit Strategien zu organisieren, aber auch flexibel mit diesen umzugehen“ (ebd., 2011, S. 33). Denn „diese stur anwenden, ist allerdings nicht sinnvoll. Man muss auch den flexiblen Umgang mit Strategien lernen“ (ebd., 2016, S. 349).
- *Arbeitsspeicher*: Er „ist eine sehr wichtige exekutive Funktion. Verbesserungen in diesem Bereich können sich auf andere exekutive Funktionen auswirken“ (ebd.). „Weniger wichtige Dinge bei Bedarf präsent halten, um damit arbeiten zu können (auditiv und visuell), Informationen kurzfristig speichern, aus Erfahrungen lernen“ (ebd., 2011, S. 34). Trainings zum Arbeitsspeicher „können in kurzen Sequenzen [...] auch mit ganzen Klassen durchgeführt werden [...]“ (ebd., 2016, S. 349).
- *Selbststeuerung und Selbstregulation*: „Selbstregulation der Aufmerksamkeit, Selbstregulation des Affekts, Impulskontrolle: `Erst denken, dann handeln`, Aufgaben anpacken ohne langes Zaudern oder Träumen, Aufgaben gut zu Ende führen“ (ebd., 2011, S. 34). „Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation selbst steuern zu können, ist für den Lebenserfolg wichtiger als der IQ [...]. [...] [Drei] Dinge [sind] nötig: `Hill [herausfordernde Aufgabe], skill [nötige Werkzeug] and will [Wille]“ (ebd., 2016, S. 350). Daran kann man erkennen, dass es sich um eine (besonders) schwierige Aufgabe handelt (vgl. ebd.), sich in diesem Bereich zu verbessern.
- *Metakognitionen*: Wissen über das Lernen im Allgemeinen, das Lösen einer bestimmten Aufgabe und die persönlichen Stärken und Schwächen beim Problemlösen und Lernen“ (ebd., 2011, S. 34). Sie gehören heute zu den exekutiven Funktionen. Durch diese verbesserten sich Lernende in ihrem Lernen. Die Problematik in den Trainingsansätzen bestand aber darin, dass die Lernenden ihr Wissen über die Metakognitionen oft nicht einsetzten. Über die Förderung der Selbststeuerung kann man den Gebrauch von Metakognitionen unterstützen (vgl. ebd., 2016, S. 353f).
- *Handlungskontrolle*: „Reflexion, Rückblick und Handlungskorrektur“ (ebd., 2011, S. 34). Nach Brunsting ist dies eine sehr wichtige exekutive Funktion, denn SuS vergessen oder vermeiden diese Punkte (vgl. ebd., 2016, S. 353). „Jugendliche sind froh, die Aufgabe fertig zu haben, und betrachten die Sache als erledigt. Dabei wäre es enorm wichtig, einen Moment innezuhalten und

sich Gedanken [über die oben genannten Punkte] zu machen [...]“ (ebd.).

5.1.4 Exkurs: Arbeitsgedächtnis

„Das Konzept Arbeitsgedächtnis (AG) bezieht sich auf die kurzfristige Speicherung von Informationen [...]“ (Klingberg, 2016, S. 117). Weiterhin priorisiert es Informationen und verarbeitet diese, um sich so auf das Wichtigste konzentrieren zu können (vgl. Alloway, 2014, S. 18). Auch „hält es Informationen fest, damit [man] damit arbeiten [kann]“ (ebd.). Aber trotzdem ist es „kein starrer und geordneter Speicher [...], sondern ein hochgradig dynamisches System, das in Abhängigkeit von den gerade zu verarbeitenden Informationen verschiedene Hirnregionen beansprucht [...]. Letztlich sind Speichereinheiten wie der `visuell-räumliche Notizblock` oder die `phonologische Schleife` aber keine neuroanatomisch eng eingrenzbar Einheiten, sondern vielmehr die gleichzeitige Aktivität [...] [verschiedener] Hirnareale“ (Heidler, 2013, S. 26). „Das Arbeitsgedächtnis [...] wird heute in vielen Theorien als die Summe aller momentan aktiven kognitiven Prozessen angesehen [...]“ (ebd., S. 77), wie die phonologische Schleife, visuell-räumliches Gedächtnis und die zentrale Exekutive.

1. Die *phonologische Schleife* benötigen wir beim Formulieren und beim Lesen. Die Kapazität beträgt nur 2 Sekunden. Daher ist die Wiederholung durch die „innere Stimme“ von grosser Bedeutung.
2. Das *visuell-räumliche Gedächtnis* wird bei Planungsprozessen gebraucht. Aber auch beim Formulieren und Aufschreiben bei SuS, die schreiben lernen.
3. Die *zentrale Exekutive* wird oft vereinfacht als Arbeitsgedächtnis beschrieben. Diese wird benötigt, um Informationen nicht nur zu speichern, sondern auch weiterzuarbeiten. Daran beteiligt sind entweder die phonologische Schleife oder das visuell-räumliche Gedächtnis (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 22f).

Das Arbeitsgedächtnis hat folgende zwei Aufgaben. Auf der einen Seite soll es „Informationen kurzfristig für anstehende Verarbeitungsprozesse [...] verfügbar [...] halten“ (Büttner & Mähler, 2014, S. 300). Auf der anderen Seite soll es „Informationen in geeigneter Weise [aufbereiten] und präsent [...] halten, um sie im Langzeitgedächtnis so abzulegen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden können“ (ebd.). Aber die Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen, begrenzen die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Heidler, 2013, S. 77). Diese Kapazität ist jedoch von Mensch zu Mensch unterschiedlich (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 14). Dieses zeigt auf, wie komplex unser Arbeitsgedächtnis funktioniert.

„Das Arbeitsgedächtnis wird oft mit einem Notizblock verglichen. Es gilt die Faustregel `7 ± 2`“ (Brunsting, 2017, S. 9). Die meisten Menschen können sich 7 Elemente merken, manche 5, andere hingegen 9 (vgl. ebd.). „Diese kleinen Unterschiede haben riesige Auswirkungen. Es lohnt sich deshalb, das Arbeitsgedächtnis zu trainieren“ (ebd.). Für die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist auch entscheidend, „was gespeichert werden soll. Sollen beispielsweise mehrere Wörter [...] gespeichert werden, dann fällt es leichter, wenn es“ (Sturm & Weder, 2018, S. 14) Wörter mit dem gleichen Oberbegriff sind (vgl. ebd.). Das Arbeitsgedächtnis entwickelt sich ab dem 7. Lebensmonat, und die Kapazität nimmt immer stetig zu. Zehnjährige können sich 3 bis 4 Elemente merken. Ihren Höhepunkt hat es in etwa mit dem 25. Lebensjahr und nimmt danach wieder kontinuierlich ab (vgl. Heidler, 2013, S. 107). Erwachsene können dies aber zum Teil kompensieren, da sie auf Erkenntnisse aus dem Langzeitgedächtnis zurückgreifen können. Besonders beim Schreiben wird das Arbeits-

gedächtnis gefordert. Daher haben Erwachsene den Vorteil, im Alter auf das Langzeitgedächtnis zurückgreifen zu können. Die grosse Problematik besteht darin, dass Informationen verloren gehen, wenn das Arbeitsgedächtnis überlastet ist. Dann muss der Schreibprozess noch einmal neu gestartet werden (vgl. Sturm & Weder, 2018, S. 15f).

In der Literatur wird aber sehr kontrovers diskutiert, ob durch Training des Arbeitsgedächtnisses dieses überhaupt verbessert werden kann. Es gibt auf der einen Seite Studien, die dies widerlegen. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die eine Verbesserung aufzeigen (vgl. Heidler, 2013, S. 195). Die förderlichen Massnahmen steigern auf der einen Seite die Effizienz der Gedächtnisprozesse, den Strategiegebrauch und die Metakognition. Auf der anderen Seite soll die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses mithilfe von spezifischen Gedächtnisaufgaben verbessert werden (vgl. Büttner & Mähler, 2014, S. 300).

„Neurale Netzwerke [lassen sich] in einem gewissen Mass trainieren, [es ist] allerdings [...] schwieriger als erwartet“ (Korte, 2020, S. 55). Somit lassen sich nach dieser Aussage die einzelnen Bereiche des Gehirns gezielt trainieren (vgl. ebd.). Transferleistungen sind generell bei den exekutiven Funktionen nur in einem engeren Rahmen möglich. Trainiert man das Arbeitsgedächtnis, verbessert sich dieses, aber z. B. nicht die Inhibition (vgl. Diamond & Lee, 2016, S. 172). Dort widerspricht u. a. Brunsting, denn „Verbesserungen in diesem Bereich können sich auf andere exekutive Funktionen auswirken“ (Brunsting, 2016, S. 349). Auch wurde festgestellt, dass diese Trainings „Verbesserungen bei der Durchführung nichttrainierter Aufgaben bewirken [können], die vom [Arbeitsgedächtnis] und der Aufmerksamkeitskontrolle abhängen“ (Klingberg, 2016, S. 131), da diese vom gleichen Gebiet im Gehirn kontrolliert werden (vgl. ebd., S. 131f). Besonders bei Kindern mit ADHS und Erwachsenen hat man Erfolge erzielen können, wobei zusätzlich die Problem- und Konzentrationsfähigkeit gesteigert wurde (vgl. Heidler, 2013, S. 197).

Eine andere Möglichkeit wäre, das Arbeitsgedächtnis durch verschiedene Methoden im Unterricht zu entlasten (ebd., S. 195). Denn „es [ist] häufig sinnvoll, dieses zu entlasten, damit bspw. ein Schulkind nicht den ganzen Tag an seiner oberen Leistungsgrenze arbeiten muss“ (ebd., S.201). Den SuS soll durch kurze und einfache Instruktionen geholfen werden. Komplexe Instruktionen sollten in Teilschritte zerlegt, Vokabeln vereinfacht, wichtige Informationen mehrfach wiederholt (auch durch einen Mit-SoS), wichtige Instruktionen farbig markiert und Gedächtnishilfen (Notizblätter, Taschenrechner) angeboten werden (vgl. ebd., S. 204). Weiterhin ist zu vermeiden, dass SuS Stress oder Angst (in der Schule) haben, denn dies reduziert die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Durch die aktive Abwehr von Stress, Angst oder negativen Emotionen der Stirnlappen geht Kapazität verloren (vgl. Korte, 2020, S. 28).

Dazu kommt die Tatsache, dass es viel weniger Spiele für das Training des akustischen Arbeitsgedächtnisses gibt als für den visuell-räumlichen Teil. Obwohl der akustische Teil für die Schule und den Alltag weitaus wichtiger ist, da Instruktionen oder Informationen meistens mündlich gegeben werden (vgl. Brunsting, 2017, S. 17).

Neben den o. g. Trainings wird noch „die Erweiterung des Wissens über das Gedächtnis [...], die Verbesserung der Fähigkeit, Gedächtnisstrategien anzuwenden [...] und die Verbesserung der Fähigkeit, den eigenen Lernprozess zu überwachen und zu regulieren [...]“ (Büttner & Mähler, 2014, S. 300) empfohlen.

5.2. Inhaltliche Schwerpunkte

In der Arbeit mit der Klasse und der Fokus-SuS wird der SHP mit der Definition nach Brunsting arbeiten, da sie die exekutiven Funktionen genauer unterteilt als z. B. Walk & Evers und diese somit nachvollziehbarer für die Jugendlichen sind. Die Aufgabe des SHPs besteht somit darin, die Beobachtungen und die Ergebnisse des BRIEFS mit seinen 8 Oberbegriffen in die 8 Begriffe nach Brunsting einzuordnen und bei Abschluss der Förderung wieder zurück in den Test zu übertragen. Weiterhin muss der SHP eine schüleradäquate Übersetzung gewährleisten, so dass die Fokus-SuS ein besseres Verständnis für ihren Förderbedarf haben.

Nach Absprache mit der KLP gestalten sich die Ziele der Klasse und der Fokus-SuS wie folgt:

Inhaltliche Schwerpunkte	
Klasse B	<p>Der <i>Arbeitsspeicher</i> ist die Fertigkeit, „verschiedene Informationen kurzfristig im Gedächtnis zu behalten und mit ihnen zu arbeiten“ (Brunsting, 2011, S.99). Mithilfe eines guten Arbeitsspeichers können schwierige Entscheidungen und Handlungen getroffen werden und bewirken erfolgreiches Lernen. Der Arbeitsspeicher ist trainierbar (vgl. Brunsting, 2011, S.99).</p> <p>Der Arbeitsspeicher speichert Inhalte mithilfe zweier Möglichkeiten, akustisch und visuell-räumlich (vgl. Brunsting, 2017, S. 17).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Das spezifische Problemverhalten ist, dass sie Teile von Instruktionen oder Hausaufgaben vergessen, Material in der Schule oder zu Hause liegen lassen, Schwierigkeiten beim Kopfrechnen oder im Leseverstehen haben. Bei Aufgaben mit mehreren Arbeitsschritten vergessen die SuS die einzelnen Schritte immer wieder (vgl. Brunsting, 2011, S. 99).
MI	<p><i>Flexibilität des Verhaltens</i> ist die Fähigkeit, „beim Auftreten von neuen Informationen, Hindernissen, Rückschlägen oder Fehlern Pläne zu revidieren – sowie sich an veränderte Umstände anpassen zu können“ (Brunsting, 2011, S.84).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Das spezifische Problemverhalten besteht darin, dass sich SuS nur auf eine spezifische Strategie konzentrieren können und andere Strategien vergessen. Mit unvorhersehbaren Veränderungen haben sie Schwierigkeiten (vgl. Brunsting, 2011, S.84).
AAF	<i>Flexibilität des Verhaltens</i> : vgl. MI
DOC	<p><i>Handlungskontrolle</i> ist die Fähigkeit, „auf Handlungen zurückzublicken, sie zu reflektieren und falls nötig zu korrigieren. Es bedeutet auch, aus dem Rückblick Konsequenzen ziehen für die Gegenwart und die Zukunft“ (Brunsting, 2011, S. 165).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Das spezifische Problemverhalten besteht darin, dass die Lernenden nicht über ihre Handlungen nachdenken und sich nicht überlegen, wie erfolgreich ihre Handlungen waren. Die SuS kennen das Ziel nicht und erkennen nicht, was wichtig oder unwichtig ist. Ihr Hauptaugenmerk liegt darin, dass die Aufgaben erledigt sind (vgl. Brunsting, 2011, S. 165).
NA	<p><i>Selbststeuerung und Selbstregulation</i>: „Unter Selbstregulation wird (...) verstanden, sich selbst zu steuern und nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein“ (Brunsting, 2011, S.110). Mithilfe einer guten Steuerung können soziale, emotionale und kognitive Situationen besser bewältigt werden (vgl. Brunsting, 2011, S.110).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SuS mit Problemen in der Selbststeuerung werden von Impulsen geleitet. Dadurch wirken sie chaotisch, machen (viele) Fehler und wirken impulsiv. Sie können ihr Verhalten nur unzureichend steuern. Zur Folge kann dies zusätzlich soziale, emotionale oder kognitive Schwierigkeiten haben (vgl. Brunsting, 2011, S.110). <p>Unter <i>Selbstregulation der Aufmerksamkeit</i> wird verstanden, Aufmerksamkeit aufzubauen und zu erhalten (vgl. Brunsting, 2011, S.118).</p> <p><i>Geplanter Förderschwerpunkt</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bei SuS mit dieser Problematik sind verschiedene Verhaltensmuster beobachtbar, die SuS sind schnell abgelenkt, wirken müde, sind gelangweilt,

	streiten sich mit ihren Mit-SuS (vgl. Brunsting, 2011, S.118).
HRS	<p><i>Selbststeuerung und Selbstregulation:</i> vgl. NA <i>Geplanter Förderschwerpunkt:</i> „Unter der <i>Impulskontrolle</i> versteht man die Fähigkeit zu denken, ehe man handelt, Handlungen zu verzögern oder zu hemmen sowie verschiedene Faktoren zu berücksichtigen“ (Brunsting, 2011, S.144). ➤ Das spezifische Problemverhalten ist, dass SuS einfach drauflos reden, impulsiv sind, stören und andere mit Worten oder Taten unterbrechen (vgl. Brunsting, 2011, S. 144).</p>

5.3. Mögliche Präzisierung der Fragestellung

- *Inwiefern lassen sich die exekutiven Funktionen der Jugendlichen durch gezielte Übungen steigern – besonders zu Beginn der Oberstufe?*

Da diese Fragestellung sehr viel Interpretationsspielraum zulässt, wird diese nun für die Klasse B bzw. die Fokus-SuS von Seiten des SHPs noch konkretisiert.

Präzisierung der Fragestellung	
Klasse B	Inwiefern können die SuS der Klasse B ihren Arbeitsspeicher verbessern?
MI	Inwiefern kann MI seine Fähigkeiten in der Flexibilität seines Verhaltens verbessern?
AAF	Inwiefern kann AAF ihre Fähigkeiten in der Flexibilität ihres Verhaltens verbessern?
DOC	Inwiefern kann DOC ihre Fähigkeiten in der Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur verbessern?
NA	Inwiefern kann NA seine Fähigkeiten innerhalb der Selbststeuerung und der Selbstregulation verbessern?
HRS	Inwiefern kann HRS seine Fähigkeiten innerhalb der Selbststeuerung und der Selbstregulation verbessern?

5.4. Förderkonzepte in der Literatur

Förderkonzepte	
Klasse B	<p><i>Arbeitsspeicher:</i> Spezifisches Problemverhalten: Er besteht aus zwei Bereichen, einem auditiven und einem visuellen Teil. Trainingsmöglichkeiten nach Brunsting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Beispiel: „Buchstabenreihen“, „Wörterreihen“, „Texte“ und „Zahlenreihen“, „Achtung aufgepasst – so aufmerksam bin ich“ (vgl. Brunsting, 2017, S. 5f) ▪ Verhalten aufbauen: Ziel benennen – Möglichkeiten anbieten – Verbindung zwischen Schlüsselreiz und Arbeitsspeicher festigen – Beobachtungssystem ▪ Spiele: Zum Beispiel durch: „Koffer packen“, „Memory“ und „Wörterdomino“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 99ff) <p>Weitere Möglichkeiten, z. B. auch in der Klassenstunde durch die KLP durchführbar - nach Absprache und, falls nötig, Instruktion durch den SHP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung des Arbeitsspeichers: Zum Beispiel durch: Kalender, Hausaufgabenheft, To-do-Listen, elektronische Hilfsmittel 2. Experimente: Zum Beispiel durch: „Alles dabei?“ „Aus Erfahrung lernen“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 99ff) <p>Bei Walk & Evers wird dies im Spiel wie folgt gefördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „sich einfache bis komplexe Regeln und Kommandos merken – Handlungen strategisch planen – zielgerichtet vorgehen – Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen – unterschiedliche Informationen zusammensetzen“ (Walk & Evers, 2013, S. 48)

MI	<p><i>Flexibilität des Verhaltens:</i> Spezifisches Problemverhalten: Aufbau des Bewusstseins von Flexibilität und mithilfe von Versuchen Neues zu kontrollieren und zu reduzieren. Hierzu gibt sie praktische Anweisungen zu Übungen bzw. Hilfestellungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Experimente: Tipps und Hilfestellungen zu Lernaufgaben und Alltagsaufgaben, wie „Vokabel lernen – aber wie?“, Einmaleins lernen – aber wie?“ und „Diktat lernen – aber wie?“ 2. Spiele: Strategiespiele wie „Herr Huber fährt Lift“ oder Schach, Mühle und Mikado (vgl. Brunsting, 2011, S. 84ff) <p>Bei Walk & Evers wird dies im Spiel wie folgt gefördert: „sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen – auf Veränderungen reagieren – kreativ nach Lösungen suchen – sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen – unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen“ (Walk & Evers, 2013, S. 49)</p>
AAF	<i>Flexibilität des Verhaltens:</i> vgl. MI
DOC	<p><i>Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur:</i> Spezifisches Problemverhalten: „Komplexe Handlungen sollten kontrolliert werden. Kontrollhandlungen zeigen auf, ob man seinem Ziel näher gekommen ist. [...]. Da die meisten Alltags- und Lernhandlungen komplexer Natur sind, lohnt es sich, immer wieder innezuhalten und sich solche Fragen zu stellen“ (Brunsting, 2011, S. 165). Hierzu gibt sie praktische Hinweise, wie bei einer Auswahl an Spielen, Hobbys oder Schulaufgaben oder mithilfe von Übungen bzw. Hilfestellungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Experimente: „Was ich in der letzten Stunde gelernt oder geübt habe“, mit Tabellen „Handlungen kontrollieren“, „Handlungen korrigieren“ 2. Spiele: Mühle und Schach (vgl. Brunsting, 2011, S. 166ff) <p>Bei Walk & Evers wird dies im Spiel wie folgt gefördert: „sich auf das momentane Spielgeschehen einstellen – auf Veränderungen reagieren – kreativ nach Lösungen suchen – sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen – unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen“ (Walk & Evers, 2013, S. 49)</p> <p>Hierbei ist aber besonders wichtig, die Handlungsplanung, -reflexion und –korrektur von Seiten des SHPs zu beobachten und dies mit DOC im Anschluss zu besprechen.</p>
NA	<p><i>Selbststeuerung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Experimente, wie „Was hilft mir bei der Sache dran zu bleiben“, „Pausen einlegen“, „Mir vorstellen, wie ich die Sache sehr gut kann“ oder „Jetzt bin ich dabei, und ich will das fertig machen!“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 112ff) <p><i>Selbstregulation:</i> Spezifisches Problemverhalten: beobachten, loben, unterstützen und anspornen (vgl. Brunsting, 2011, S. 118)</p> <p>Bei Walk & Evers wird dies im Spiel wie folgt gefördert: „aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen – im richtigen Moment reagieren und eine Aktion ausführen – Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt – sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist – Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren (...) – bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlossene Handlungen und alte Regeln unterdrücken“ (Walk & Evers, 2013, S. 49). Weiterhin wurde nach diesen genannten Punkten das Spiel „Stören stört nicht“ entwickelt (vgl. Anhang → 5. Ausgewähltes_Material_Förderung → Spiel → Spielanleitung_Stören-stört-nicht).</p> <p>Bei Brunsting wird dies wie folgt gefördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiele, wie „Entenspiel“ und „Schinkenklöpfen“ oder „SMS“ und „Memory“ • Experimente, wie „Wie aufmerksam bin ich bei welchen Aufgaben, im Fach, während des Tages, im (Schul)Alltag“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 120ff)
HRS	<i>Selbststeuerung und Selbstregulation:</i> vgl. NA

5.5. Schlussfolgerung für die Vorbereitung und Planung der Durchführung

Der SHP wird die Klasse B jede Woche in 1 bis 2 Einheiten fördern. Die Förderung der Klasse findet in den Fächern Mathematik, Geographie und Natur & Technik bei der KLP sowie in den Fächern Zeichnen und Englisch bei einer zweiten LP statt. Die Förderung der Klasse startet vor den Herbstferien und endet vor den Weihnachtsferien.

Die Förderung der SuS MI, AAF und DOC findet in der Regel im Kleingruppensetting jede Woche in 1 bis 2 Einheiten statt. Die Förderung der SuS NA und HRS findet in der Regel im Tandem jede Woche in 1 bis 2 Einheiten statt.

Die Förderungen finden in den Lektionen der Fächer Geschichte oder Religion & Kultur bei einer LP oder im Fach Musik bei einer anderen LP statt. Diese beiden Fördergruppen starten spätestens kurz nach den Herbstferien und enden vor den Sportferien.

Bereits vor den Sommerferien wurde dies mit den entsprechenden LPs abgesprochen, so dass der SHP die genauen Zeitpunkte der Förderung der Fokus-SuS planen konnte (vgl. Anhang → Planung_Förderung_Klasse-Fokus-SuS).

Der SHP verteilt die Förderung auf verschiedene Fächer bzw. LPs, damit der Unterricht der KLP nicht jede Woche (zu) sehr belastet ist.

6. Vorbereitung und Planung der Durchführung

6.1. Zusätzliche Informationen zum Lern- und Entwicklungsstand der Jugendlichen

Um die genauen Voraussetzungen der Jugendlichen betrachten zu können, hat der SHP im Vorfeld zur Planung der Durchführung auf der einen Seite mehrere Zeitstichprobenprotokolle bzw. Beobachtungsraster bei den Fokus-SuS durchgeführt. Die Fremdbeurteilung des BRIEFs wurde durch die KLP und den SHP ausgefüllt. Jeder Fokus-SuS hat die Selbstbeurteilung des BRIEFs durchgeführt. Auf der anderen Seite hat der SHP aber auch die folgenden Einschätzungen im Austausch mit der KLP, dem PLP, der Klassenassistentin, dem Leiter der Beratungs- und Präventionsstelle und durch unstrukturierte Unterrichtsbeobachtungen in der Regelklasse gemacht. Auch war er, z. B. beim Auswertungsgespräch des SPBDs von AAF in der Mittelstufe anwesend. Aufgrund dieser o. g. Punkten braucht es für die Durchführung momentan keine weiteren Informationen.

6.2. Ziele der Klasse B

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS schulen ihren Arbeitsspeicher.	Die SuS verbessern ihren Arbeitsspeicher.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe von gezielten und in Teilen individueller Übungen während dieser Förderung (nach Brunsting, 2011, S. 18ff) (nach Brunsting, 2017, S. 101ff) (nach Walk & Evers, 2013, S.50ff) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS machen Fortschritte innerhalb der Einheiten. - Die SuS machen vom Beginn bis zum Ende der Förderung einen Fortschritt in ihrem Arbeitsspeicher. - Die SuS machen Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Beobachtungen der KLP und des SHPs - Gespräche mit den SuS, der KLP und ggf. den LPs - Auswertung der Übungen während der Förderung - Vergleich des Tests am Anfang und am Ende der Einheit
	Die SuS kennen Strategien, sich in den Übungen zu fokussieren.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe von gezielten Übungen während der Förderung (s. o.) - Verbunden mit einer regelmässigen Reflexion in der Klasse inkl. Ausblick auf die nächste Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS machen Fortschritte während den Übungen in ihrer Konzentration. - Die Übungsphasen verlaufen leise und sind geprägt von einer adäquaten Zusammenarbeit zwischen den SuS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Beobachtungen durch die KLP und den SHP - Gespräche mit den SuS und der KLP
	Die SuS schätzen ihren Arbeitsspeicher ein.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe von gezielten Übungen während der Förderung (s. o.) - Verbunden mit einer regelmässigen Reflexion und Selbsteinschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Laufe der Förderung lernen die SuS die Kapazität ihres Arbeitsspeichers besser kennen und schätzen ihn bezogen zum Start realistisch ein. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit den SuS - Selbsteinschätzung des Arbeitsspeichers anhand einer Skala von 1 bis 10 in regelmässigen Abständen
	Die SuS erweitern ihr Wissen zu den fachlichen Grundlagen des Arbeitsspeichers.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe von SHP-Inputs und fachlichen Videos in regelmässigen Abständen während der Förderungseinheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS können in eigenen Worten die Grundlagen des Arbeitsspeichers aufschreiben bzw. mündlich erklären. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Beobachtungen durch die KLP und den SHP - Fachliche Beiträge der SuS während der Förderung - Cluster der SuS durch den SHP einsehen

6.3. Ziele der Fokus-SuS

Fokus -SuS	Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
MI	MI verbessert seine Fähigkeiten in der Flexibilität seines Verhaltens.	MI überdenkt seine (Lern)Strategien. MI kennt verschiedene Lernstrategien und wendet diese sinnvoll an.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während der Einheiten (nach Brunsting, 2011, S. 86ff) - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während dieser Einheit (nach Brunsting, 2011, S. 86ff) 	<ul style="list-style-type: none"> - MI kann mit eigenen Worten verschiedene Lernstrategien beschreiben. - MI kann erklären, welche Strategie für ihn am zielbringendsten ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Beobachtungen des SHPs - Gespräche mit MI und KLP - Selbsteinschätzung der Lernstrategien mithilfe eines „Thermometers“ von 1 bis 10 - Durchführung des BRIEFs beim Abschluss der Förderung
AAF	AAF verbessert ihre Fähigkeiten in der Flexibilität ihres Verhaltens.	AAF nimmt ihre (Lern)Strategien wahr. AAF lernt neue und sinnvolle (Lern)Strategien.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während der Einheiten (nach Brunsting, 2011, S. 86ff) - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während dieser Einheit (nach Brunsting, 2011, S. 86ff) 	<ul style="list-style-type: none"> - AAF kennt verschiedene Lernstrategien. - AAF kann in eigenen Worten verschiedene Lernstrategien beschreiben. - AAF kann erklären, welche Strategie für sie am zielbringendsten ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Beobachtungen des SHPs - Gespräche mit AAF und KLP - Selbsteinschätzung der Lernstrategien mithilfe eines „Thermometers“ von 1 bis 10 - Durchführung des BRIEFs beim Abschluss der Förderung
DOC	DOC verbessert ihre Fähigkeiten in der Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur.	DOC nimmt ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur wahr. DOC verbessert ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während der Einheiten (nach Brunsting, 2011, S. 169ff) - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während dieser Einheit (nach Brunsting, 2011, S. 169ff) 	<ul style="list-style-type: none"> - DOC kennt ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur. - DOC plant, reflektiert und korrigiert bewusst ihre Handlungen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Beobachtungen des SHPs - Gespräche mit DOC und der KLP, ggf. LPs und bei Bedarf der Klassenassistenten - Selbsteinschätzung mithilfe eines „Thermometers“ von 1 bis 10 - Durchführung des BRIEFs beim Abschluss der Förderung

Fokus -SuS	Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
DOC	DOC kommuniziert in der Kleingruppe und mit dem SHP.	DOC kommuniziert schriftlich mit den SuS der Kleingruppe und mit dem SHP. DOC kommuniziert mündlich mit den SuS der Kleingruppe und dem SHP.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe von verschiedenen Gesprächsanlässen, wie z. B. mit fachlichem oder spielerischem Inhalt (nach Brunsting, 2011, S. 169ff) - Der SHP zeigt Möglichkeiten auf, wie sie kommunizieren kann (schriftlich, Gestik & Mimik, einzelne Wörter, ganze Sätze). 	<ul style="list-style-type: none"> - DOC nimmt verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation wahr. - DOC redet mit den SuS der Kleingruppe und dem SHP. 	<ul style="list-style-type: none"> - (Gezielte) Beobachtungen des SHPs - Gespräche mit DOC
NA	NA verbessert seine Fähigkeiten innerhalb der Selbststeuerung und Selbstregulation.	NA nimmt seine Regulation der Aufmerksamkeit wahr und überdenkt diese. NA kann seine Aufmerksamkeit selbstständig regulieren.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während dieser Einheit (nach Brunsting, 2011, S. 120ff) (nach Walk & Evers, 2013, S.50ff) - Mithilfe von mündlichen Feedbacks durch die KLP und den SHP am Ende des Unterrichts oder der Förderung 	<ul style="list-style-type: none"> - NA bemerkt sein Verhalten und kann dagegen steuern. - NA kennt verschiedene Möglichkeiten, seine Konzentration zu regulieren. - NA kennt zielbringende Strategien, die ihn unterstützen, sich wieder zu konzentrieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - (Gezielte) Beobachtungen des SHPs - Gespräche mit NA, KLP, LPs und Klassenassistenten - Selbststeinschätzung mithilfe eines „Thermometers“ von 1 bis 10 - Durchführung des BRIEFs beim Abschluss der Förderung
HRS	HRS verbessert seine Fähigkeiten innerhalb der Selbststeuerung und Selbstregulation.	HRS nimmt seine Impulskontrolle wahr und überdenkt diese. HRS kann seine Impulskontrolle besser steuern.	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe eines gezielten SHP-Inputs und individueller Übungen während dieser Einheit (nach Brunsting, 2011, S. 145ff) (nach Walk & Evers, 2013, S.50ff) - Mithilfe von mündlichen Feedbacks durch die KLP und die SHP nach dem Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> - HRS bemerkt sein Verhalten und kann dagegen steuern. - HRS kennt verschiedene Möglichkeiten, die Impulskontrolle zu steuern. - HRS kennt zielbringende Strategien, die ihn unterstützen, seine Impulse zu kontrollieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - (Gezielte) Beobachtungen des SHPs - Gespräche mit HRS, KLP, LPs und Klassenassistenten - Selbststeinschätzung mithilfe eines „Thermometers“ von 1 bis 10 - Durchführung des BRIEFs beim Abschluss der Förderung

6.4. Ziele des SHPs

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Der SHP vertieft sein Theoriewissen bezüglich der exekutiven Funktionen.	<p>Der SHP kann den Begriff der exekutiven Funktionen in eigenen Worten beschreiben und personen-adressiert erklären.</p> <p>Der SHP kennt die Unterbegriffe der exekutiven Funktionen nach Brünsting und Walk & Evers und kann diese schülergerecht formulieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefung in die Fachliteratur - Vertiefung in die Fachliteratur - Schülernahe Begriffsdefinition und Erklärungen, verbunden mit Beispielen aus der Unterrichts-praxis 	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt die zentralen Begriffe und kann diese personenadressiert (LPs, Eltern oder SuS) erklären. - Die SuS können in eigenen Worten ihren Förderbereich innerhalb der exekutiven Funktionen beschreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> - Theorieanteil der Masterarbeit - Mündliches Feedback der LPs und der SuS in Gesprächen - Theorieanteil der Masterarbeit - Mündliches Feedback der SuS Gespräche mit den (Fokus-)SuS über ihren Förderbereich
Der SHP gestaltet motivierende sowie zielgerichtete Einheiten und passt diese den Bedürfnissen der SuS immer wieder an.	<p>Der SHP gestaltet die jeweiligen Einheiten rhythmisiert, lässt den SuS genügend Zeit für die individuelle Bearbeitung und geht auf ihre Wünsche ein.</p> <p>Die SuS zeigen immer wieder Freude an den Übungen und an ihren Fortschritten und können sich in ihrem Bereich der exekutiven Funktionen verbessern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefung in die Fachliteratur und den entsprechenden Übungen bzw. des Materials - Die Planung der Einheiten muss durchdacht sein und nach jeder Einheit von dem SHP reflektiert werden, z. B. mithilfe eines Forschungstagebuchs. - Die Übungen sind schülerbezogen sowie förderorientiert ausgewählt und werden von dem SHP nach jeder Einheit reflektiert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt geeignete Übungen und Materialien. Dieses setzt er gezielt ein. - Die SuS erkennen ihre Fortschritte von sich aus oder mithilfe des SHPs und können darüber berichten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion - auch zusammen mit der KLP oder den LPs über die Förderinheit - Verbunden mit einem Eintrag ins Forschungstagebuch über mögliche Schlüsse für die weitere Planung - Rückmeldung durch Einzel-, Gruppen- oder Klassengespräche - Unterrichtsbeobachtungen - Durchführung des BRIEFs am Ende der Durchführung – falls nötig: mit kurzer Schülerbefragung

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
<p>Der SHP baut möglichst schnell eine (Fokus)SuS-SHP-Beziehung auf.</p>	<p>Der SHP lernt alle SuS der Klasse möglichst schnell kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit der Klasse und mit den (einzelnen) SuS führen - Mithilfe von (unstrukturierten) Beobachtungen im Unterricht oder in der Pause - Durch die Förderung der Klasse innerhalb der exekutiven Funktionen und den Regelunterricht (Deutsch, Mathematik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt die Stärken, die Ressourcen und die Förderbereiche der SuS. - Die SuS suchen das Gespräch mit dem SHP oder bitten ihn um Hilfe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit den SuS - Gespräche mit der KLP oder der Klassenassistentin - Der SHP reflektiert seine SuS-SHP-Beziehung und vergleicht dies, falls nötig, z. B. mit Aussagen oder Verhalten von SuS aus dem Forschungstagebuch.
<p>Der SHP lernt die Fokus-SuS möglichst schnell gut kennen.</p>	<p>Der SHP lernt die Fokus-SuS möglichst schnell gut kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit den Fokus-SuS führen - Mithilfe von (unstrukturierten) Beobachtungen im Unterricht, während der Förderung oder in der Pause - Durch die Förderung der Klasse und der Kleingruppe innerhalb der exekutiven Funktionen sowie im Regelunterricht (Deutsch, Mathematik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt die Stärken, die Ressourcen und die Förderbereiche der Fokus-SuS. - Die Fokus-SuS suchen das Gespräch mit dem SHP oder bitten ihn um Hilfe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit den Fokus-SuS - Gespräche mit der KLP oder der Klassenassistentin - Der SHP reflektiert seine SuS-SHP-Beziehung und vergleicht dies, falls nötig, z. B. mit Aussagen oder Verhalten von Fokus-SuS aus dem Forschungstagebuch.

6.5. Beschreibung der geplanten Umsetzung

Der SHP wird die Klasse B jede Woche in 1 bis 2 Einheiten fördern. Die Einheiten dauern meistens 20 bis 30 Minuten – ab und zu, z. B. bei den beiden Tests zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses und bei Inputs zu den theoretischen Grundlagen, kann die Einheit länger dauern. Dies bespricht der SHP im Vorfeld mit der betroffenen LP. Diese Einheiten finden jedoch in der Regel bei der KLP statt. Die Förderung der Klasse startet vor den Herbstferien und endet vor den Weihnachtsferien.

Kurzbeschreibung der geplanten Umsetzung	
Klasse B	<p><i>Arbeitsspeicher:</i> Die SuS der Klasse B werden am Anfang von dem SHP mithilfe eines Videos einen fachlichen Input zum Thema Gedächtnis bekommen. Zu Beginn und nach der Förderung wird ein Test zum Arbeitsspeicher durchgeführt, um festzustellen, wie die Entwicklung der SuS während der Förderung verlaufen ist. In den Fördereinheiten werden z. B. Buchstaben-, Wörter- oder Zahlenreihen nachgesprochen. Die SuS können hier die richtigen Ergebnisse zusammenzählen und ihre Entwicklung mithilfe des SHPs nachvollziehen. Die Förderung wird auch mit spielerischen Elementen kombiniert, z. B. mit dem Spiel Zauberzahl oder dem Planetenspiel (bzw. Planetenball). Immer wieder gibt der SHP fachliche Inputs als Repetition und/oder als Vertiefung.</p>

Die Förderung der SuS MI, AAF und DOC findet in der Regel im Kleingruppensetting jede Woche in 1 bis 2 Einheiten statt. Sie arbeiten alleine, zu zweit oder zu dritt an ihren individuellen Themen und sind regelmässig im persönlichen Austausch mit dem SHP.

Die Förderung der SuS NA und HRS findet in der Regel im Tandem jede Woche in 1 bis 2 Einheiten statt. Sie arbeiten alleine oder zu zweit an ihren individuellen Themen und sind regelmässig im persönlichen Austausch mit dem SHP.

Kurzbeschreibung der geplanten Umsetzung	
MI	<p><i>Flexibilität des Verhaltens:</i> Am Anfang und am Ende findet die Befragung von MI mithilfe des BRIEFs statt. Da der SHP MI erst seit wenigen Schulwochen kennt, geht es am Anfang auch darum, eine gute SoS-SHP-Beziehung aufzubauen. Während der Förderung (vgl. Anhang → Auswertung_BRIEF_Beginn) beschäftigt sich MI mit verschiedenen Lernstrategien. Anhand von dem Lernen von Vokabeln trainiert er die Strategie. Sie werden aber auch am Anfang der Einheiten mit spielerischen Elementen kombiniert. Immer wieder spricht MI mit dem SHP über seine Strategien, erweitert sein Repertoire und reflektiert diese.</p>
AAF	<i>Flexibilität des Verhaltens:</i> vgl. MI
DOC	<p><i>Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur:</i> Am Anfang und am Ende findet die Befragung von DOC mithilfe des BRIEFs statt. Da der SHP DOC erst seit wenigen Schulwochen kennt, geht es am Anfang auch darum, eine gute SoS-SHP-Beziehung aufzubauen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass für sie die mündliche Kommunikation aufgrund eines selektiven Mutismus sehr schwierig bzw. nicht möglich sein kann. Daher muss der SHP hierzu Alternativen finden, wie mithilfe von schriftlicher Kommunikation und/oder mithilfe von Gestik und Mimik. Während der Förderung (vgl. Anhang → Auswertung_BRIEF_Beginn) beschäftigt sich DOC mit verschiedenen, konkreten Aufgaben, z. B. aus dem Fach Deutsch oder der Mathematik. Anhand von diesen Aufgaben zeigt DOC dem SHP auf, wie sie ihr Handeln plant, reflektiert und kontrolliert. Ihre Handlungsplanung soll aber auch am Anfang der Einheiten regelmässig mit spielerischen Elementen kombiniert werden, um auch mit den anderen SuS der Kleingruppe (MI und AAF) in Kontakt zu treten. In jeder Einheit tauscht sich DOC mit dem SHP über den Ablauf ihrer Handlungsplanung aus.</p>

NA	<p><i>Selbststeuerung und Selbstregulation:</i> Am Anfang und am Ende findet die Befragung von NA mithilfe des BRIEFs statt. Da der SHP NA erst seit wenigen Schulwochen kennt, geht es am Anfang auch darum, eine gute SoS-SHP-Beziehung aufzubauen. Es wird am Anfang und immer wieder während der Förderung (vgl. Anhang → Auswertung_BRIEF_Beginn) spielerische Elemente geben, um mit dem SoS in Kontakt zu kommen. Gespräche über sein Verhalten und/oder der Klasse werden folgen – in der Regel verbunden mit einer Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10, um dies dann während der folgenden Einheiten auch vergleichen zu können. Ein Schwerpunkt soll sein, immer wieder spielerische Elemente einzusetzen, um so an dem Förderbereich zu arbeiten.</p>
HRS	<p><i>Selbststeuerung und Selbstregulation:</i> vgl. NA</p>

Die Einheiten dauern 20 bis 30 Minuten. Die Förderung der Kleingruppe findet in der Regel am Dienstag statt, die Förderung des Tandems hingegen am Montag. Die Förderung soll über diesen Zeitraum möglichst am gleichen Tag zur gleichen Lektion stattfinden, um eine gleichbleibende Struktur zu gewährleisten.

- Eine detailliertere Übersicht der Förderung bis zu den Sportferien befindet sich im Anhang (vgl. Anhang → Planung_Förderung_Klasse-Fokus-SuS).

Mögliche Zeitfenster für Sequenzen zur Förderung der Klasse und den Fokus-SuS:

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
7.25 – 8.10	Französisch SHP				
8.15 – 9.00	Französisch SHP	Musik LP 3			
9.10 – 9.55					
10.20 – 11.05					
11.10 – 11.55	Zeichnen LP 2	Bei Bedarf NT KLP			
13.45 – 14.30					
14.35 – 15.20		Mathematik KLP		Englisch LP 2	Mathematik KLP
15.30 – 16.15	Ge LP 2				Bei Bedarf GG KLP
16.20 – 17.05	Bei R&K LP 2	Französisch SHP			

- Die Lektionen „Bei Bedarf“ können flexibel für alle Fördergruppen eingesetzt werden.
- Der Donnerstag kommt nur infrage, wenn der SHP keine Veranstaltungen an der HfH hat.
- Die Lektionen im Fach Französisch können nur bei einer Dispensation genutzt werden.
- Die Lektionen, die für die Klasse reserviert sind, können nach den Weihnachtsferien auch für die Förderung der Fokus-SuS genutzt werden.

Die Eltern der Klasse werden im September am Elternabend über die Gründe der Förderung und den Förderschwerpunkt der Klasse durch den SHP informiert (vgl. Anhang → Ausgewähltes_Material_Förderung → 3. Eltern → Präsentation_Elternabend).

Die Eltern der ISR-SuS hingegen werden in einem persönlichen Gespräch durch den SHP und an dem SSG über den Stand der Förderung informiert. Die Eltern der SuS mit erhöhtem Förderbedarf werden über die Förderung in einem persönlichen Gespräch und während der Förderung informiert. Dem SHP ist bewusst, dass die Eltern mit der Förderung einverstanden und entsprechend informiert werden müssen.

7. Planung der Dokumentation und der Evaluation

7.1. Methode für die Dokumentation des Entwicklungsprozesses und die Zielerreichung des SHPs

Für die Dokumentation seines Entwicklungsprozesses hat sich der SHP für ein Forschungstagebuch (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher) entschieden. In diesem Tagebuch werden u. a. die Inhalte, Ziele der Einheit und Beobachtungen der jeweiligen Einheit eingefügt. Für den Entwicklungsprozess des SHPs sind aber die daraus entstehende Reflexion und die Umsetzung für den weiteren Verlauf der Förderung von grösserer Bedeutung. Dort kann erkannt werden, inwiefern sich der SHP sein Denken und Handeln strukturiert. Neben diesen genannten Punkten sind aber auch Einzel- und Gruppengespräche und Unterrichtsbeobachtungen von Bedeutung, die der SHP in sein Forschungstagebuch miteinfließen lässt.

Die Fokus-SuS und die Klasse werden eine separate Planung haben, da sie an vier verschiedenen Themen innerhalb der exekutiven Funktionen arbeiten.

Dies lauten zusammengefasst:

1. Arbeitsspeicher (Klasse B)	3. Handlungsplanung, -reflexion und –korrektur (DOC)
2. Flexibilität des Verhaltens (MI und AAF)	4. Selbststeuerung und Selbstregulation (NA und HRS)

7.2. Methode für die Dokumentation des Entwicklungsprozesses und die Zielerreichung aller beteiligten Jugendlichen

Der Entwicklungsprozess der Jugendlichen und der Klasse wird im Forschungstagebuch des SHPs und dessen Ziele für die nächste Einheit sichtbar. Dort kann der SHP erkennen, wie die Jugendlichen sich entwickeln. Aber auch durch gezielte Beobachtungen während des Unterrichts oder der Förderung, Gespräche mit den Jugendlichen, der KLP oder der LPs kann der SHP den Entwicklungsprozess erkennen und in das Forschungstagebuch einfließen lassen. Die SuS der Klasse werden anhand der Ergebnisse von gleichwertigen Übungen, aber auch durch den Test zum Arbeitsgedächtnis ihren Entwicklungsprozess erkennen.

Am Beginn, aber auch in regelmässigen Abständen während der Förderung, werden die Fokus-SuS mithilfe einer Skala von 1 bis 10 ihren Förderbereich selber einschätzen. So kann die SHP den Fokus-SuS ihre individuellen Fortschritte sichtbar machen, diese besprechen und im Forschungstagebuch dokumentieren.

Am Ende der Einheit füllen die Fokus-SuS, die KLP und der SHP noch einmal den Fragebogen des BRIEFs aus. Hiermit kann überprüft werden, in welche Richtung in den jeweiligen Bereichen die Fokus-SuS sich entwickelt haben. Dies wird mit den Fokus-SuS nach der letzten Einheit besprochen.

7.3. Vorstellung der Methoden, die genutzt werden, um den Entwicklungsprozess der Klasse, der Jugendlichen und des SHPs zu dokumentieren und zu analysieren

7.3.1 Forschungstagebuch

In der Aktionsforschung ist das Forschungstagebuch „eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“ (Altrichter u. a., 2018, S. 25).

In dem Forschungstagebuch des SHPs sind folgende Bestandteile integriert (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher):

1. Situation (bzw. das Setting)	4. Beobachtungen und Reflexion
2. (geplanter) Inhalt der Einheit	5. Positive Faktoren
3. Ziele der SuS bzw. Fokus-SuS	6. Änderungen für die nächste Einheit

Das Forschungstagebuch hat den Vorteil, dass auf der einen Seite die Planung, die Ziele und die Reflexion sowie mögliche Änderungen für eine Einheit übersichtlich dargestellt sind. Auf der anderen Seite können die Forschungstagebücher eine grosse Hilfe, z. B. nach den Ferien oder beim Schreiben der Masterarbeit sein, da sich die jeweilige Förderung gut nachvollziehen lässt.

Forschungsbücher haben auch den Vorteil, dass „Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, eingetragen werden [können]“ (ebd.).

7.3.2 Fragebogen des BRIEFs

„Es handelt sich bei dem BRIEF um ein Fragebogenverfahren, das als Selbst- oder als Fremdeinschätzung angewendet werden kann“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13). Dieser Fragebogen wird am Anfang und am Ende der Förderung von den Fokus-SuS, der KLP und dem SHP unabhängig voneinander ausgefüllt. Am Ende der Förderung werden nur noch die Fragen zu ihren jeweiligen Förderbereichen beantwortet. „Mit diesem Fragebogenverfahren können Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei [...] Jugendlichen anhand von Verhaltensauffälligkeiten [...] erfasst werden“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13).

Bei einer schriftlichen Befragung kann „der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren [...]. Präzisierungen der Frage oder Nachfragen sind nicht möglich“ (Altrichter u. a., 2018, S. 149). Aufgrund von möglichen sprachlichen Schwierigkeiten steht der SHP den Fokus-SuS bei Verständnisfragen zur Seite.

Bei der Auswertung ist zu beachten, je höher der T-Wert ist, umso grösser ist der Förderbedarf des einzelnen SoSs. Ab einem T-Wert von 65 beginnt der kritische Bereich, in dem zwingend gefördert werden sollte.

7.3.3 Gezielte Beobachtungen

Die Beobachtung als Methode wird von Lehrpersonen oft eingesetzt, da es während des Unterrichts viele Möglichkeiten gibt, die SuS in ihrem Handeln zu beobachten (vgl. Buholzer, 2014, S. 45). Sie „stehen primär im Dienst der formativen Beurteilung, weil die gewonnenen Informationen hauptsächlich zur Unterstützung von weiteren Lernprozessen genutzt werden“ (ebd.). Denn während der Förderung und im Unterricht ist es wichtig, dass der SHP sich ein umfassendes Bild von den Jugendlichen machen kann. Während der Förderung kann er die wichtigsten Beobachtungen in das Forschungstagebuch eintragen. Wenn die Jugendlichen jedoch im Unterricht sind, kann der SHP nur

die KLP, Klassenassistenten oder die LPs um Rückmeldung bitten. Dies gilt insbesondere für den Förderbereich von NA und HRS. Aus diesem Grund kann die Klassenassistenten für gezielte Beobachtungen eingesetzt werden. Denn sonst, wenn eine Person den „Unterricht systematisch beobachten [will], übernimmt [man] eine zweite Aufgabe, die [...] manchmal mit [dem Unterrichten] in Konflikt geraten kann“ (Altrichter u. a., 2018, S. 115). Dies gilt im Speziellen für die Lehrperson, die „aufgrund verschiedener Tätigkeiten Beobachtungssequenzen nur unvollständig erfassen kann“ (Buholzer, 2014, S. 47). So kann aber die Klassenassistenten regelmässig dem SHP Rückmeldung geben, z. B. auf einer Skala von 1 bis 10 (vgl. 7.3.4). Denn es wird „der Einsatz von Beobachtungshilfen empfohlen, um die Beobachtung auf die wesentlichen Beobachtungspunkte zu lenken“ (Buholzer, 2014, S. 47). Wichtig hierbei ist, dass die beobachtende Person das genaue (Teil)Ziel der Förderung kennt und dann Rückmeldung nur zu diesem Punkt gibt. Durch Gespräche des SHPs mit den Jugendlichen und der Skala zur Selbsteinschätzung können diese Beobachtungen wieder aufgegriffen werden.

7.3.4 Skala zur Selbsteinschätzung

Bei der Skala zur Selbsteinschätzung arbeitet der SHP mit einer Bewertung von 0 (- -) bis 10 (++). Auf dieser Skala müssen sich die Fokus-SuS in regelmässigen Abständen selber einschätzen. Angelehnt ist diese Skala an das offene Bewertungsplakat (vgl. Landwehr, 2007, S. 70). Dort soll den SuS einer Klasse die Möglichkeit gegeben werden, nach dem Unterricht ein Feedback zu geben, dass die LP in der nächsten Lektion wieder aufgreift (vgl. ebd.). Der SHP nutzt diese Skala, um alle SuS ihren Förderbereich einschätzen zu lassen. Diese Werte kann dann der SHP im Forschungstagebuch eintragen. So gibt es einen Überblick über die jeweilige Entwicklung.

7.3.5 Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses

Bevor die Förderung der Klasse im Bereich des Arbeitsgedächtnisses durchgeführt wird, überprüfen die SuS dieses anhand eines Tests¹⁶. Dieser Test wird nach Abschluss der Förderung noch einmal durchgeführt. Die beiden Ergebnisse können dann miteinander verglichen werden.

Dieser Test kann aber leider nicht die Entwicklung während der Förderung der SuS aufzeigen, sondern zeigt ein situatives Bild zu diesen beiden Zeitpunkten (vgl. 7.3.6).

7.3.6 Ausgewählte SuS-Übungen zum Arbeitsgedächtnis

Aufgrund der Tatsache, dass der Test zum Arbeitsgedächtnis nur zu Beginn und am Ende durchgeführt wird, hat sich der SHP im Vergleich zum Praxisprojekt dazu entschieden, während der Förderung den SuS immer wieder ihre Fortschritte aufzuzeigen. So kann den SuS durch ihre Übungen aufgezeigt werden, wie die Förderung verlaufen ist – unabhängig von den Ergebnissen der beiden Tests (vgl. 7.3.5).

¹⁶ vgl. http://www.znl-fex.de/Fex_Test/test_arbeitsgedaechtnis.html: Zugriff am: 12.09.2019

7.4. Triangulation

Um den Entwicklungsprozess einer Klasse oder von Jugendlichen dokumentieren und analysieren zu können, werden LPs oder SHPs in der Regel mit mehr als einer Methode (vgl. 7.3) arbeiten. Diese Methoden dürfen nicht isoliert betrachtet werden (vgl. Moser, 2015, S. 91). „[...] Das Ziel ist es, über eine systematische Methoden-Triangulation eine möglichst dichte Beschreibung des Forschungsgegenstandes zu erreichen“ (ebd.). Die dadurch gewonnene Vielzahl an Informationen und Ergebnissen erleichtern es, effektive und passende Schlüsse zu ziehen (vgl. ebd.). „Die Berichte können [...] durch Interviews und Beobachtung, aber auch auf andere Weise (z. B. durch schriftliche Äusserungen) zustande kommen“ (Altrichter u. a., 2018, S. 161). Denn bei einer Triangulation geht es im Wesentlichen darum, dass man eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven (z. B. SoS, KLP, SHP) betrachtet (vgl. ebd., S. 160f). „Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt“ (ebd., S. 161), aber auch Übereinstimmungen aufgezeigt werden (vgl. ebd.). Im Folgenden werden Vor- und Nachteile dieser Methode kurz gegenüber gestellt.

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mithilfe von zahlreichen Erkenntnissen entsteht ein ganzheitliches Bild über eine Situation (vgl. ebd.). ▪ Unterschiedlichkeiten in den jeweiligen Situationen können sichtbar gemacht werden (vgl. ebd.). ▪ Alle beteiligten Personen befinden sich auf der gleichen Hierarchiestufe (vgl. ebd.). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Sie wird von vielen [LPs] als bedrohlich erlebt, die eigene Wahrnehmung von einer Situation [...], mit Fremdwahrnehmungen zu konfrontieren und damit in Frage zu stellen“ (ebd., S. 162). Bedrohlicher wirkt in diesem Fall die Perspektive des SuS und nicht die der dritten Person (vgl. ebd.). ▪ Der notwendige Aufwand der Methode ist ein weiterer Nachteil (vgl. ebd.).

Durchführung

8. Beschreibung der Umsetzung

8.1. Zusammenfassung der Ausgangslage und der Rahmenbedingungen

8.1.1 Ausgangslage

Es handelte sich um eine Klasse der 1. Sekundarstufe B/C mit sieben weiblichen und neun männlichen SuS. Am Abschluss der Förderung vor den Weihnachtsferien waren in der Klasse noch 14 SuS, sieben weibliche und sieben männliche SuS. Ein SoS ist zu seinem Vater ins Ausland gezogen, und ein anderer SoS ist in die Sek. A umgestuft worden.

Die SuS sind zwischen 12 und 13 Jahre alt und waren zu Beginn der Förderung seit wenigen Wochen an der Oberstufe. Sie mussten daher erst einmal ihre neue Klasse, die Schule und die beteiligten Personen kennenlernen. Für den SHP war es wegen der Förderung der exekutiven Funktionen besonders wichtig, möglichst schnell eine SuS-SHP-Beziehung aufzubauen.

In der Klasse befinden sich drei SuS mit ISR-Status und nach Angaben der Primaschullehrpersonen fünf weitere SuS mit erhöhtem Förderbedarf. Von diesen acht SuS sind vier der Sekundarstufe C und vier SuS der Sekundarstufe B zugeteilt. Zwei der drei ISR-SuS gehen in die

Logopädie und ein ISR-SoS noch zusätzlich in den DaZ-Unterricht. Hinzu kommen noch drei SuS mit herausforderndem Verhalten, wovon ein SoS die Klasse verlassen hat.

8.1.2 Rahmenbedingungen

Der SHP hat die Klasse B jede Woche in ein bis zwei Einheiten gefördert. Die Förderung der Klasse fand auf der einen Seite in den Fächern Mathematik, Geographie und Natur & Technik bei der KLP sowie auf der anderen Seite in den Fächern Zeichnen und Englisch bei einer zweiten LP statt. Leider fiel bereits kurz vor den Herbstferien die zweite LP krankheitsbedingt langfristig aus, so dass der SHP mit verschiedenen Vikaren während der Förderung zusammenarbeiten musste. Mit der Zeit stabilisierte sich die Situation, und der SHP arbeitete am Montag und am Donnerstag immer mit den beiden gleichen Vikaren zusammen.

Die Förderung der SuS MI, AAF und DOC fand in der Regel im Kleingruppensetting am Dienstag statt. Das Setting der drei SuS änderte sich nur, wenn z. B. ein SoS krank war. AAF wurde aufgrund ihrer Fähigkeiten von Seiten der Eltern mit Empfehlung durch die Französisch-LP, der KLP und dem SHP an dem schulischen Standortgespräch im November von Französisch dispensiert. Dies generierte eine zusätzliche Einheit in ihrer Förderung und gab zusätzlich weitere Ressourcen für ihre fachliche Förderung.

Die Förderung der SuS NA und HRS fand in der Regel im Tandem jede Woche in ein bis zwei Einheiten statt; oft am Montag und immer wieder noch an einem anderen Wochentag. Ab und zu kamen die SuS krankheitsbedingt oder auch bewusst gesteuert durch den SHP getrennt voneinander zur Förderung.

8.2. Durchführungszeitraum

	Durchführungszeitraum
Klasse B	Der Start der Förderung war Mitte September 2019 und endete kurz vor den Weihnachtsferien Mitte Dezember 2019. Dazwischen lagen insgesamt 20 Einheiten mit einer Förderung von bis zu 2 Mal pro Woche. Diese Förderung fand meistens am Dienstag und dann noch an einem weiteren Wochentag statt.
MI	Der Start begann mit dem Ausfüllen des BRIEFs Ende September 2019 und endete kurz vor den Sportferien Mitte Februar 2020. Dazwischen waren für MI insgesamt 13 Einheiten mit einer Förderung von einmal pro Woche geplant, wovon MI nur einmal krankheitsbedingt gefehlt hat. Die Förderung begann nach den Herbstferien und fand meistens am Dienstag statt.
AAF	Der Start begann mit dem Ausfüllen des BRIEFs Ende September 2019 und endete kurz vor den Sportferien Mitte Februar 2020, wobei AAF gleich zu Beginn der Förderung nach den Herbstferien krank war. Dazwischen lagen insgesamt 15 Einheiten, wovon AAF nur zu Beginn der Förderung einmal krankheitsbedingt gefehlt hat. Die Förderung fand zu Beginn, jeweils am Dienstag, einmal pro Woche statt. Ab Januar arbeitete AAF innerhalb ihres Förderbereichs auch am Montag während der Französisch Dispensation.
DOC	Der Start begann mit dem Ausfüllen des BRIEFs Ende September 2019 und endete kurz vor den Sportferien Mitte Februar 2020. Dazwischen lagen insgesamt 15 Einheiten mit einer Förderung in der Regel von einmal pro Woche. Die Förderung begann nach den Herbstferien und fand meistens am Dienstag statt.

NA	<p>Der Start begann mit dem Ausfüllen des BRIEFs Anfang Oktober 2019 und endete kurz vor den Sportferien Mitte Februar 2020. Dazwischen lagen für NA und HRS insgesamt 16 Einheiten mit einer Förderung von bis zu 2 Mal pro Woche.</p> <p>Von diesen 16 Einheiten fanden 5 Einheiten im Einzelsetting für NA, eine Einheit in gemischter Form (Einzelsetting, Tandem), 4 im Einzelsetting für HRS und der Rest der Einheiten in Tandems statt. Die Einzelsettings wurden z. T. von der SHP bewusst gewählt, ergaben sich aber auch durch Abwesenheit von HRS.</p> <p>Die Förderung begann nach den Herbstferien und fand meistens am Montag und dann noch an einem weiteren Wochentag statt.</p>
HRS	<p>Der Start begann mit dem Ausfüllen des BRIEFs Ende September 2019 und endete kurz vor den Sportferien Mitte Februar 2020. Dazwischen lagen für HRS und NA insgesamt 16 Einheiten mit einer Förderung von bis zu 2 Mal pro Woche.</p> <p>vgl. NA</p>

8.3. Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen

In den folgenden Abschnitten über die Klasse und die Fokus-SuS bezieht sich der SHP auf die Einträge in den Forschungstagebüchern im Anhang. Auch befindet sich ausgewähltes Material der Förderung im Anhang (vgl. 5. Ausgewähltes_Material_Förderung → 1. Klasse oder 2. Fokus-SuS).

8.3.1 Klasse B

Einheit	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen
1	<p>Zu Beginn der Förderung entschied sich der SHP, den SuS ein Lernvideo¹⁷ über das Gedächtnis zu zeigen. In diesem Lernvideo wurde das Arbeitsgedächtnis sowie das Langzeitgedächtnis erklärt und wie diese mit erfolgreicherem Lernen zusammenhängen. Damit die SuS ihre Erkenntnisse aufschreiben konnten, teilte der SHP ihnen ein Cluster aus. In den Lernvideos wird von den beiden Moderatoren (sehr) schnell gesprochen, so dass sich der SHP schon im Vorfeld dazu entschied, das Video zweimal zu zeigen.</p> <p>Zum Schluss haben die SuS ihr Gedächtnis von 1 bis 10 noch selber eingeschätzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fast alle SuS waren offen und interessiert an dieser Thematik und haben zusätzliche Fragen gestellt. ✓ Alle SuS haben das Cluster und die Selbsteinschätzung ausgefüllt. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wegen zwei fehlender SuS wird eine kurze Repetition mithilfe von Inputs durch die Mit-SuS und des Lernvideos in der nächsten Einheit durchgeführt.
2	<p>Die meisten SuS konnten sich auf die Thematik wieder gut einlassen. Einzelne SuS haben noch einmal Verständnisfragen gestellt, und einzelne SuS haben ihr Cluster ergänzt.</p> <p>Der SHP hat den Test über das Arbeitsgedächtnis erklärt und darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, den Test nur einmal durchzuführen und nicht zu üben. Danach hat die KLP den Test über das Arbeitsgedächtnis sichtbar für alle auf dem Beamer durchgeführt.</p> <p>Die Klasse ist in das Medienzimmer gegangen, und die SuS sind im Google Classroom über einen Link auf die Homepage des Testes gelangt. Das hat sehr gut funktioniert. Einzelne SuS haben noch Verständnisfragen über den Ablauf des Testes gestellt. Die KLP und der SHP haben die Ergebnisse der SuS eingesammelt und beschriftet. Alle SuS haben den Test nur einmal durchgeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS waren weiterhin an der Thematik interessiert. ✓ Die SuS haben den Test nur einmal durchgeführt und sich bei Fragen gemeldet. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Start mit dem Training zum Arbeitsspeicher in der nächsten Einheit.
3	<p>Trotz der Erklärung und der Visualisierung war es für einzelnen SuS schwierig, den genauen Arbeitsauftrag gleich umzusetzen. Es brauchte bei einzelnen SuS noch Hilfestellung durch die LP oder den SHP.</p> <p>Alle SuS haben dann aktiv mitgemacht und die Buchstabenreihen (vgl. Brunsting, 2017,</p>

¹⁷ vgl. <https://www.youtube.com/watch?v=yOjONXxYWW8>; Zugriff am: 12.09.2019

	<p>S. 12) bearbeitet. Die SuS müssen die Buchstaben vorwärts und rückwärts wiederholen. Der SHP hat mit einem Fokus-SoS die Aufgabe erarbeitet. Für alle SuS waren 4 bis 5 Buchstaben ausreichend. In der Übungsphase war es recht laut. Die SuS fanden die Übung abwechslungsreich und interessant.</p> <p>Die erzielten Punkte wurden von den SuS meistens selbstständig notiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle SuS haben aktiv mitgemacht. ✓ Die meisten SuS haben den Ablauf der Übung verstanden. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein kurzes Modelling der Übungsphase durch die KLP oder den SHP ▪ Das Arbeitsblatt erst einmal auf 4 bis 5 Wörter beschränken
<p>4</p>	<p>Die SuS haben bei der Erklärung und beim Modelling durch den SHP gut zugehört. So konnten sie dies während der Übungsphase (vgl. Brunsting, 2017, S. 13) besser umsetzen. Danach wurden Strategien besprochen, die sie in Einheit 3 angewendet haben. Diese 3 Strategien wurden genannt:</p> <p><i>1. Genau zuhören, 2. Sich konzentrieren und 3. Die Buchstaben sich vorstellen.</i></p> <p>Die KLP hat die SuS auch im Flur verteilt, so dass sich die SuS besser konzentrieren konnten, und die Lernatmosphäre war so viel besser als in der letzten Einheit. Der SHP hat zusammen mit einem anderen Fokus-SuS die Aufgabe bearbeitet. Die Punkte wurden von den SuS meistens selbstständig notiert.</p> <p>Zum Schluss haben die SuS ihr Gedächtnis noch einmal selbst einschätzen können. Die meisten SuS waren mit ihrer Leistung zufriedener als in der letzten Einheit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS haben 3 Strategien genannt, die sie anwenden. ✓ Eine ruhige Lernatmosphäre der SuS war vorhanden. ✓ Gutes Zusammenspiel zwischen KLP und SHP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die 3 Strategien wiederholen, so dass mehr SuS sie anwenden können. ▪ Eine zusätzliche Übung für die schnellen SuS vorbereiten.
<p>5 bis 10</p>	<p>Die Merkstrategien wurden immer wieder repetiert. Die beliebteste Strategie war, die Buchstaben bzw. Zahlen im Kopf (leise) mitzusprechen.</p> <p>Die SuS haben aufgrund des Modellings aus Einheit 4 sehr schnell gewusst, wie sie die Aufgabe umsetzen müssen. Dies wurde im Verlauf der Einheiten immer routinierter. Der SHP hat die Arbeitsblätter aufs Wesentliche reduziert, so dass nur noch die Buchstabenreihen mit je 2 Päckchen für 4 Buchstaben und 5 Buchstaben sichtbar waren. Mit der Zeit konnte er diese wieder komplexer gestalten, so dass auch die guten SuS wieder umfangreicheres Übungsmaterial hatten. Sie konnten so ihren Schwierigkeitsgrad selber festlegen. Neben den Buchstabenreihen (vgl. Brunsting, 2017, S. 14) wurde auch mit Zahlenreihen (Brunsting, 2017, S. 61ff) geübt. Aus der Erfahrung durch das Praxisprojekt war es dem SHP wichtig, dass die SuS mit ähnlichen Aufgaben üben konnten. Dazu hat der SHP immer wieder auch eigene Übungen gestaltet.</p> <p>Vereinzelt wollte HRS den SHP durch seine Beiträge herausfordern, aber dies konnte durch einen fachlichen Input und/oder mithilfe eines persönlichen Gesprächs geklärt werden.</p> <p>Die SuS verteilten sich wieder in vorher definierten Bereichen des Schulhauses, so dass sich die SuS besser konzentrieren konnten. Die Lernatmosphäre wurde immer besser. Die SuS haben in den Einheiten meistens gut und konzentriert mitgearbeitet. Ab und zu hatte der SHP auch die Möglichkeit, mit einem Fokus-SoS zusammenzuarbeiten. Die Punkte wurden von den SuS eigenverantwortlicher notiert.</p> <p>Zusatzaufgaben, z. B. eine Bildergeschichte (vgl. Brunsting, 2017, S. 45f), wurden von mehreren Gruppen bearbeitet.</p> <p>In regelmässigen Abständen hatten die SuS die Möglichkeit, ihr Arbeitsgedächtnis wieder selber einzuschätzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS arbeiteten konzentriert. ✓ Es herrschte eine ruhige Lernatmosphäre während der Förderung. ✓ Gutes Zusammenspiel zwischen KLP/LPs und SHP
<p>11 bis 13</p>	<p>Zusammen mit der KLP hat der SHP das Spiel „Planetenball“ (vgl. Walk/Evers, 2013, S. 58) erklärt. Da die KLP das Spiel zwischen den Sommer- und Herbstferien im Klassenrat immer wieder gespielt hat, waren die Spielregeln den SuS schnell klar. Die SuS haben das Spiel immer in der gleichen Gruppe gespielt. Die Klasse wird durch Abzählen auf die Zahl 2 in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe spielte zusammen mit</p>

	<p>der KLP oder dem Vikar, die andere Gruppe mit dem SHP. Die zweite Gruppe hatte in diesem Spiel wegen der Konzentration, aber auch wegen fehlender Disziplin und unzureichender Koordinationsfähigkeit, die grössten Schwierigkeiten. Die erste Gruppe spielte beim 2. Mal bereits schon eine schwierigere Variante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS haben sich engagiert und auf das Spiel eingelassen. ✓ Alle SuS haben sich während dieser 3 Einheiten gesteigert.
14/15	<p>vgl. Einheit 5 bis 10: Die SuS bearbeiten eine Zahlenreihe (vgl. Brunsting, 2017, S. 18) mit anschliessender Einschätzung ihres Gedächtnis und müssen Wörter mit dem gleichen Oberbegriff repetieren (vgl. Brunsting, 2017, S. 19)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS kennen den Ablauf dieser Übungseinheit. ✓ Die meisten SuS haben gut und konzentriert gearbeitet. ▪ Der SHP hat anhand von SuS-Beiträgen festgestellt, dass das Wissen über den Arbeitsspeicher repetiert werden sollte.
16/17	<p>vgl. Einheit 11 bis 13: Da DOC immer wieder grosse Schwierigkeiten hat, Bälle zu fangen, wurde noch einmal die Idee einer SoS aufgegriffen, dass der Nachbar den Ball übergeben soll. Dies funktionierte gut. Um die Energie der SuS (noch) besser zu bündeln und um DOC nicht blosszustellen, entschied sich der SHP, dass die SuS sich in den Kreis setzen und dann den Ball zurollen (statt werfen). Die andere Gruppe hat ihre Leistung als gut eingeschätzt. In Einheit 17 teilte der SHP den SuS ihr Cluster über den Arbeitsspeicher aus. Sie konnten so an ihrem Vorwissen anknüpfen. Als Repetition zeigt der SHP das Lernvideo aus der Einheit 2 und besprach wesentliche Punkte mit den SuS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle SuS steigerten sich im Laufe der beiden Einheiten gegenüber Einheit 13. ✓ Die Gruppe des SHPs spielte in Einheit 17 ohne seine Anleitung das Spiel mit Erfolg. ✓ Grosses Interesse der SuS an den Hintergründen des Arbeitsspeichers ▪ Die Idee von HRS aufgreifen und mit aktuellen Vokabeln aus dem Englischunterricht den Arbeitsspeicher trainieren.
18/19	<p>Am Anfang der Einheiten repetierte der SHP das Aufschreiben der Punkte. Die meisten SuS wussten noch, wie sie die Punkte aufschreiben und zusammenzählen mussten. Der SHP stellte die beiden Übungen vor, die die SuS auswählen konnten. Dann wurden die Übungen verteilt, wobei die Partnerteams nach fachlichem Interesse (englische oder deutsche Begriffe) gebildet wurden. Insgesamt nahmen ungefähr die Hälfte der SuS die eine Übung und die zweite Hälfte die andere Übung. Einzelne SuS-Gruppen, die im Schulhaus arbeiteten, hatten Schwierigkeiten, sich auf die Übung einzulassen. Aus diesem Grund musste der SHP dort mehr präsent sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die meisten SuS haben konzentriert gearbeitet. ✓ Die SuS wählten nach ihrem Interesse die Übung. ✓ Die Übung mit den Englisch-Vokabeln war beliebt bei den SuS.
20	<p>Der SHP entschied sich am Anfang der Einheit, dass er ihr Wissen im Bezug zum Arbeitsspeicher abfragt. Einzelne SuS waren sofort parat und konnten ihr Wissen korrekt äussern. Einige anderen SuS ergänzten dann ihr Wissen. So konnte der SHP beobachten, dass viele SuS sich richtig äusserten und Grundlagen über das Gedächtnis kannten. Die Chancen und Grenzen waren ihnen bewusst. Die SuS absolvierten fokussiert ihren Test zum Arbeitsspeicher und gaben den Test der KLP bzw. dem SHP ab. Da einige SuS technische Schwierigkeiten hatten, kümmerte der SHP sich um diese SuS. Das hatte zur Folge, dass die KLP mit einer grossen Gruppe und mit bis zu 3 Bällen den Planetenball spielen konnte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS konnten ihr Wissen über den Arbeitsspeicher richtig wiedergeben. ▪ Die SuS über ihren persönlichen Lernfortschritt informieren.

8.3.2 Fokus-SuS

MI

Einheit	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen
1	<p>MI hat konzentriert den Fragebogen des BRIEFs ausgefüllt und hat verstanden, dass der SHP ihn in seinen individuellen Themen unterstützen will.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der SHP wertet die Ergebnisse aus und bespricht diese mit der KLP. Sie bestimmen gemeinsam die Thematik der individuellen Förderung von MI. Der SHP bespricht dies dann mit MI.
2	<p>MI zeigte sich offen und hatte grosses Verständnis für die Förderung in diesem Bereich. Er hatte einige Ideen, wie er sich Wissen aneignet. Als Ergänzung hat er ein Lernvideo¹⁸ angeschaut und Punkte ergänzt. Da MI unsicher war und nicht wusste, wie er vorgehen soll, hat der SHP ihm eine Übersicht von 10 Lernstrategien zum Vokabeln lernen (vgl. Brunsting, 2011, S. 89) gezeigt. Dort ist er motiviert eingestiegen und hat die für ihn besten 3 nummeriert. Diese waren: „Abfragen mit Wörterkärtchen“ – „Wörter sprechen/schreiben/lesen“ und „Täglich zehn Minuten lernen“. In der nächsten Einheit möchte er eine Lernstrategie umsetzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MI hatte einige Ideen und war offen gegenüber der Thematik. ✓ MI möchte 3 Lernstrategien zum Thema Vocilernen umsetzen.
3	<p>MI hat zu Hause und in der Schule in Englisch mit Vocikärtchen selbstständig gelernt. Da er von sich aus schon welche geschrieben hatte, entschied sich der SHP dafür, dass er die Zeit dann für das Lernen bei Quizlet¹⁹ nutzen konnte. Aufgrund der höheren Dringlichkeit entschied MI sich für die Vokabeln in Französisch. Er war am Ende der Einheit mit diesen beiden Strategien sehr zufrieden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MI hat während der vergangenen Schulwoche schon eine Lernstrategie ausprobiert. ✓ MI hat während der Einheit engagiert gearbeitet.
4	<p>Am Anfang hat sich MI mit AAF über verschiedene Lernstrategien ausgetauscht, wobei MI schon länger an dieser Thematik arbeitete und so AAF unterstützen konnte. MI hat von seinen Strategien „sprechen, schreiben und lesen“ ausprobiert und fand es gut. Die Strategie „10 Minuten pro Tag“ hat MI nicht ausprobiert. Da MI die momentanen Englisch-Vokabeln nicht kannte, entschied er sich Französisch-Vokabeln noch einmal mit Quizlet zu üben. Dort schrieb und las er die Vokabeln in beiden Sprachen und ordnete sie zum Schluss mithilfe einer spielerischen Methode zu. Der SHP beobachtete, dass er konzentriert und gut gearbeitet hat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ein kurzer Austausch über verschiedene Lernstrategien hat mit AAF stattgefunden. ✓ MI hat konzentriert und gut gearbeitet.
5 bis 7	<p>In der Kleingruppe spielte MI am Anfang der Einheiten das Spiel „Herr Huber fährt Lift“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 87) inkl. verschiedener Varianten meistens engagiert mit den anderen 2 Fokus-SuS. Zusätzlich fand regelmässig ein Austausch mit AAF zu den verschiedenen Lernstrategien statt.</p> <p>MI hat in den Einheiten Vocikärtchen geschrieben und/oder mit Quizlet geübt. Manchmal für Englisch, manchmal für Französisch. Aber konsequent 10 min pro Tag Vokabeln zu üben, fiel ihm noch schwer. Es fiel ihm auch immer wieder schwer, das nötige Material dabei zu haben. Vielleicht lag es daran, dass am Dienstag kein regulärer Englischunterricht stattfand.</p> <p>MI war mit seinen gewählten Lernstrategien zufrieden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MI hat sich aktiv ins Spiel miteingebracht. ✓ MI hat konzentriert und gut gearbeitet.
8	<p>vgl. Einheit 5 bis 7</p> <p>In dieser Einheit ermittelte der SHP zusätzlich die Lesestrategien mithilfe eines Sachtextes (vgl. Brunsting, 2017, S. 37) von MI. Da fiel auf, dass MI sehr viele Wörter im Text angestrichen hatte.</p>

¹⁸ vgl. <https://www.youtube.com/watch?v=rcUiaDqIMxc>: Zugriff am: 28.10.2019

¹⁹ vgl. <https://quizlet.com/de>: Zugriff am 28.10.2019

9	<p>AAF kam mit einer selbstentwickelnden Idee zu dem Spiel „Herr Huber fährt Lift“. MI zeigte sich in diesem Spiel sehr kreativ.</p> <p>Der SHP zeigte auf, dass MI sehr viele Wörter in der letzten Einheit angestrichen hatte und manche wichtige Wörter nicht angestrichen wurden. Dies zeigte auf, dass es für ihn schwierig war, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.</p> <p>Danach las er einen Text (vgl. Hinnen, 2016, S. 41) und versuchte in einer kurzen Zeit den Inhalt des Textes herauszukristallisieren. MI gelang es für das erste Mal recht gut. Er brauchte ein wenig länger beim Überfliegen des Textes, konnte aber die meisten Fragen in der vorgegebenen Zeit beantworten.</p>
Aufgrund der Weihnachtsferien und der Ausbildung des SHPs an der HfH fand eine längere Pause statt.	
10	<p>Der SHP lenkte das Gespräch zu der Übersicht mit den insgesamt 10 verschiedenen Lernstrategien. MI fühlte sich sicher in der Anwendung seiner 3 verschiedenen Strategien und zeigte auf, wann er welche Strategie anwendet. Aus diesem Grund wollte er gerne mit verschiedenen Lesestrategien weiterfahren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MI kannte und wendete seine Lernstrategien an. ✓ MI zeigte sich offen gegenüber der Förderung innerhalb der Lesestrategien.
11 Forschungstagebuch: (14)	<p>MI hat sich einer Lesestrategie gewidmet, in der er einen Text (Kruse u. a., 2018, S. 12ff) lesen musste, von dem er nur den ersten Satz eines Abschnitts lesen und sich dann darüber Notizen machen sollte. Ihm war 1 Satz zu wenig, so dass er immer die ersten beiden Sätze gelesen hat und noch den letzten Satz des jeweiligen Abschnitts. So konnte er stichwortartig aufschreiben, um was es sich im Abschnitt ungefähr handelte. Der ganze Text war sehr umfangreich für ihn, so dass MI in dieser Einheit mit dem Lesen des Textes nicht fertig wurde. Er wollte in der nächsten Einheit daran weiterarbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MI hat sehr konzentriert gearbeitet. ✓ MI hat sich einer Lesestrategie gestellt und daran gearbeitet.
12 (15)	<p>Aufgrund des Sturms „Sabine“ konnte am Montag und Dienstag keine Förderung stattfinden, da die SuS schulfrei hatten.</p> <p>Da in den kommenden 2 Wochen Sportferien waren, nahm der SHP MI am Donnerstag aus dem Unterricht. Leider konnte er nur kurz in die Förderung kommen. In dieser Zeit füllte er die 2 Teilbereiche des BRIEFs aus, und es fand ein kurzes Abschlussgespräch statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MI möchte gerne weiter seine Lesestrategien festigen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ MI über seinen persönlichen Lernfortschritt informieren

AAF

Einheit	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen
1	<p>AAF hat konzentriert den Fragebogen des BRIEFs ausgefüllt und hat verstanden, dass der SHP sie in ihren individuellen Themen unterstützen will. AAF hatte vereinzelt Schwierigkeiten, sich für eine Antwort zu entscheiden und konnte sich aber schlussendlich mit einer bestimmten Antwort zufrieden geben. Ausserdem hatte AAF aufgrund ihres Sprachverständnis ab und zu Probleme mit den Begrifflichkeiten. vgl. Einheit 1: MI</p>
2 Forschungstagebuch: (3)	<p>AAF fiel es sehr schwer aufzuschreiben, welche Lernstrategien sie anwendet. Da sie selber nach einiger Zeit auf keine Ideen kam, entschied sich der SHP daraufhin, ihr das Lernvideo²⁰ gleich zu zeigen. Während des Lernvideos kam sie selber auch noch auf eigene Gedanken und ergänzte das Cluster. Das Video stoppte sie immer wieder, um die Informationen zu verschriftlichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AAF hat während der Einheit eigene Ideen entwickelt.
3 (4)	<p>Am Anfang hat sich AAF mit MI über verschiedene Lernstrategien ausgetauscht, wobei MI schon länger an dieser Thematik arbeitet und so AAF unterstützen konnte. AAF hat sich danach mit dem Überblick über die verschiedenen Strategien beschäftigt (vgl. Brunsting, 2011, S. 89). Ihre Favoriten waren „Sich abfragen lassen“ – „Wörter sprechen/schreiben/lesen“ und „Täglich zehn Minuten lernen“.</p>

²⁰ vgl. <https://www.youtube.com/watch?v=rcUiaDqIMxc>; Zugriff am: 28.10.2019

	<p>AAF entschied sich, die Französisch-Vokabeln zu lernen. Sie konnte in der verbliebenen Zeit einige Vokabeln in beiden Sprachen lesen und schreiben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ein kurzer Austausch über verschiedene Lernstrategien hat mit MI stattgefunden. ✓ AAF hat konzentriert und gut gearbeitet.
4 bis 6 (5 bis 7)	<p>In der Kleingruppe spielte AAF am Anfang der Einheiten das Spiel „Herr Huber fährt Lift“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 87) inkl. verschiedener Varianten engagiert mit den anderen 2 Fokus-SuS. Sie zeigte sich sehr kreativ und brachte auch eigene Ideen ein. Zusätzlich fand regelmässig ein Austausch mit MI zu den verschiedenen Lernstrategien statt.</p> <p>AAF wählte ihre Lernstrategie selber aus und übte diese anhand von Französisch- oder Englischvokabeln. Sie schrieb die Vokabeln gerne auf Voci-Kärtchen und trainierte mit den verschiedenen Übungen auf Quizlet. Jedoch konsequent 10 min pro Tag Vokabeln zu üben, fiel ihr noch recht schwer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AAF brachte sich aktiv und kreativ in das Spiel ein. ✓ AAF hat konzentriert und gut gearbeitet.
7 (8)	<p>vgl. Einheit 4 bis 6: AAF gefiel die Idee, mit Hintergrundmusik zu üben. In dieser Einheit ermittelte der SHP zusätzlich die Lesestrategien mithilfe eines Sachtextes (vgl. Brunsting, 2017, S. 37) von AAF. Da fiel auf, dass AAF sehr viele Wörter im Text angestrichen und den ganzen Text mehrmals gelesen hatte.</p>
8 (9)	<p>AAF kam mit einer selbstentwickelnden Idee (vgl. „Herr Huber fährt Lift“) und zeigte sich sehr kreativ dabei.</p> <p>Der SHP zeigte auf, dass AAF sehr viele Wörter in der letzten Einheit angestrichen hatte und manche wichtige Wörter nicht angestrichen wurden. Dies zeigte auf, dass es für sie schwierig war, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.</p> <p>Danach las sie einen Text (vgl. Hinnen, 2016, S. 41) und versuchte, in einer kurzen Zeit den Inhalt des Textes herauszukristallisieren. AAF hatte mit dieser Methode sehr viel Mühe und hat den Text nicht überflogen, sondern richtig gelesen und (wichtige) Wörter angestrichen. Dies hatte zur Folge, dass sie in der vorgegebenen Zeit keine der vier Aufgaben beantworten konnte. AAF sagte dem SHP, dass sie Angst habe, beim überfliegenden Lesen etwas zu vergessen.</p>
<p>Aufgrund der Weihnachtsferien und der Ausbildung des SHPs an der HfH fand eine längere Pause statt.</p>	
9 (10)	<p>Der SHP lenkte das Gespräch zu der Übersicht mit den insgesamt 10 verschiedenen Lernstrategien. AAF fühlte sich sicher in der Anwendung ihrer 3 verschiedenen Strategien und zeigte auf, wann sie welche Strategie anwendet. Sie würde gerne weitere Lernstrategien ausprobieren und wollte gern mit Hintergrundmusik üben. AAF besprach dies mit dem SHP, welche Musikrichtung die beste wäre. Sie wollte daher gerne verschiedene Genres ausprobieren. Daraufhin wollte sich der SHP überlegen, ob er AAF in 2 verschiedenen Einheiten pro Woche fördern konnte, um die Förderung zu intensivieren. Durch ihre Dispensation im Fach Französisch war dies möglich geworden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AAF wendete ihre Lernstrategien an. ✓ AAF wollte mind. eine weitere Lernstrategie kennenlernen.
10 bis 13 (11 bis 14)	<p>Der Start in Einheit 10 war mit AAF ein wenig schwierig, da sie erst einen Text lesen wollte. Aus standardisierten Tests wusste der SHP, dass sie (grosse) Schwierigkeiten im Leseverständnis hat. Danach arbeitete sie sehr konzentriert an ihren Englischvokabeln und war mit dieser Lernstrategie (Hintergrundmusik) sehr zufrieden (10 von 10 auf der Skala). In den nächsten Einheiten bewertete AAF die Strategie mit 9 bzw. 10 Punkten. Auffallend war, dass sie vom SHP hin und wieder daran erinnerte werden musste, die Musik nicht zu laut zu stellen und das Genre des Musikstils immer wieder zu überdenken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AAF arbeitete sehr konzentriert und ausdauernd.
14 (15)	<p>vgl. Einheit 12: MI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AAF wollte sich innerhalb der Lernstrategien weiterentwickeln und diese festigen. ▪ AAF über ihren persönlichen Lernfortschritt informieren

DOC

Einheit	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen
1	<p>DOC hat konzentriert den Fragebogen des BRIEFs ausgefüllt und hat verstanden, dass der SHP sie in ihren individuellen Themen unterstützen will. DOC hatte vereinzelt Schwierigkeiten, sich für eine Antwort zu entscheiden und konnte sich aber schlussendlich mit einer bestimmten Antwort zufrieden geben.</p> <p>vgl. Einheit 1: MI</p>
2	<p>Sie zeigte sich offen und hatte grosses Verständnis für ihre Förderung. Es stellte sich heraus, dass sie eine unzureichende Handlungsplanung hat und auch Mühe hat, ihre Ergebnisse zu kontrollieren. Sie erkannte, dass sie in diesem Bereich Förderbedarf hat. DOC füllte die Arbeitsblätter (vgl. Brunsting, 2011, S. 177/179) aus und kommunizierte die Ergebnisse dem SHP. Sie bewertete ihren Förderbereich mit einer 6 von 10. Am Ende der Einheit entschied sie sich, das Kontrollieren der Ergebnisse im Fach Mathematik zu üben.</p> <p>Neben diesen Punkten war auch ihr Lachen während der Lektion ein Thema. Denn sie versteht (noch) nicht, dass ihr Verhalten den anderen SuS negativ auffällt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DOC öffnete sich der Thematik und ist selbstkritisch. ✓ DOC und der SHP haben einen Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren.
3 bis 5	<p>DOC bewertete die Kontrolle der Ergebnisse auf einer Skala von 1 bis 10 mit 8 bzw. 9 Punkten. Dies bedeutete eine Steigerung zur Einheit 2. Sie hat in der vergangenen Woche(n) fast alle Lösungen, die sie falsch hatte, mit rot korrigiert.</p> <p>In Einheit 3 hat sie auf dem Arbeitsblatt 12.11 (vgl. Brunsting, 2011, S. 178) ihre Handlungskontrolle beschrieben. Es fiel auf, dass sie wusste, wie sie es machen muss, jedoch fehlte immer wieder die aktive Umsetzung.</p> <p>Kurz konnte in Einheit 4 ihr Lachen thematisiert werden. Sie bewertete dies mit einer Verbesserung.</p> <p>Beim Spiel „Herr Huber fährt Lift“ hat sie in der Kleingruppe in Einheit 5 aktiv mitgemacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sie konnte in eigenen Worten ihre Handlungsplanung gut beschreiben. ✓ Ein kurzes Gespräch fand immer wieder zwischen ihr und dem SHP statt.
6	<p>Aufgrund der Tatsache, dass der SHP in Einheit 5 mit DOC über ihre Lachanfänge nicht sprechen konnte, hat er sich entschieden, mit DOC in dieser Einheit darüber zu sprechen. Sie konnte sich schnell der Thematik öffnen und tauschte sich recht ausführlich mit dem SHP aus.</p> <p>DOC berichtete, dass es mit einer Mit-SoS während des Planetenspiels einige lustige Momente für sie gab. Eine Idee, wie sie ihre Lachanfänge besser in den Griff bekäme, hatte sie (noch) nicht. Der SHP wollte sie in einer der nächsten Einheiten dazu noch einmal befragen und ggf. Hilfestellungen anbieten.</p> <p>Nach eigener Aussage hat sie sich sonst im Unterricht gesteigert, die Lachanfänge kommen immer weniger vor. Sie würde sich auf einer Skala eine 7 bis 8 geben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sie konnte ihre Schwierigkeiten und Bedürfnisse gut äussern.
7 bis 10	<p>Beim Spiel „Herr Huber fährt Lift“ und seinen Varianten machte DOC in der Kleingruppe mit. Es fiel ihr viel leichter, wenn sie die Antworten aufschreiben konnte. Sie kontrollierte die Aufgaben während der Förderung seriös und bewertete dies im Unterricht mit einer 8 von 10. In die Förderung kam das Fach Deutsch hinzu, so konnte sie dem SHP hier ihre Handlungsplanung aufzeigen.</p> <p>Obwohl die Lachanfänge im Unterricht weniger wurden, bewertete sie das trotzdem nur mit einer 6 von 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Lachanfänge wurden nach ihrer Aussage immer weniger. ✓ Es fand immer wieder ein mündlicher Austausch zwischen DOC und SHP statt. ✓ DOC arbeitete ruhig und konzentriert. ✓ DOC korrigierte im Fach Mathematik in der letzten Woche alle Aufgaben im Unterricht (Einheit 10).
<p>Aufgrund der Weihnachtsferien und der Ausbildung des SHPs an der HfH fand eine längere Pause statt.</p>	
11	<p>DOC konnte sich nur schwer äussern. Aus diesem Grund bat der SHP DOC zu notieren, wie die Kontrolle von den Ergebnissen in den verschiedenen Fächern funktioniert hatte. Die Bewertung fiel positiv aus. Die Kontrolle durch den SHP wird in</p>

	<p>Mathematik und Deutsch in den nächsten Einheiten fortgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Kontrolle ihrer Handlung in den Fächern funktionierte immer besser. Es fand eine stetige, positive Entwicklung statt.
12	<p>DOC bewertete ihre Lachanfänge mit einer 6 von 10. Einem Feedbackbogen gegenüber war sie offen und wollte das in der nächsten Schulwoche einmal ausprobieren. Dieser würde dem SHP, neben der Einschätzung der KLP, eine gute Rückmeldung geben.</p>
13/14	<p>DOC bewertete die Kontrolle ihrer Ergebnisse diese Woche mit einer 7 von 10. Sie musste in Deutsch eine Präsentation über eine berühmte Persönlichkeit erstellen. Das tat sie eifrig und kontrollierte, für den SHP sichtbar, immer wieder ihre Handlungen. Dies galt für beide Einheiten.</p> <p>Danach besprachen DOC noch mit dem SHP den Feedbackbogen. Sie hatte sich ausser in 2 Lektionen mit einer 9 oder 10 bewertet. Bei den anderen beiden Fächern war es eine Bewertung von 5 bzw. 6. In der zweiten Woche lag ihre Bewertung immer zwischen 7 und 9. DOC war sehr zufrieden mit ihrem Verhalten. Der Vergleich mit den Aussagen der KLP wird im Kapitel über die Evaluation gezogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DOC machte weiterhin Fortschritte. ✓ DOC sprach wieder mit wenigen Worten mit dem SHP.
15	<p>vgl. Einheit 14: AAF</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DOC hält die Kontrolle der Ergebnisse und ihr Lachen für wichtige Themen und möchte daher an dieser Thematik dranbleiben. <ul style="list-style-type: none"> ▪ DOC über ihren persönlichen Lernfortschritt informieren

NA

Einheit	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen
1	<p>NA hat konzentriert den Fragebogen des BRIEFs ausgefüllt und hat verstanden, dass der SHP ihn in seinen individuellen Themen unterstützen will. Er hatte Schwierigkeiten, alle Fragen zu beantworten. Nachdem der SHP ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, füllte er die restlichen Fragen aus.</p> <p>vgl. Einheit 1: MI</p>
2	<p>NA konnte am Anfang der Einheit nicht nachvollziehen, warum er im diesem Bereich einen Förderbedarf hat. Nach einiger Zeit konnte NA jedoch verstehen, wovon der SHP sprach. Da merkte der SHP, dass Selbsteinschätzung oder –wahrnehmung schwer für NA war und überlegte sich, einen Feedbackbogen über sein Verhalten mit der KLP einzuführen.</p> <p>Daraufhin wählte der SHP einen spielerischen Zugang über das Spiel „Stören stört nicht“ (vgl. Anhang → 5. Ausgewähltes_Material_Förderung → Spiele → Spielanleitung_Stören-stört-nicht). Während des Spiels machten NA und HRS, jeweils in ihren Rollen, gut mit. Bei HRS fiel auf, dass er genau wusste, wie er NA beim Bau stören und im Gegenzug, wie HRS den Bau verhindern konnte. NA verzweifelte an HRSs Verhalten. In der Reflexion konnte NA dies äussern. Beim Aufräumen war NA der Leader.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NA hat sich der Thematik geöffnet. ✓ NA hat beim Spiel gut mitgemacht.
3 bis 4	<p>Es war für NA sehr schwierig, über sein Verhalten im Unterricht zu sprechen. Er konnte sich dem SHP in diesem Bereich (noch) nicht öffnen. Daher war es nicht möglich, mit ihm einen Feedbackbogen einzuführen. Der SHP verfolgte aber weiterhin (langfristig) dieses Ziel.</p> <p>Das Spiel verlief gut, wobei sie am Anfang Schwierigkeiten hatten, sich auf das Spiel einzulassen. Beide Fokus-SuS haben engagiert gespielt und sich in der Reflexion zu den Störungen äussern können. Ein weiterer positiver Punkt war, dass beide SuS den Wunsch gehabt haben, die Arten der Störungen und die Stärke der jeweiligen Störung in Einheit 4 ändern zu wollen. Trotz der Regelanpassungen in Einheit 4 hatten sie nicht viel mehr Freude an dem Spiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS haben gemeinsam die Spielregeln angepasst.

<p>5</p>	<p>Da HRS abwesend war, arbeitete der SHP mit NA alleine. Zuerst trug er in sein Cluster verschiedene Möglichkeiten von Störungen ein. Dann ergab sich ein kurzer Austausch zwischen NA und dem SHP. Bei den Störungen stellte NA fest, dass das „Reinreden“ sein grösstes Problem wäre. Eine Idee, wie er gegensteuern könnte, hatte er noch nicht. NA konnte sich aber seiner Problematik stellen und hat dieses dem SHP geäussert. Zum Abschluss spielten sie das Spiel „Zauberzahl“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 146). Sie spielten es bis zur Zahl 60 mit der Zahl 5 und sagten „Uhu“ anstatt die jeweilige Zahl. Dieses waren beides Ideen von NA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NA öffnete sich dem SHP und äusserte seinen Förderbedarf.
<p>6 Forschungs- tagebuch: (7)</p>	<p>Dort besprach der SHP mit NA und HRS über verschiedene Möglichkeiten von Störungen. Beim Thema „Reden und Geräusche“ konnten sich beide SuS gut ergänzen und kamen in einen intensiven Austausch. Nach NA konnte „sich bewegen“ auch eine Störung des Unterrichts sein, so dass HRS eine andere Sichtweise kennenlernte. Am Ende des Gesprächs konnte HRS nachvollziehen und bestätigen, dass „sich bewegen“ auch eine Störung sein könnte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ein intensiver Austausch fand zwischen NA und HRS statt. ✓ Beide haben die Meinung des anderen akzeptiert und verstanden.
<p>7 (8)</p>	<p>Als Einstieg gab der SHP den SuS ihr Cluster ab, und sie besprachen gemeinsam über Störungen, wie „reden“ und „lachen“. „Sich bewegen“ wäre im Moment keine Störung in der Klasse bzw. von ihnen selber.</p> <p>Daraufhin bewerteten sie die momentanen Störungen der Klasse und ihre individuelle von 0 bis 10. Umso höher der Wert, umso weniger die Störung bzw. umso besser das Verhalten.</p> <p>HRS zeigte NA mit Beispielen auf, warum er die Klasse im Bereich „Reden“ viel schlechter bewertete als NA. HRS konnte ihn aber nicht vollkommen überzeugen. NAs grösste Schwierigkeit waren die Lachanfänge, da er eine neue Sitznachbarin hatte, die sehr schnell Lachanfänge bekam. Da musste er mitlachen. Das bedeutete für ihn, dass er sich weniger auf seine Sitznachbarin konzentrieren wollte.</p> <p>Für die nächste Einheit sollten sie das Verhalten der Klasse und ihres weiterhin beobachten. Der SHP verzichtete weiterhin auf einen Feedbackbogen.</p>
<p>8 (9)</p>	<p>Einen Feedbackbogen, um sein persönliches Ziel besser reflektieren zu können, lehnte er ab. Er wollte dies ohne Unterstützung des SHPs bzw. ohne weitere Hilfsmittel schaffen. Es zeigte sich im Gespräch immer wieder, dass er (noch) keine weitere Hilfe annehmen möchte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Selbsteinschätzung über seinen persönlichen Redeanteil ist weiterhin positiv bzw. nicht störend.
<p>9 (10)</p>	<p>Durch die Unterrichtssituation im Fach Deutsch bestand am Nachmittag noch einmal die Möglichkeit mit NA und HRS fachlich, aber auch in ihrem Förderbereich zu arbeiten. NA hatte grössere Schwierigkeiten, eine zusammenhängende und sinnvolle Geschichte zu schreiben, die auch das Mindestmass am vorgegebenen Umfang erreichte. Er hatte Mühe nicht nur beim Schreiben, sondern auch bei der Kreativität der Geschichte, so dass er immer wieder den Unterricht störte.</p> <p>Immer wieder sprach HRS mit NA darüber und zeigte die Möglichkeiten auf, wie sich auf einen anderen Platz setzen, so dass HRS sich besser konzentrieren könnte. NA konnte sich zum Schluss der Einheit ein wenig besser in die Geschichte hineinversetzen.</p>
<p>Aufgrund der Weihnachtsferien und der Ausbildung des SHPs an der HfH fand eine längere Pause statt.</p>	
<p>10 (12)</p>	<p>NA öffnete sich ein wenig gegenüber dem SHP im Bezug zu seinem Verhalten im Unterricht. Er bewertete dies mit einer 6 von 10, wobei seine Lachanfänge mit einer 4 von 10 von ihm bewertet wurden. Dies deckte sich mit den Aussagen der LPs und der Klassenassistenten aus den vergangenen zwei Schulwochen.</p> <p>Es wurden noch Möglichkeiten besprochen, die ihm helfen sollten, wenn er sich nicht konzentrieren könne, z. B. Musik hören oder gezielte Bewegung. Diese Punkte wollte er aber wieder nicht annehmen. Er wollte es weiterhin alleine schaffen. Bis zur nächsten Einheit sollte er sich aber trotzdem überlegen, wie er im Vorfeld solchen Situationen vorbeugen kann.</p>

11 (13)	<p>Der SHP sprach mit NA über Möglichkeiten von Störungen im Unterricht. Dazu gab er NA persönliches Cluster aus, und er konnte dieses ergänzen. Jedoch hatte NA keine weiteren Ideen.</p> <p>NA bewertete seine persönlichen Ziele (lachen und reden) besser als in den ersten beiden Schulwochen nach den Ferien. Auf eine genaue Punktzahl konnte er sich nicht festlegen.</p> <p>Ihm würde helfen, wenn er sich erstens besser konzentrieren würde und zweitens weniger ablenken liess. Dies war jedoch je nach Lektion, Fach oder Sitzplatz recht anspruchsvoll für ihn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NA hatte sich nach eigener Wahrnehmung verbessert. ✓ NA konnte äussern, was er braucht, um weniger im Unterricht zu stören. ✓ NA war wieder ein wenig offener dem SHP gegenüber geworden.
12 (14)	<p>NA war nach eigener Aussage gut gestartet und zufrieden mit seinem Verhalten. Das Gespräch diente den SuS am Anfang der Schulwoche als Erinnerung.</p>
13 (15)	<p>Am Anfang dieser Einheit kam NA zum SHP. Er gab sich 6 von 10 und der Klasse 5 Punkte im Bereich (Lachen und Reden). Für ihn persönlich war das Lachen und die damit verbundene Ablenkung das grössere Problem als das Reden im Unterricht. Er wollte sich weiter verbessern, aber immer noch ohne zusätzliche Unterstützung durch den SHP oder die KLP. NA machte deutlich, dass er die momentane Unterstützung durch den SHP in diesem Umfang nicht mehr möchte.</p> <p>Das Spiel „Zauberzahl“ wurde ein paar Runden gespielt. Die NA und HRS konnten sich erst nach einiger Zeit auf das Spiel einlassen. Dann spielten sie aber erfolgreich.</p>
14 (16)	<p>Aufgrund des Sturms „Sabine“ konnte am Montag und Dienstag keine Förderung stattfinden, da die SuS schulfrei hatten.</p> <p>Da in den kommenden 2 Wochen Sportferien waren, nahm der SHP NA am Freitag aus dem Unterricht. Leider konnte er nur kurz in die Förderung kommen. In dieser Zeit füllte er die 2 Teilbereiche des BRIEFs aus, und es fand ein kurzes Abschlussgespräch statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NA hält seinen Förderbereich für ein wichtiges Thema und möchte mit Unterstützung durch den SHP dranbleiben, aber nicht mehr jede Schulwoche. <ul style="list-style-type: none"> ▪ NA über seinen persönlichen Lernfortschritt informieren

HRS

Einheit	Beschreibung, Inhalte und Planung der Fördersequenzen
1	vgl. Einheit 1: MI
2	<p>HRS konnte während der ganzen Einheit nicht nachvollziehen, warum er im diesem Bereich einen Förderbedarf hat. Nach seiner Einschätzung störte er nicht den Unterricht sondern andere. Da merkte der SHP, dass Selbsteinschätzung oder -wahrnehmung sehr schwer für HRS waren, und er überlegte sich, einen Feedbackbogen über sein Verhalten mit der KLP einzuführen.</p> <p>Daraufhin wählte der SHP einen spielerischen Zugang über das Spiel „Stören stört nicht“. Schon während der Erklärung des SHPs fiel HRS durch stark oppositionelles Verhalten auf. Er machte deutlich, dass er nicht spielen und sich so der Förderung entziehen wollte.</p> <p>Während des Spiels machten NA und HRS, jeweils in ihren Rollen, gut mit. Bei HRS fiel auf, dass er genau wusste, wie er NA beim Bau stören und im Gegenzug, wie er NAs Bau verhindern konnte. HRS hielt sich dies bzgl. in der Reflexion sehr bedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS hat beim Spiel (schlussendlich) gut mitgemacht.
3 bis 4	<p>Es war für HRS sehr schwierig, über sein Verhalten im Unterricht zu sprechen. Er konnte sich dem SHP nicht öffnen. Daher war es nicht möglich, mit ihm einen Feedbackbogen einzuführen. Der SHP verfolgte aber weiterhin dieses Ziel.</p> <p>Das Spiel verlief gut, wobei besonders HRS am Anfang Schwierigkeiten hatte, sich auf das Spiel einzulassen. Beide Fokus-SuS haben engagiert gespielt und sich in der Reflexion zu den Störungen äussern können. Ein weiterer positiver Punkt war, dass beide SuS den Wunsch gehabt haben, die Arten der Störungen und die Stärke der jeweiligen Störung in Einheit 4 ändern zu wollen. Trotz der Regelanpassungen in Einheit 4 hatten sie nicht viel mehr Freude an dem Spiel.</p>

	<p>Besonders HRS stellt seine Förderung im Bereich der Verhaltensregulation immer wieder in Frage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Die SuS haben gemeinsam die Spielregeln angepasst.
<p>5 Forschungs- tagebuch: (6)</p>	<p>HRS konnte sich am Anfang der Einheit nicht öffnen und hat immer wieder nachgefragt, warum er beim SHP sein musste. Um eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu haben, sprach HRS mit dem SHP über Störungen im Unterricht im Allgemeinen. Er brauchte ein wenig Zeit, um sich ins Thema hineinzudenken. Jedoch kam er darauf, dass Reden oder Geräusche Störungen im Unterricht sein können. Er nannte dort auch einige Beispiele, in denen man als SoS wenig konzentriert sein kann und hatte auch selber gute Ideen. „Sich bewegen“ war für ihn allerdings keine Störung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS öffnet sich dem SHP (ganz) langsam. ✓ Es fand ein konstruktiver Austausch statt.
<p>6 (7)</p>	<p>Da HRS am Vormittag schon bei dem SHP war, stellte er ihm frei, ob er zu ihm kommen wollte. So konnte er feststellen, wie sehr HRS an seiner Förderung interessiert war. HRS wollte unbedingt dabei sein.</p> <p>vgl. Einheit 6: NA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS kam freiwillig in die Förderung des SHPs.
<p>7 (8)</p>	<p>vgl. Einheit 7: NA</p> <p>Sehr auffallend war, dass sich HRS sehr engagierte und die Klasse sowie sein Verhalten gut reflektieren konnte. HRS zeigte NA mit Beispielen auf, warum er die Klasse im Bereich „Reden“ viel schlechter bewertete als NA. HRS konnte ihn aber nicht vollkommen überzeugen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS öffnete sich sehr im Gespräch und reflektierte sein und das Verhalten der Klasse sehr gut.
<p>8 (10)</p>	<p>vgl. Einheit 9: NA</p> <p>HRS konnte die Situation in der Bildergeschichte gut beschreiben und war auch sehr kreativ, so dass er für dieses Bild eine umfangreiche Geschichte geschrieben hatte. Sein Auftrag war es, nun die Geschichte noch auf Fehler zu untersuchen und zu verbessern. Dies gelang ihm, auch wegen der Ablenkung durch NA, erst am Ende der Einheit. Da NA immer wieder den Unterricht störte, schaltete sich HRS ein, der ihn öfters daraufhin wies, sich zu konzentrieren und ihn nicht mehr abzulenken. Immer wieder sprach HRS darüber und zeigte NA Möglichkeiten auf, wie NA sich besser konzentrieren könnte.</p> <p>Diese Aussagen von HRS zeigten einen sehr grossen Fortschritt gegenüber seinem Verhalten während der Beobachtungsphasen des SHPs vor Beginn dieser Förderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS äusserte sich mehrmals gegenüber NAs Verhalten kritisch und bat ihn um Ruhe.
<p>Aufgrund der Weihnachtsferien und der Ausbildung des SHPs an der HfH fand eine längere Pause statt.</p>	
<p>9 (11)</p>	<p>HRS zeigte sich sehr offen gegenüber seinem Verhalten im Unterricht. Er bewertete dies mit einer 3 von 10. Diese negative Bewertung deckte sich mit den Aussagen und den Mails der LPs und der Klassenassistenten aus den vergangenen zwei Schulwochen. Das Verhalten der Klasse konnte er nicht einschätzen, aber er war sehr offen dem SHP gegenüber bzgl. seiner persönlichen Schwierigkeiten. Weiter merkte HRS an, dass er immer noch vorne bei der KLP sitzen musste. Alle anderen SuS hatten die Plätze getauscht. Der SHP versprach HRS, dies mit der KLP zu thematisieren. Möglichkeiten, die ihm halfen, wenn er sich nicht konzentrieren konnte, z. B. Musik hören oder gezielte Bewegung, wollte er nicht annehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS reflektierte sein Verhalten dem SHP gegenüber sehr offen.
<p>10 (13)</p>	<p>vgl. Einheit 11: NA</p> <p>HRS bewertete sein persönliches Ziel besser als in den ersten beiden Schulwochen nach den Ferien. Auf eine genaue Punktzahl konnte er sich nicht festlegen, aber es fand laut ihm eine Verbesserung statt. Für ihn war es zuerst schwierig zu formulieren, was ihm half. Jedoch stellte er fest, dass er dann weniger stört, wenn er sich von der</p>

	<p>LP verstanden und ernst genommen fühlt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS hatte sich nach eigener Wahrnehmung verbessert. ✓ HRS konnte genau äussern, was er braucht, um weniger im Unterricht zu stören.
11 (14)	<p>HRS war nach eigener Aussage gut gestartet und zufrieden mit seinem Verhalten. Das Gespräch diente den SuS am Anfang der Schulwoche als Erinnerung.</p>
12 (15)	<p>vgl. Einheit 13: NA: Nach einigen Runden fanden sie, besonders HRS, das Spiel zunehmend kindisch, und sie wollten es nicht mehr spielen. Daher brach der SHP es ab.</p> <p>HRS bewertete sein Verhalten mit einer 7 von 10 und startete nach einigen Aussagen recht gut in die Schulwoche. Das Verhalten der Klasse konnte er nicht einschätzen. Diese hätte er kaum wahrgenommen. Weiterhin thematisierte HRS mit dem SHP noch seinen Sitzplatz. Er sass immer noch ganz vorne mit Blick ins Klassenzimmer. Er bat den SHP dies noch einmal mit der KLP zu besprechen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS hat sich nach eigener Wahrnehmung in seinem Verhalten verbessert.
13 (16)	<p>vgl. Einheit 14: NA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HRS hält seinen Förderbereich für ein wichtiges Thema und möchte mit Unterstützung durch den SHP dranbleiben, aber nicht mehr jede Schulwoche. <ul style="list-style-type: none"> ▪ HRS über seinen persönlichen Lernfortschritt informieren

9. Beschreibung zentraler Ereignisse

9.1. Erfolge und Schwierigkeiten der Klasse B

Zentrale Ereignisse
<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + Die Klasse arbeitete nach einigen Einheiten meistens diszipliniert und aktiv an ihren Übungen. + Die meisten SuS machten bei den Übungen gerne mit und nutzten regelmässig das Zusatzmaterial. Auch das Training mit den aktuellen Englischvokabeln stiess auf positive Resonanz der SuS. Sie konnten sich in den Übungen verbessern und kannten den Ablauf der Förderung. + Das Planetenspiel stiess sogar auf sehr grosses Interesse, und fast alle SuS der Klasse wollten dieses Spiel immer wieder in den verschiedensten Variationen spielen. + Weiterhin haben die SuS ihr Wissen und Verständnis über ihr Gedächtnis, auch im Bezug zum erfolgreichen Lernen, erweitert und vertieft. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Am Anfang der Förderung waren einige SuS der Klasse disziplinarisch sehr auffällig. Sowohl die Vikare, die KLP und der SHP mussten immer wieder eingreifen. Im Laufe der Förderung beruhigte sich die Situation durch verschiedene Massnahmen, wie z. B. bessere Raumpräsenz während eines Inputs im Teamteaching zusammen mit der LP oder gezielte Verteilung einzelner SuS im Schulhaus während den Übungen. ○ Eine beteiligte LP mit einem hohen Pensum in der Klasse B wurde kurz vor der Förderung (langfristig) krankgeschrieben. So gestaltete sich der Anfang der Förderung für die Klasse immer wieder mit neuen Vikaren. Dies brachte in die Klasse generell, aber auch in die Förderung, (grosse) Unruhe. ○ Es ergaben sich ab und zu Schwierigkeiten dadurch, dass die SuS ihre erzielte Punktzahl aufschreiben sollten. Dies war in den Einheiten für einzelne SuS immer mal wieder schwierig.

9.2. Erfolge und Schwierigkeiten der Fokus-SuS

Fokus-SuS	Zentrale Ereignisse
MI	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + MI hat in seiner Förderung konzentriert und ausdauernd gearbeitet. + Er hat mit grossem Interesse in der Förderung an seinen Lernstrategien gearbeitet und konnte sich in der Kleingruppe (fachlich) einbringen. + MI wendete seine 3 erlernten Lernstrategien gezielt an und konnte daher erklären, wann er welche Strategie benutzt. + Am Schluss der Einheit hatte er sogar noch die Möglichkeit, sich mit seinen Lesestrategien auseinanderzusetzen. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Da seine Förderung parallel zu einer anderen Lektion stattfand, war es für MI, besonders am Anfang schwierig, daran zu denken, in die Förderung zu kommen. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mit Erinnerung des SHPs am Vortag gelang es ihm mit der Zeit besser. ○ MI hatte immer wieder Schwierigkeiten, daran zu denken, das nötige Material, z. B. Voci-Kärtchen mit in die Förderung zu bringen. Ein Grund könnte gewesen sein, dass an diesem Tag kein Englischunterricht für die Klasse stattfand. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mit Erinnerung des SHPs am Vortag gelang es ihm immer besser. ○ Aufgrund von Beobachtungen durch den SHP ist möglicherweise die Lernstrategie „10 min pro Tag lernen“ unzureichend gesichert.
AAF	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + AAF hat in ihrer Förderung bis auf wenige Ausnahmen (sehr) konzentriert und ausdauernd gearbeitet. + Sie hat in der Regel mit grossem Interesse in der Förderung an ihren Lernstrategien gearbeitet. + AAF wendete ihre 3 erlernten Lernstrategien an und konnte daher aufzeigen, wann sie welche Strategie benutzt. + Im spielerischen Teil der Förderung zeigte sie ihre grosse Kreativität. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beim Lernen mit Hintergrundmusik musste sie immer wieder an die Lautstärke erinnert werden. ○ AAF fiel es schwer, beim Lernen mit Musik etwas anderes als ihre Lieblingsmusik auszuprobieren.
DOC	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + DOC hat in ihrer Förderung (sehr) konzentriert und ausdauernd gearbeitet. + Sie hat mit grossem Interesse in der Förderung an ihrer Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur gearbeitet. + DOC konnte dem SHP aufzeigen, dass sie auch im Unterricht (konsequent) an ihrem Förderbereich arbeitete und hat sich im Laufe der Förderung verbessert. + Im spielerischen Teil der Förderung machte sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In der Kommunikation, besonders nach Unterbrechungen (z. B. Ferien), hatte sie immer wieder Schwierigkeiten sich auf die Situation einzulassen. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Der SHP unterstütze sie dadurch, dass sie sich dann schriftlich mitteilen konnte. ○ Da der Fokus am Anfang nur auf einem Fach, der Mathematik, lag, war es schwierig für sie, wenn es z. B. keine Hausaufgaben gab, dem SHP ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur zu zeigen. <ul style="list-style-type: none"> ➢ U. a. aus diesem Grund wurde ihr Förderbereich auf ein weiteres Fach erweitert. ○ Ihre Lachanfänge konnten aufgrund der Fördersituation in der Kleingruppe nicht immer gleich thematisiert werden, so dass sie erst spät(er) ein Feedback bekam.

NA	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + NA hat im Laufe der Förderung seinen Förderbereich wahrgenommen und sich ihm angenommen. + NA hat sich (nach eigenen Aussagen) in seinem Bereich verbessert. + In den spielerischen Teilen der Förderung hat NA aktiv mitgemacht. + Im Laufe der Förderung hat er sich dem SHP immer mehr öffnen und mit ihm darüber sprechen können. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o NA hat Zeit gebraucht, dem SHP zu vertrauen, um sich dann seiner Förderbereich(e) öffnen zu können. o Spielerischen Elementen war er zu Beginn meistens kritisch gegenüber eingestellt. o NA hat sich der Förderung gegenüber, besonders zu Beginn, von HRS negativ beeinflussen lassen. o Für ihn war es sehr schwer, Hilfe bzw. Unterstützung anzunehmen. Er wollte es unbedingt alleine schaffen.
HRS	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + HRS hat im Laufe der Förderung seinen Förderbereich wahrgenommen und sich ihm angenommen. + HRS hat sich (nach eigenen Aussagen) in seinem Bereich verbessert. + In den spielerischen Teilen der Förderung hat HRS in der Regel mitgemacht. + Im Laufe der Förderung hat er sich dem SHP immer mehr öffnen und mit ihm darüber sprechen können. + HRS hat eigene Ideen in die Förderung des Arbeitsspeicher der Klasse eingebracht (Förderung mithilfe von englischen Vokabeln). <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o HRS zeigte gegenüber dem SHP, besonders am Anfang der Förderung, während der Förderung (Tandem und Klasse) sowie auch im Regelunterricht starkes oppositionelles Verhalten. → Damit beeinflusste er auch NA negativ. o Er hat Zeit gebraucht, dem SHP zu vertrauen, um sich dann seiner Förderbereich(e) öffnen zu können. o Spielerischen Elementen war er (stets) kritisch gegenüber eingestellt. o HRS brauchte eine (sehr) enge Begleitung durch den SHP, um sich in seinem Förderbereich positiv zu entwickeln.

9.3. Erfolge und Schwierigkeiten des SHPs

Zentrale Ereignisse	
Klasse B	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + Die Klasse arbeitete nach einigen Einheiten meistens diszipliniert und aktiv an ihren Übungen. Die SuS nutzten das Zusatzmaterial. + Der SHP liess die SuS, im Vergleich zum Praxisprojekt, länger an ähnlichen Übungen trainieren. Auch so konnten die Ergebnisse besser miteinander verglichen werden. + Die Auswahl der Übungen und das Planetenspiel stiessen bei den SuS auf (grosses) Interesse. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Besonders mit den spielerischen Teilen wollten die SuS nach Abschluss der Förderung weitermachen. Daher hat der SHP der KLP weitere Spiele zur Förderung des Arbeitsspeichers und der exekutiven Funktionen gegeben, um diese auch in der Zukunft in der Klassenstunde umsetzen zu können (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 50ff). + Die SuS-SHP-Beziehung verbesserte sich zu (fast) allen SuS der Klasse in recht kurzer Zeit. + Die SuS haben ihr fachliches Wissen über das Gedächtnis erweitert und vertieft. + Die Zusammenarbeit mit der KLP und den Vikaren funktionierte gut, und es fand ein regelmässiger Austausch statt.

	<p>+ Aufgrund der Tatsache, dass der SHP die Förderung im Regelunterricht bei verschiedenen LPs durchführte, war eine gute Planung im Vorfeld und Flexibilität während der Durchführung wichtig. So waren alle Beteiligte stets informiert.</p> <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Am Anfang der Förderung waren einige SuS der Klasse disziplinarisch sehr auffällig. Im Laufe der Förderung beruhigte sich die Situation durch verschiedene Massnahmen, wie z. B. bessere Raumpräsenz während eines Inputs im Teamteaching zusammen mit der LP oder der gezielten Verteilung einzelner SuS im Schulhaus während der Übungen. ○ Eine beteiligte LP mit einem hohen Pensum in der Klasse B wurde kurz vor der Förderung (langfristig) krankgeschrieben. Dies brachte in die ganze Planung der Förderung eine gewisse Unsicherheit. ○ Einzelne SuS schrieben ihre erzielte Punktzahl nicht auf. Durch die Erfahrung aus dem Praxisprojekt konnte der SHP in diesem Punkt aber zügig handeln.
<p>MI</p>	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + MI hat in seiner Förderung konzentriert und ausdauernd gearbeitet. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Er wollte sich (unbedingt) in seinen Lernstrategien verbessern. Der SHP konnte ihn in diesen Belangen unterstützen. + Er wendete seine gewählten Lernstrategien gezielt an und hatte noch innerhalb der Förderung die Möglichkeit, sich mit seinen Lesestrategien auseinanderzusetzen. + Die SuS-SHP-Beziehung verbesserte und intensivierte sich durch diese Förderung in kurzer Zeit. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der SHP musste dem Öfteren MI am Vortag an die Förderung am Dienstag und an das nötige Material erinnern. → Dies half MI in der Regel. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus diesem Grund überlegte sich der SHP im Vorfeld aber auch, wie MI arbeiten könnte, falls er sein Material vergessen hatte.
<p>AAF</p>	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + AAF hat in ihrer Förderung meistens (sehr) konzentriert und ausdauernd gearbeitet. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sie wollte sich in ihren Lernstrategien verbessern. Der SHP konnte sie in diesen Belangen unterstützen. + Sie wendete ihre 3 gewählten Lernstrategien an und konnte auch aufzeigen, wann sie welche Strategie benutzt. + Die SuS-SHP-Beziehung verbesserte und intensivierte sich durch diese Förderung in kurzer Zeit. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Förderung innerhalb der Lesestrategien hatte der SHP für AAF zu früh geplant, da ihre Lernstrategien zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefestigt waren. Weiterhin war sie noch nicht bereit, andere Strategien zu lernen. ○ Bei der Auswahl des Genres der Musik und bei der Lautstärke musste sie immer wieder an Anpassungen durch den SHP erinnert werden.
<p>DOC</p>	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + DOC hat in ihrer Förderung (sehr) konzentriert und ausdauernd gearbeitet. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sie wollte sich in ihrem Förderbereich verbessern. Der SHP konnte sie in diesen Belangen unterstützen. + Sie hat mit grossem Interesse in der Förderung an ihrer Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur gearbeitet. + Die SuS-SHP-Beziehung verbesserte und intensivierte sich durch diese Förderung nach einigen Einheiten. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In der Kommunikation, vor allem nach Unterbrechungen, war es besonders zu Beginn der Förderung schwierig, für den SHP mit ihr in Kontakt zu kommen. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Kommunikation wurde dann (mit Erfolg) schriftlich geführt.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Da der Fokus am Anfang nur auf einem Fach, der Mathematik, lag, war es schwierig, wenn es z. B. keine Hausaufgaben gab. <ul style="list-style-type: none"> ➤ U. a. aus diesem Grund entschied sich der SHP die Förderung auf ein weiteres Fach zu erweitern. ○ Ihre Lachanfänge konnten aufgrund der Fördersituation in der Kleingruppe nicht immer gleich thematisiert werden. → Für diese sensible Thematik war dem SHP eine 1:1-Situation sehr wichtig.
NA	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + NA konnte im Laufe der Förderung seinen Förderbereich wahrnehmen und hat sich ihm angenommen. + NA hat sich (nach Beobachtungen des SHPs) in seinem Bereich verbessert. + Die SuS-SHP-Beziehung verbesserte und intensivierte sich durch diese Förderung nach einigen Einheiten. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ NA hat Zeit gebraucht, dem SHP zu vertrauen. Dieser Prozess war mit Feingefühl und Anstrengung für den SHP verbunden. ○ Für ihn war es sehr schwer, Hilfe bzw. Unterstützung anzunehmen. Er wollte es unbedingt alleine schaffen. Dies lag u. a. auch daran, dass NA für sein Befinden zu viel Unterstützung in der Mittelstufe durch die SHP bekommen hat. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jedoch nahm er immer wieder (kleine) Hilfestellungen durch den SHP im Laufe der Förderung an.
HRS	<p><u>Erfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + HRS hat im Laufe der Förderung seinen Förderbereich wahrgenommen und sich ihm angenommen. + HRS hat im 1. Förderbereich schnell Fortschritte gemacht, so dass er auch in einem weiteren gefördert werden konnte. + HRS hat sich (nach Beobachtungen des SHPs) in seinem Bereich verbessern können. + Die SuS-SHP-Beziehung verbesserte und intensivierte sich durch diese Förderung nach einigen Einheiten. <p><u>Schwierigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ HRS zeigte gegenüber dem SHP, besonders am Anfang der Förderung starkes oppositionelles Verhalten. Dadurch stagnierte seine Förderung und stand sogar vor dem Abbruch. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Er hat Zeit gebraucht, dem SHP zu vertrauen, um sich dann seiner Förderbereich(e) öffnen zu können. ○ HRS brauchte eine (sehr) enge Begleitung durch den SHP, um sich in seinem Förderbereich positiv zu entwickeln. Dies zeigte sich besonders in den 2 Wochen nach den Weihnachtsferien, in denen der SHP in der Schule nicht anwesend war. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Als dies dem SHP im Laufe der Förderung bewusst wurde, nutzte er daher immer wieder Begegnungen mit ihm, auch ausserhalb des Unterrichts, zu einem kurzen Gespräch.

Evaluation

10. Dokumentation der Entwicklungsprozesse

10.1. Methoden, die genutzt wurden, um den Entwicklungsprozess der Klasse, der Jugendlichen und des SHPs zu dokumentieren und zu analysieren

10.1.1 Forschungstagebuch

In der Aktionsforschung ist das Forschungstagebuch „eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“ (Altrichter u. a., 2018, S. 25).

In dem Forschungstagebuch des SHPs waren folgende Bestandteile integriert:

(vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher)

1. Situation (bzw. das Setting)	4. Beobachtungen und Reflexion
2. (geplanter) Inhalt der Einheit	5. Positive Faktoren
3. Ziele der SuS bzw. Fokus-SuS	6. Änderungen für die nächste Einheit

Das Forschungstagebuch hatte den grossen Vorteil, dass auf einer Seite die Planung, die Ziele und die Reflexion sowie mögliche Änderungen für eine Einheit sichtbar waren.

Während der Durchführung hat der SHP innerhalb einer Schulwoche mehrere verschiedene Forschungsbucheinträge (gleichzeitig) schreiben müssen. Damit der Ablauf der Einheiten nachvollziehbar war, bedingte dies eine gute Planung und eine zeitlich Nähe zu den jeweiligen Einheiten. Nach der Erfahrung aus dem Praxisprojekt hat der SHP sich nach den Einheiten Notizen gemacht, um das Schreiben besser strukturieren zu können. Denn die Forschungstagebücher „sollen einigermaßen regelmäßig je nach Art der zu untersuchenden Fragestellung geschrieben werden“ (ebd., S. 28). Forschungsbücher haben auch den Vorteil, dass „Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, eingetragen werden [können]“ (ebd., S. 25). Denn der SHP hat in der Förderung mit den SuS regelmässig mit einer Skala von 1 bis 10 gearbeitet. Diese Ergebnisse konnten dann im Forschungstagebuch gesammelt werden.

10.1.2 Fragebogen des BRIEFs

„Es handelt sich bei dem BRIEF um ein Fragebogenverfahren, das als Selbst- oder als Fremdeinschätzung angewendet werden kann“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13). Dieser Fragebogen wurde am Anfang und am Ende der Förderung von den Fokus-SuS, der KLP und dem SHP unabhängig voneinander ausgefüllt. Am Ende der Förderung wurden nur noch die Fragen zu ihren jeweiligen Förderbereichen beantwortet. „Mit diesem Fragebogenverfahren können Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei [...] Jugendlichen anhand von Verhaltensauffälligkeiten [...] erfasst werden“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13).

Die Entwicklung der Fokus-SuS befindet sich im Profil der Auswertung (vgl. Anhang → 6.

Auswertung_BRIEF_Abschluss). In diesem kann man die T-Werte der Fokus-SuS, der KLP und des SHPs in deren jeweiligen Förderbereichen sehen. Das Kreuz ist der T-Wert aus Messung 2, und die Wolke ist der T-Wert aus Messung 1. Der eingezeichnete Balken, von oben nach unten, ist das

Vertrauensintervall, „innerhalb dessen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % der wahre Messwert einer Skala [...] liegt“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 37).

Da ein geringerer T-Wert eine positive Entwicklung anzeigt, sind die Balken im Diagramm nach unten grün und der Balken nach oben rot. Somit fand eine positive Entwicklung nach Einschätzung der jeweiligen Person statt, falls der Balken im Diagramm grün ist (vgl. Anhang → 6.

Auswertung_BRIEF_Abschluss → Übersicht).

In der Regel haben sich die Fokus-SuS in ihrem Förderbereich nach den Einschätzungen durch den SoS, die KLP und den SHP verbessert. Bei manchen Einschätzungen konnten sich die SuS mehr verbessern, bei anderen hingegen weniger. Bei einzelnen Einschätzungen stagnierte der Förderbereich oder verschlechterte sich leicht. Damit ist gut zu erkennen, dass die Befragten auch unterschiedliche Sichtweisen oder Wahrnehmungen haben.

- Der Fokus-SuS kann bei adäquater Reflexion seinen Förderbereich in allen Lektionen im Schulalltag erkennen.
- Die KLP sieht die Fokus-SuS in ihrem Unterricht und bekommt ggf. Rückmeldungen von anderen LPs und der Klassenassistenten.
- Der SHP sieht die SuS in der Förderung, in einzelnen Lektionen und bekommt ggf. Rückmeldungen von den LPs und der Klassenassistenten.
 - Somit hat jeder Befragte (in Teilen) auch eine andere Sichtweise.

Eine weitere Diskussion über ausgewählte Ergebnisse der Fokus-SuS befindet sich im Anhang. (vgl. 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Beispiele).

10.1.3 Gezielte Beobachtungen

Während der Förderung konnte der SHP die wichtigsten Beobachtungen in das Forschungstagebuch eintragen. Dies schrieb er zeitnah zu der jeweiligen Förderung.

Mithilfe von gezielten Beobachtungen verbunden mit einer Bewertung von 0 (- -) bis 10 (++) und einem konkreten Ziel der SuS konnten aber auch die LPs und die Klassenassistenten dem SHP Rückmeldung geben. Dies geschah mündlich, aber auch schriftlich per Mail. Letzteres war der Fall, als der SHP nach den Weihnachtsferien ausbildungsbedingt nicht an der Schule anwesend war. Eine Schwierigkeit kristallisierte sich aber ab und zu in der Kommunikation mit den LPs heraus, da pro SuS nur ein (Verhaltens)Ziel zu beurteilen war, so dass die LPs noch anderes Fehlverhalten mitbeurteilten. Über diese Problematik sprach der SHP immer wieder mit den entsprechenden LPs. Weiterhin war es schwierig, über die mündlichen Rückmeldungen den Überblick über die Entwicklung der Fokus-SuS zu bekommen, so dass sich der SHP schlussendlich für einen Feedbackbogen mit Fremdeinschätzung (vgl. 10.1.7) entschied. Bei einer weiteren Durchführung würde der SHP sich wieder für ein Zeitstichprobenprotokoll, wie im Praxisprojekt, entscheiden, das z. B. die Klassenassistenten ausfüllt, um mit diesem die Daten besser sammeln und vergleichen zu können.

10.1.4 Skala zur Selbsteinschätzung

Bei der Skala zur Selbsteinschätzung hat der SHP mit einer Bewertung von 0 (- -) bis 10 (++) gearbeitet. Die SuS der Klasse wurden im Laufe der Förderung damit vertraut. Es fiel ihnen recht leicht, die Bewertungen durchzuführen. Angelehnt ist diese Skala an das offene Bewertungsplakat (vgl. Landwehr, 2007, S. 70).

Die SuS der Klasse mussten in regelmässigen Abständen von 0 bis 10, zu Beginn und während der Förderung, ihr Arbeitsgedächtnis bewerten.

Einschätzung	1	2	3	4	Unterschied
Durchschnittswert	6.1	6.0	6.5	7.4	+ 1.3
Spannbreite	3 bis 10	3 bis 8	5 bis 9	2 bis 10	

- Die SuS der Klasse haben im Durchschnitt auf einer Skala von 1 bis 10 ihr Arbeitsgedächtnis um 1.3 besser bewertet als zu Beginn der Förderung.
- Zwischen Messung 1 und 2 fand sogar ein kleiner Rückschritt statt. Dies ist damit vermutlich zu erklären, dass Messung 1 vor dem Test zum Arbeitsgedächtnis durchgeführt wurde. So haben die SuS ihre Einschätzung noch mit ihrer Erfahrung aus dem Test korrigieren können.

Unterschied in der Einschätzung: 1 und 4	Schüleranzahl	Prozent
- 4	1	~ 7 %
-1	1	~ 7 %
0	1	~ 7 %
+ 1	4	~ 29 %
+ 2	4	~ 29 %
≥ + 2	3	~ 21 %

- 21 % der SuS haben nach eigener Einschätzung von der Förderung nicht profitieren können.
- 79 % der SuS haben nach eigener Einschätzung von der Förderung profitieren können.

Fokus-SuS	Einschätzung 1	Einschätzung 4	Unterschied tiefste und höchste Bewertung	Unterschied der Einschätzungen (1 und 4)
MI	6	8	2	+ 2
AAF	6	8	4	+ 2
DOC	8	9	3	+ 1
NA	6	10	6	+ 4
HRS	6	2	4	- 4

- Bis auf HRS haben sich nach eigener Einschätzung alle Fokus-SuS verbessert. HRS fällt die realistische Selbsteinschätzung immer wieder schwer (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher → Forschungstagebuch_NA-HRS).
- Der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Bewertung ist bei DOC, HRS und NA recht gross.
- AAF hat sich besonders am Anfang wenige Punkte gegeben. DOC hat sich dagegen am Anfang sehr hoch eingeschätzt.

10.1.5 Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses

Bevor die Förderung der Klasse im Bereich des Arbeitsgedächtnisses durchgeführt wurde, überprüften die SuS dieses anhand eines Tests. Dieser Test wurde nach der Förderung noch einmal durchgeführt. Die beiden Ergebnisse zeigten dann folgende Veränderungen auf.

Dieser Test kann aber leider nicht die Entwicklung während der Förderung der SuS aufzeigen, sondern zeigt ein situatives Bild zu diesen beiden Zeitpunkten.

Die Werte auf der y-Achse zeigen den prozentualen Anteil der SuS der Klasse an und die Werte auf der x-Achse die Ergebnisse (0, +, ++) des Testes.

Das Ergebnis „0“ entspricht: Das geht noch besser. Versuche es doch noch einmal.

Das Ergebnis „+“ entspricht: Nicht schlecht! Das kann sich sehen lassen.

Das Ergebnis „++“ entspricht: Richtig gut! Du gehörst zu den Besten.

Dieses Diagramm zeigt auf, dass die Schüleranzahl aus dem Bereich...

- 0: stark zurückgegangen ist.
 - +: angestiegen ist.
 - ++: sich mehr als verdoppelt hat.
- Bei Messpunkt 1 waren 50 % im Bereich „0“, bei Messpunkt 2 waren über 50 % der SuS im Bereich „+“.
- Der Durchschnitt der Klasse hat sich (stark) verbessert.

Unterschied der Messungen	Schüleranzahl	Prozent
- 2	0	0 %
- 1	2	~ 14 %
0	2	~ 14 %
+ 1	8	~ 58 %
+ 2	2	~ 14 %

- 28 % der SuS haben sich um 1 Stufe verschlechtert bzw. haben nicht profitieren können.
- 72 % der SuS haben von der Förderung profitieren können, wobei 14 % sich um 2 Stufen verbessert haben (von „0“ zu „++“).

Dies lässt sich auch auf die Fokus-SuS übertragen.

Fokus-SuS	Messpunkt 1	Messpunkt 2	Unterschied der Messungen
MI	+	++	+ 1
AAF	0	+	+ 1
DOC	0	+	+ 1
NA	0	+	+ 1
HRS	0	+	+ 1

- Alle Fokus-SuS haben sich während der Förderung um 1 Stufe verbessert.

Im Anhang befinden sich weitere Ergebnisse der Fokus-SuS. Allerdings nicht prozentual, sondern mit den absoluten Werten bzw. Treffern. Dort lässt sich erkennen, wie sich die Leistungen in den Bereichen „richtig gedrückt“, „nicht gedrückt“ und „falsch gedrückt“ verändert haben.

(vgl. Anhang → 7. Auswertung_Test_Arbeitsgedächtnis)

10.1.6 Ausgewählte SuS-Übungen zum Arbeitsgedächtnis

Um eine Entwicklung der SuS in diesem Bereich sichtbar zu machen und nicht nur von den Daten des Testes zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses (vgl. 10.1.5) anhängig zu sein, entschied sich der SHP bereits im Vorfeld, im Gegensatz zum Praxisprojekt, ausgewählte Übungen der SuS zu vergleichen.

Dies geschah ganz zu Beginn der Förderung zuerst mit Buchstaben (bis Messung 5) und dann mit Zahlen (Messung 6 bis 8). Diese wurden von einem SoS vorgesprochen und mussten in beide Richtungen von einem anderen SoS repetiert werden. Es wurden je 2 Päckchen mit 4 und 5 Buchstaben bzw. Zahlen pro SoS miteinander verglichen. Im Laufe der Förderung haben die (guten) SuS auch grössere Buchstaben- und Zahlenfolgen repetiert. Aufgrund der Vergleichbarkeit der Ergebnisse verzichtete der SHP darauf, diese im Diagramm einzutragen. Diese Form der Förderung begann am Montag, den 30.09.19 und endete am Montag, den 11.11.19.

Weitere gut vergleichbare Übungen plante der SHP nicht in die Förderung ein, so dass sich dieser Überblick auf die o. g. beschränkt.

Dieses Diagramm zeigt die Richtigkeit der Übungen in Prozent auf. Es ist auffällig, dass bei Messpunkt 1 und 2 zuerst eine Verschlechterung stattfand, um sich dann (stetig) zu verbessern. Dies könnte daran liegen, dass die SuS bei der Startmessung sehr konzentriert gearbeitet haben. Aber auch, dass besonders am Anfang der Förderung die SuS in den Übungsphase unruhiger als zum Schluss der Förderung waren.

Für die richtige Abfolge der Ziffern gab es pro Aufgabe je 2 Punkte. Falls eine Ziffer am falschen Ort repetiert wurde, gab es nur noch 1 Punkt. In diesen beiden Diagrammen erkennt man die Punkte pro Aufgabe der Fokus-SuS. Die weiteren Fokus-SuS befinden sich im Anhang.

(vgl. Anhang → 8. Auswertung_Übungen_Arbeitsgedächtnis)

DOC startete mit 2.6 von 4 möglichen Punkten pro Aufgabe. Nach einem Einbruch in Messung 1 und 2 fand eine (grosse) Steigerung statt.

HRS startete dagegen sehr hoch (3.84) und schwankte in dieser Zeit von unter 3 bis wieder zum Ausgangswert zurück. Da dieser Wert sehr hoch war, galt es für ihn, diesen immer wieder zu bestätigen.

10.1.7 Feedbackbogen

Der SHP war im Laufe der Förderung zum Entschluss gekommen, dass er zur Fremdeinschätzung von drei Fokus-SuS einen Feedbackbogen einführte. Das diente dem SHP dazu, einen genaueren Überblick über den Förderverlauf zu erhalten. So konnte sich der SHP ein besseres Bild über den Entwicklungsstand der SuS machen. HRS und NA wollten bei einer Selbsteinschätzung nicht mitmachen. Besonders NA wollte sich ohne (zusätzliche) Hilfestellung bzw. Hilfsmittel weiterentwickeln. DOC machte bei der Selbsteinschätzung hingegen mit.

Eine besondere Schwierigkeit kristallisierte sich für die beiden LPs heraus, da pro SuS nur ein (Verhaltens)Ziel zu beurteilen war und die LP z. T. noch anderes Fehlverhalten mitbeurteilten. Über diese Problematik sprach der SHP immer wieder mit den beiden LPs. Weiterhin wurde mit der KLP abgemacht, wenn keine Bewertung ihrerseits in dieser Lektion stattgefunden hatte, dass diese dann zwischen 5 und 7 liegt. Somit werden diese Daten nicht in dem Diagramm dargestellt.

Die folgende Datengrundlage wurde auf die Einschätzung der beiden LPs bezogen. Bei der KLP bezieht sich ihre Rückmeldung auf in der Regel 12 Wochenlektionen, beim Vikar hingegen auf 7 Wochenlektionen. Als Beispiel hat der SHP die Ergebnisse von NA dargestellt. DOCs und HRSs Ergebnisse befinden sich im Anhang. Die Bewertung folgte von 0 (-) bis 10 (++).

(vgl. Anhang → 9. Auswertung_Feedbackbogen)

Kalenderwoche	KLP	Vikar
45	X	
46	X	
47	X	
48	X	
49	X	X
50	X	
51		X
4	X	
5	X	
6	X	

Der SHP hat sich neben der Einschätzung der KLP auch noch zum Vergleich die Einschätzung des Vikars ab und zu eingeholt. Dies zeigt die nebenstehende Tabelle.

Der Rücklauf der Einschätzung des Vikars war in KW 50 und KW 4 nicht zuverlässig. Das lag wahrscheinlich daran, dass der Vikar nur zwei Tage an der Schule war und somit auch noch andere Aufgaben an der Schule hatte.

Die Werte auf der y-Achse zeigen den prozentualen Anteil, und die Werte auf der x-Achse die Kalenderwoche der Beobachtung an.

NA...

kommuniziert, wenn es für die Unterrichtssituation angebracht ist.

- Die negativen Bewertungen nehmen in der Regel ab. Hin und wieder kommt es aber noch zu Rückschlägen bzgl. dieses Ziels.
- (Eher) selten sind positive Bewertungen beobachtbar.
- Ab KW 51 wird die Entwicklung zunehmend besser und stabilisiert sich.

Die Ziele für die beiden anderen Fokus-SuS waren:

Fokus-SuS	Ziel
DOC	- DOC lacht, wenn es für die Unterrichtssituation angebracht ist.
HRS	- HRS bewegt sich, wenn es für die Unterrichtssituation angebracht ist. (KW 45 bis 47) - HRS fokussiert sich und hält Augenkontakt auf das Unterrichtsgeschehen. (KW 48 bis 6)

10.2. Kritische Besprechung der Methoden

10.2.1 Forschungstagebuch

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Guter und strukturierter Überblick über die Förderung, inkl. Zielen und Reflexion sowie mögliche Änderungen für die Einheit • Erkenntnisse durch Gespräche und Unterrichtsbeobachtungen können in den Förderprozess miteinfließen. • Der SHP kann Rückschau halten und ggf. Konsequenzen für den weiteren Verlauf ziehen. • Weitere Methoden, wie z. B. eine Skala von 1 bis 10, können zusätzlich notiert werden. • Der Entwicklungsprozess des Denkens und Handelns des SHPs kann im Nachhinein gut nachvollzogen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beobachtungen und Reflexion sowie Änderungen für die nächste Einheit müssen zeitnah eingetragen werden, damit sie nicht vergessen werden. ▪ Der SHP ist Teil des Forschungsprozesses, daher ist eine gute Reflexion wichtig. <u>Gefahr:</u> Der SHP erkennt die Stolpersteine zu spät oder erst gar nicht.
<p>Fazit: Bei einer weiteren Durchführung würde der SHP aufgrund der positiven Aspekte wieder die Methode des Forschungstagebuchs einsetzen.</p>	

10.2.2 Fragebogen des BRIEFs

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung von mind. 3 verschiedenen Personen über die exekutiven Funktionen eines SoSs (Selbsteinschätzung, KLP, SHP) • Sehr guter Überblick über die verschiedenen Teilbereiche der exekutiven Funktionen • Gute Grundlage für ein Gespräch über einen oder mehrere Bereiche der exekutiven Funktionen zwischen SuS und KLP oder SHP • Aufgleisung einer gezielten Förderung der SuS in einem oder mehreren Bereichen der exekutiven Funktionen ist damit möglich. • Eine persönliche Entwicklung kann den SuS, der KLP oder den Eltern sichtbar gemacht werden. • Die Selbsteinschätzung der SuS wird gefördert. • Die Einschätzung von der KLP oder dem SHP wird unabhängig miteinbezogen. • Die KLP oder der SHP können SuS durch ihre Meinung nicht beeinflussen, da die SuS einen Fragebogen ausfüllen und nicht in einen kommunikativen Austausch treten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einschätzung der SoS, der KLP und des SHPs muss bei 2 Durchführungen in etwa gleich „streng“ sein (frei von Emotionen), damit die Ergebnisse sich nicht verfälschen. • Der SoS sollte ehrlich zu seinen Ressourcen sein, damit eine sinnvolle Förderung stattfinden kann, und dieser somit auch die Notwendigkeit erkennt. • Die SuS können Schwierigkeiten im (Sprach)-Verständnis der Items haben. • Die Konzentration kann während der Beantwortung der 80 Fragen (stark) abnehmen. Der Zeitpunkt der Befragung sollte daher gut gewählt sein. • Die Begrifflichkeiten innerhalb der exekutiven Funktionen sind von Autor zu Autor unterschiedlich, daher müssen diese immer wieder „übersetzt“ werden. • Zeitlich intensive Testauswertung für die KLP oder den SHP
<p>Fazit: Bei einer weiteren Durchführung würde der SHP trotz der Grenzen der Methode sie wieder einsetzen, da sie einen umfassenden Blick auf die exekutiven Funktionen aus verschiedenen Blickwinkeln (z. B. SoS, KLP, SHP) zeigt.</p>	

10.2.3 Gezielte Beobachtungen

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen von SuS sind so unter einem bestimmten Ziel möglich. • Die LPs und die Klassenassistenten können dem SHP eine effiziente (mündlich oder schriftlich) Rückmeldung geben. • Die Beobachtung am besten durch eine Bewertung strukturieren, z. B. von 0 bis 10. • Im Unterricht schnell einsetzbar, wenn keine Struktur vorgegeben wird. → Kurze Notizen sind aber für ein adäquates Ergebnis wünschenswert. • Von den SuS wird diese Methode selten wahrgenommen. • Eine Grundlage für ein Gespräch mit einem SoS oder einer LP 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Beobachtung kann, wenn sie mündlich gegeben wird und wenige Notizen gemacht wurden, subjektiv geprägt sein. • Die LPs oder die Klassenassistenten geben Rückmeldungen nicht direkt auf das konkrete Ziel der SuS.
<p>Fazit: Obwohl die Anzahl der positiven Aspekte überwiegt, würde der SHP diese Methode nicht mehr ohne weitere Hilfsmittel für die LPs oder Klassenassistenten anwenden. Daher würde er wie im Praxisprojekt wegen der höheren Objektivität wieder das Zeitstichprobenprotokoll vorziehen. Denn nach einer Einführung in die Struktur dieses Protokolls durch den SHP, könnte die Beobachtung auch von einer Klassenassistentin durchgeführt werden. Somit würden Ressourcen bei den LPs und des SHPs geschont.</p>	

10.2.4 Skala zur Selbsteinschätzung

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Eine Entwicklung kann über mehrere (Schul)Wochen sichtbar gemacht werden. • Eine visuelle Grundlage für ein Gespräch über ein konkretes Ziel zwischen SuS und KLP oder SHP • Die Selbsteinschätzung der SuS wird gefördert. • Eine gewünschte Zielpunktzahl kann definiert und mit der Startzahl bzw. dem Zwischenziel verglichen werden. • Die Einschätzung der KLP oder SHPs kann miteinbezogen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die SuS müssen sich am Anfang und während der Förderung realistisch einschätzen können. • Die SuS müssen selbstkritisch zu ihrem Förderbereich sein und diesen auch als einen erkennen. • Die KLP oder der SHP können die SuS durch ihre Meinung während eines Gesprächs beeinflussen.
<p>Fazit: Diese Methode wendet der SHP regelmässig im Schulalltag an. Sie fördert die Selbsteinschätzung der SuS und kann als Gesprächsgrundlage gut miteinbezogen werden.</p>	

10.2.5 Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Der Test gibt ein gutes Feedback über den aktuellen Stand des Arbeitsgedächtnisses in drei Abstufungen. • Da dieser Test online ist, kann der Test, um Missverständnisse auszuräumen, den SuS im Vorfeld gezeigt und erklärt werden. • Innerhalb von kurzer Zeit lässt sich dieser Test durchführen. • Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt unmittelbar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Test ist eine Momentaufnahme. • Die SuS könnten den Test mehrmals durchführen, ohne dass es sofort von der KLP oder dem SHP bemerkt wird. • Der Test ist aufgrund seines Layouts auf SuS der Mittelstufe ausgerichtet, aber die SuS der Klasse B störte dieser Aspekt nicht.
<p>Fazit: Der Test gibt einen ersten Anhaltspunkt, wie gut das Arbeitsgedächtnis entwickelt ist. Dazu ist aber die Ehrlichkeit der SuS wichtig. Weiterhin würde der SHP diese Methode nicht als einzige für die Feststellung der Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses empfehlen.</p>	

10.2.6 Ausgewählte SuS-Übungen zum Arbeitsgedächtnis

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Die ausgewählten Übungen zeigen den SuS, der KLP und dem SHP die Entwicklung auf. • Die SuS bekommen nach gewisser Zeit Routine in die Übungssequenz, so dass die SuS selbstständig arbeiten können. • In den verschiedenen Übungssequenzen muss der SoS immer wieder mit einem anderen SoS zusammenarbeiten. • Die Übungen können so gestaltet werden, dass sie verschiedene Anforderungsstufen haben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da die SuS die Punkte eigenverantwortlich eintragen, können sie diese für ihre Vorstellungen „anpassen“. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ehrlichkeit der SuS ist hier sehr wichtig. • Wegen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse, müssen die SuS genau wissen, wie viele Punkte es wofür gibt. • Ähnliche Übungssequenzen über einen längeren Zeitraum können bei den SuS Langeweile erzeugen. <ul style="list-style-type: none"> ✓ So besteht die Möglichkeit, dass sich die SuS nicht mehr anstrengen. ▪ Die Rückmeldung ihrer Entwicklung erfolgt nicht unmittelbar.
<p>Fazit: Der SHP fand diese Methode, um eine Entwicklung den SuS aufzuzeigen, sinnvoll. Um aber Langeweile bei den SuS vorzubeugen, muss die Übungsform nach einiger Zeit gewechselt werden. Sie ist eine gute Ergänzung zum Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses (vgl. 10.2.5), und daher im Vergleich zum Praxisprojekt empfehlenswert.</p>	

10.2.7 Feedbackbogen

Positive Aspekte	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Er gibt einen sehr guten Überblick über die Schulwoche und die jeweiligen Lektionen, aber auch über Besonderheiten im Schulalltag. • Wenn SuS Schwierigkeiten haben, ihr Ziel realistisch einzuschätzen, kann die Fremdeinschätzung durch die LP und die Selbsteinschätzung durch den SuS mit einem Gespräch verbunden werden. Dies kann helfen, sich anzunähern. • Die Selbsteinschätzung der SuS wird gefördert. • Der Feedbackbogen kann als Teil einer Förderung des SHPs eingesetzt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die SuS müssen bei der Selbsteinschätzung bereit sein, während einiger Lektionen ihr Verhalten bzgl. des Ziels zu reflektieren. • Die SuS und die LPs müssen daran denken, nach jeder (Doppel)Lektion ihre Bewertung durchzuführen, damit sich die Wahrnehmung über die Lektionen des Tages nicht vermischen. • Wenn dies als Blatt gestaltet ist, muss dieses zwischen den LPs wechseln. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Online wäre es aber auch möglich: Aber dann muss der Zugriff für den SoS gewährleistet sein. • Die LPs sollen nur Rückmeldung auf das definierte Ziele geben.
<p>Fazit: Der Feedbackbogen gibt einen guten Überblick über das jeweilige Ziel des einzelnen SoSs im Laufe der Schulwoche. Es wird nach einigen Schulwochen ersichtlich, an welchen Tagen, Zeiten oder Lektionen der SoS Erfolge oder Schwierigkeiten hat. Er fördert in der Regel die Selbsteinschätzung der SuS und kann als Gesprächsgrundlage gut miteinbezogen werden. Für eine weitere Durchführung wäre dem SHP wichtig, dass auch alle involvierten SuS mitmachen.</p>	

11. Diskussion der Zielerreichung

11.1. Zielerreichung auf Ebene Klasse

Ziel: Die SuS der Klasse B schulen ihren Arbeitsspeicher.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<p>Die SuS verbessern ihren Arbeitsspeicher.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS machen Fortschritte innerhalb der Einheiten. - Die SuS machen vom Beginn bis zum Ende der Förderung einen Fortschritt in ihrem Arbeitsspeicher. - Die SuS machen Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	<p>erreicht</p>	<p>Die SuS der Klasse konnten sich in diesem Bereich verbessern. Auf der einen Seite wurde dies mithilfe von Unterrichtsbeobachtungen der KLP und des SHPs während der Einheiten wahrgenommen. Auf der anderen Seite wurden die Ergebnisse im 2. Test zum Arbeitsgedächtnis am Ende der Förderung besser (vgl. 10.1.5). Weiterhin verbesserten sich die SuS auch in den Übungen während der Förderung (vgl. 10.1.6).</p> <p>Auch wurden die Vokabeltests in Französisch im Klassendurchschnitt während der Förderung bis zu den Sportferien im Vergleich zum Quintal bis zu den Herbstferien besser. Für die SuS der Sek. B um 0.15 und für SuS der Sek. C sogar um 0.65. Dies kann man natürlich nicht ausschliesslich mit der Förderung in Verbindung bringen, aber es unterstützt die Beobachtungen der KLP und des SHPs.</p> <p>In Englisch hingegen blieben die Ergebnisse in etwa gleich, wobei aber auch nur ganz wenige Vokabeltests bis zu den Sportferien geschrieben wurden. Daher verzichtet der SHP bei den Fokus-SuS auf diese Betrachtung (vgl. 11.2.).</p>
<p>Die SuS kennen Strategien, sich in den Übungen zu fokussieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS machen Fortschritte während den Übungen in ihrer Konzentration. - Die Übungsphasen verlaufen leise und sind geprägt von einer adäquaten Zusammenarbeit zwischen den SuS. 	<p>erreicht</p>	<p>Nach einem anspruchsvollen Start in die Förderung konnte man während der Einheiten beobachten, dass (fast) alle SuS aufmerksam sind und sich im Laufe der Förderung verbesserten. Alle SuS haben nach einiger Zeit während der Übungen meistens konzentriert gearbeitet (vgl. 8.3.1).</p> <p>Sie konnten im Gespräch auch Strategien erläutern, die sie anwenden, um sich besser fokussieren zu können (vgl. ebd.).</p> <p>Die Vokabeltests in Französisch wurden auch im Klassendurchschnitt während der Förderung besser. Dies kann man natürlich wiederum auch nicht ausschliesslich mit der Förderung in Verbindung setzen, aber es unterstützt die Beobachtungen der KLP und des SHPs.</p>

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
Die SuS schätzen ihren Arbeitsspeicher ein.	<ul style="list-style-type: none"> - Im Laufe der Förderung lernen die SuS die Kapazität ihres Arbeitsspeichers besser kennen und schätzen ihn bezogen zum Start realistisch ein. 	weitgehend erreicht	<p>21 % der SuS haben nach eigener Einschätzung von der Förderung nicht profitieren können. Andererseits haben 79 % der SuS von der Förderung profitieren können (vgl. 10.1.4).</p> <p>Demgegenüber steht die Entwicklung zwischen den beiden Tests zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses. Dort haben 28 % der SuS sich um 1 Stufe verschlechtert bzw. haben von der Förderung nicht profitieren können. 72 % der SuS haben von der Förderung profitieren können (vgl. 10.1.5).</p> <p>Dies zeigt auf, dass die Klasse sich (recht) gut einschätzen konnte. Nur der Fokus-SuS HRS hat sich nach eigener Einschätzung verschlechtert hat. Demgegenüber stehen aber seine Übungen während der Förderung, in denen er sich auf hohem Niveau stabilisiert und die Verbesserung um eine Stufe beim abschliessenden Test (vgl. 10.1.5 und 10.1.6).</p> <p>Am Anfang und in regelmässigen Abständen besprach der SHP die Grundlagen des Gedächtnisses mit der Klasse. Sie festigten ihr Wissen durch ein Video und ergänzten immer wieder ihr Cluster. Die Cluster sind von Seiten der SuS relativ knapp gestaltet (vgl. Anhang → 5. Ausgewähltes_Material_Förderung → 1. Klasse), jedoch am Ende der Einheit haben die SuS einige fachliche Grundlagen mündlich wiedergeben können (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher → Forschungstagebücher_Klasse B (Einheit 20). Die SuS dieser Klasse hatten schlussendlich mehr fachliches Wissen als die SuS der Klasse aus dem Praxisprojekt.</p> <p><i>Anmerkung:</i> Aufgrund der Erfahrung aus dem Praxisprojekt war es dem SHP wichtig, dass die SuS in diesem Bereich ihre Kenntnisse verbessern. Besonders wichtig war dies für HRS, der am Anfang immer wieder nachfragte, warum diese Förderung so wichtig sei.</p>
Die SuS erweitern ihr Wissen zu den fachlichen Grundlagen des Arbeitsspeichers.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS können in eigenen Worten die Grundlagen des Arbeitsspeichers aufschreiben bzw. mündlich erklären. 	weitgehend erreicht	

11.2. Zielerreichung auf Ebene Fokus-SuS

MI

Ziel: MI schult seinen Arbeitsspeicher.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
MI verbessert seinen Arbeitsspeicher.	<ul style="list-style-type: none"> - MI macht Fortschritte innerhalb der Einheiten. - MI macht vom Beginn zum Ende der Förderung einen Fortschritt in seinem Arbeitsspeicher. - MI macht Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	erreicht	<p>Bei den Übungen hat MI bis auf zweimal immer 3 bis 4 von 4 möglichen Punkten erzielt. Zweimal steigerte er sich sogar sehr gegenüber seines Ausgangswertes. 2 Mal jedoch lag er unter 2 von 4 möglichen Punkten. Hier ist jedoch nach einem Gespräch mit ihm davon auszugehen, dass er falsch gezählt hat. Dies war dem SHP während der Förderung aufgefallen, so dass er ihn darauf angesprochen hat. Vermutlich gab sich MI an den Messpunkten 4 und 5 als volle Punktzahl 2 und nicht 4 Punkte (vgl. Anhang → 8. Auswertung_Übungen_Arbeitsgedächtnis → 1. MI). Im Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses hat MI sich in den Bereichen „richtig“ und „nicht gedrückt“ jeweils um 3 verbessert. Hingegen bei „falsch“ um 3 verschlechtert. Trotzdem war dies insgesamt eine Verbesserung in diesem Test auf „++“ (vgl. Anhang → 7. Auswertung_Test_Arbeitsgedächtnis → 1. MI).</p> <p>Bei der Befragung des BRIEFs verbesserte sich der T-Wert bei allen 3 Befragten (MI, KLP und SHP) zwischen 9 und 19 Punkte (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Arbeitsgedächtnis → 1. MI).</p> <p>Auch wurden die Vokabeltests in Französisch während der Förderung bis zu den Sportferien im Vergleich zum Quintal bis zu den Herbstferien um 1 Note besser. Dies kann man nicht ausschliesslich mit dieser Förderung in Verbindung setzen, da er vom SHP zu diesem Zeitpunkt auch in den Lernstrategien gefördert wurde.</p>

Ziel: MI verbessert seine Fähigkeiten in der Flexibilität seines Verhaltens.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
MI überdenkt seine (Lern)Strategien.	<ul style="list-style-type: none"> - MI kann mit eigenen Worten verschiedene Lernstrategien beschreiben. 	erreicht	<p>MI zeigte sich der Förderung gegenüber offen und kannte wenige Lernstrategien. Er entschied sich, folgende 3 Lernstrategien zu üben: „Abfragen mit Wörterkärtchen“ – „Wörter sprechen/schreiben/lesen“ und „Täglich zehn Minuten lernen“. Besonders die mittlere Strategie übte er sehr intensiv. Die erste Strategie übte er öfters mithilfe von Quizlet, weil dem SHP während der Förderung in der Kleingruppe leider die Zeit dazu fehlte, ihn abzufragen. Die letzte Strategie übte er selten. Diese öfters zu üben, war MI (leider) nicht bereit (vgl. 8.3.2).</p> <p>Im Fragebogen des BRIEFs haben MI und der SHP trotzdem eine Verbesserung während der Förderung beobachtet, wobei der SHP einen grösseren Fortschritt beobachtet hat (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Bispiele).</p>
MI kennt verschiedene Lernstrategien und wendet diese sinnvoll an.	<ul style="list-style-type: none"> - s.o. - MI kann erklären, welche Strategie für ihn am zielbringendsten ist. 	erreicht	<p>In Einheit 10 war sich MI in der Anwendung seiner 3 verschiedenen Strategien sicher und zeigte auf, wann er welche Strategie anwendete. Aus diesem Grund wollte er gerne mit verschiedenen Lesestrategien weiterfahren (vgl. 8.3.2).</p> <p>Auch wurden die Vokabeltests in Französisch während der Förderung um 1 Note besser. Dies kann man aber nicht ausschliesslich mit dieser Förderung in Verbindung setzen (s. o.).</p>

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<p>MI kennt verschiedene Lesestrategien und wendet diese sinnvoll an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MI kann mit eigenen Worten verschiedene Lesestrategien beschreiben. - MI kann erklären, welche Strategie für ihn am zielbringendsten ist. 	<p>teilweise erreicht</p>	<p>Aufgrund der Tatsache, dass MI sich in seinen Lernstrategien sicher war, konnte der SHP ihn noch in wenigen Einheiten in den Lesestrategien fördern. Die Anzahl der Fördersequenzen war aber sehr knapp bemessen, so dass MI einzelne Lesestrategien kennen lernen konnte, aber noch nicht deren sinnvolle Anwendung (vgl. 8.3.2). Er wollte aber nach Abschluss der Förderung daran weiterarbeiten.</p>

AAF

Ziel: AAF schult ihren Arbeitsspeicher.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<ul style="list-style-type: none"> - AAF verbessert ihren Arbeitsspeicher. - AAF macht vom Beginn zum Ende der Förderung einen Fortschritt in ihrem Arbeitsspeicher. - AAF macht Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	<ul style="list-style-type: none"> - AAF macht Fortschritte innerhalb der Einheiten. - AAF macht vom Beginn zum Ende der Förderung einen Fortschritt in ihrem Arbeitsspeicher. - AAF macht Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	<p>erreicht</p>	<p>Bei den Übungen hatte AAF einen sehr hohen Ausgangswert (3.76 von 4 möglichen Punkten). Dies immer wieder zu bestätigen, war sehr schwierig. Jedoch in 3 Messungen erreichte sie in den Übungen die volle Punktzahl und nur in 1 Messung fiel sie unter 3 (vgl. Anhang → 8. Auswertung_Übungen_Arbeitsspeicher → 2. AAF). Im Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses hat AAF sich in den Bereichen „richtig“ und „nicht gedrückt“ jeweils um 5 verbessert. Hingegen bei „falsch“ um 4 verschlechtert. Trotzdem war dies insgesamt eine Verbesserung in diesem Test auf „0“ (vgl. Anhang → 7. Auswertung_Test_Arbeitsspeicher → 2. AAF). Bei der Befragung des BRIEFs verbesserte sich der T-Wert bei allen 3 Befragten AAF, KLP und SHP) zwischen 10 und 25 Punkte (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Arbeitsgedächtnis → 2. AAF). Auch wurden die Vokabeltests in Französisch während der Förderung bis Ende November im Vergleich zum Quintal bis zu den Herbstferien um 0.35 besser. Dies kann man nicht ausschliesslich mit dieser Förderung in Verbindung setzen, da sie vom SHP zu diesem Zeitpunkt auch in den Lernstrategien gefördert wurde. <i>Anmerkung:</i> AAF wurde Ende November von Französisch dispensiert.</p>

Ziel: AAF verbessert ihre Fähigkeiten in der Flexibilität ihres Verhaltens.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
AAF nimmt ihre (Lern)Strategien wahr.	<ul style="list-style-type: none"> - AAF kennt verschiedene Lernstrategien. - AAF kann in eigenen Worten verschiedene Lernstrategien beschreiben. 	erreicht	AAF zeigte sich der Förderung gegenüber sehr offen und kannte kaum Lernstrategien. Nach einiger Zeit entschied sie sich für: „Sich abfragen lassen“ – „Wörter sprechen/schreiben/lesen“ und „Täglich zehn Minuten lernen“. Besonders die mittlere Strategie übte sie sehr intensiv, besonders gerne mit Vorkärtchen. Die erste Strategie übte sie mithilfe von Quizlet, weil dem SHP während der Förderung in der Kleingruppe leider die Zeit dazu fehlte, sie abzufragen. Die letzte Strategie übte sie selten. Diese öfters zu üben, war AAF nicht bereit (vgl. 8.3.2).
AAF lernt neue und sinnvolle (Lern)Strategien.	<ul style="list-style-type: none"> - s.o. - s.o. - AAF kann erklären, welche Strategie für sie am zielbringendsten ist. 	weitgehend erreicht	<p>In Einheit 9 war sich AAF in der Anwendung ihren 3 verschiedenen Strategien sicher und zeigte auf, wann sie welche Strategie anwendet. Sie wollte aber noch neue Lernstrategien kennen lernen, wie z. B. mit Hintergrundmusik üben (vgl. 8.3.2). Dies tat sie auch in den kommenden Einheiten, musste aber vom SHP immer wieder darauf hingewiesen werden, dass Musikgenre zu wechseln oder die Lautstärke zu regulieren.</p> <p>Auch wurden die Vokabeltests in Französisch während der Förderung um 0.35 besser. Dies kann man aber nicht ausschliesslich mit dieser Förderung in Verbindung setzen.</p> <p>Im Fragebogen des BRIEFS haben die KLP und der SHP eine Verbesserung während der Förderung beobachtet, wobei AAF einen kleinen Rückschritt beobachtet hat (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte Beispiele).</p> <p>Sie wollte nach Abschluss der Förderung daran weiterarbeiten.</p>

DOC

Ziel: DOC schult ihren Arbeitsspeicher.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
DOC verbessert ihren Arbeitsspeicher.	<ul style="list-style-type: none"> - DOC macht Fortschritte innerhalb der Einheiten. - DOC macht vom Beginn zum Ende der Förderung einen Fortschritt in ihrem Arbeitsspeicher. - DOC macht Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	übertroffen	<p>Bei den Übungen hat sich DOC bis auf 2 weitere Messungen immer verbessert. Sie steigerte sich von 2.6 zu Beginn auf bis zu 3.88 von 4 möglichen Punkten. Weiterhin hat sie in 6 Messungen im Verlauf der Förderung über 3 Punkte erzielt (vgl. Anhang → 8. Auswertung_Übungen_Arbeitsspeicher → 3. DOC). Im Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses hat DOC sich in allen 3 Bereichen um 4 verbessert. Dies war insgesamt eine Verbesserung in diesem Test auf „0“ (vgl. Anhang → 7. Auswertung_Test_Arbeitsspeicher → 3. DOC).</p> <p>Bei der Befragung des BRIEFS verbesserte sich der T-Wert bei allen 3 Befragten (DOC, KLP und SHP) zwischen 9 und 19 Punkte (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Arbeitsgedächtnis → 3. DOC).</p> <p>Auch wurden die Vokabeltests in Französisch während der Förderung bis zu den Sportferien im Vergleich zum Quartal bis zu den Herbstferien um 1 Note besser. Dies kann man nicht ausschliesslich mit dieser Förderung in Verbindung setzen, aber es unterstützt die Beobachtungen des SHPs.</p>

Ziel: DOC verbessert ihre Fähigkeiten in der Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
DOC nimmt ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur wahr.	<ul style="list-style-type: none"> - DOC kennt ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur. 	erreicht	DOC erkannte im fachlichen Bereich recht schnell, dass sie sich in ihrem Förderbereich verbessern sollte. Schon in Einheit 3 fand eine Steigerung statt. Diese Steigerung war während der Förderung immer wieder zu beobachten (vgl. 8.3.2). Im Bereich der Verhaltensänderung „Lachanfalle“ hatte sie mehr Mühe, diese zu erkennen und danach adäquat zu handeln. Ein konstruktives Gespräch mit ihr fand in Einheit 6 statt, in dem sie auch ihre Fortschritte äussern konnte. Sie bewertete diesen Bereich mit einer 7 bis 8 von 10 (vgl. 8.3.2).
DOC verbessert ihre Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur.	<ul style="list-style-type: none"> - s. o. - DOC plant, reflektiert und korrigiert bewusst ihre Handlungen. 	weitgehend erreicht	Ihre Bewertung im fachlichen Bereich lag von Einheit 3 bis 10 um 8 von 10. Zum Schluss der Förderung bewertete DOC diesen mit einer 7. Der SHP beobachtete DOCs Fortschritte und erkannte, wie sie sich im Speziellen in den Fächern Mathematik und Deutsch in ihrem Förderbereich verbesserte (vgl. 8.3.2). Im Bereich der Verhaltensänderung bei Lachanfällen stagnierte es in den Einheiten 7 bis 12 mit einer 6 von 10. Mithilfe der Selbsteinschätzung des Feedbackbogens fand in den Einheiten 13 und 14 eine positive Steigerung statt (vgl. 8.3.2). Die KLP machte ab KW 5 keine Bewertungen mehr unter 5 von 10 (vgl. Anhang → 9. Auswertung, Feedbackbogen → 1. DOC). Im Fragebogen des BRIEFS haben die KLP und der SHP eine (starke) Verbesserung während der Förderung beobachtet, wobei DOC selber weder einen Rückschritt noch einen Fortschritt beobachtet hat (vgl. Anhang → 6. Auswertung, BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Beispiele). Sie wollte nach Abschluss der Förderung daran weiterarbeiten.

Ziel: DOC kommuniziert in der Kleingruppe und mit dem SHP.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
DOC kommuniziert schriftlich mit den SuS der Kleingruppe und mit dem SHP.	<ul style="list-style-type: none"> - DOC nimmt verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation wahr. 	übertrifft	Es gab immer wieder Situationen für DOC, z. B. während eines Spiels oder auch im Gespräch mit dem SHP, in denen die Kommunikation während der Förderung schwierig bzw. unmöglich war. Auffallend war, dass es besonders nach Unterbrechungen, wie z. B. Ferien, vorkam. Die fehlende Routine könnte ausschlaggebend dafür gewesen sein. DOC nutzte dann die schriftliche Kommunikation, z. B. zu Beginn der Einheiten 7 bis 10 und in Einheit 11 (vgl. 8.3.2). Diese Form der Kommunikation funktionierte dafür stets.
DOC kommuniziert mündlich mit den SuS der Kleingruppe und dem SHP.	<ul style="list-style-type: none"> - s. o. - DOC redet mit den SuS der Kleingruppe und dem SHP. 	weitgehend erreicht	Ihr fiel es immer wieder schwer, sich mündlich zu äussern. Während der Förderung wurde es allerdings (viel) besser, und es fiel ihr immer leichter. Rückschläge gab es bedingt durch Unterbrechungen in der Förderung allerdings immer wieder (vgl. 8.3.2).

NA

Ziel: NA schult seinen Arbeitsspeicher.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<ul style="list-style-type: none"> NA verbessert seinen Arbeitsspeicher. 	<ul style="list-style-type: none"> NA macht Fortschritte innerhalb der Einheiten. NA macht vom Beginn zum Ende der Förderung einen Fortschritt in seinem Arbeitsspeicher. NA macht Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	erreicht	<p>Bei den Übungen hatte NA einen sehr hohen Ausgangswert (3.76 von 4 möglichen Punkten). Dies immer wieder zu bestätigen war sehr schwierig. Jedoch in den letzten beiden Messungen erreichte er in den Übungen jeweils eine höhere Zahl als sein Ausgangswert, und in keiner Messung fiel er unter 3 (vgl. Anhang → 8. Auswertung_Übungen_Arbeitsspeicher → 4. NA). Im Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses hat sich NA in den Bereichen „richtig“ und „nicht gedrückt“ jeweils um 2 verbessert. Hingegen bei „falsch“ um 1 verschlechtert. Trotzdem war dies insgesamt eine Verbesserung in diesem Test auf „0“ (vgl. Anhang → 7. Auswertung_Test_Arbeitsspeicher → 4. NA).</p> <p>Bei der Befragung des BRIEFs verbesserte sich der T-Wert bei allen 3 Befragten (NA, KLP und SHP) (leicht) zwischen 2 und 18 Punkte (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Arbeitsgedächtnis → 4. NA).</p> <p>Auch wurden die Vokabeltests in Französisch während der Förderung bis zu den Sportferien im Vergleich zum Quartal bis zu den Herbstferien um 0.6 besser. Dies kann man nicht ausschliesslich mit dieser Förderung in Verbindung setzen, aber es unterstützt die Beobachtungen des SHPs.</p>

Ziel: NA verbessert seine Fähigkeiten innerhalb der Selbstregulation.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<ul style="list-style-type: none"> NA nimmt seine Regulation der Aufmerksamkeit wahr und überdenkt diese. 	<ul style="list-style-type: none"> NA bemerkt sein Verhalten und kann dagegen steuern. NA kennt verschiedene Möglichkeiten, seine Konzentration zu regulieren. 	weitgehend erreicht	<p>NA hat im Laufe der Einheiten besser gelernt, die Regulation seiner Aufmerksamkeit wahrzunehmen, einzuschätzen und gegenzusteuern. Dies fiel ihm jedoch immer wieder schwer. Eine wirkliche Steigerung fand erst in den letzten Einheiten statt. Dies gelang durch Gespräche im Peer-to-Peer und mit dem SHP. Besonders am Anfang wurden auch spielerische Elemente in die Förderung eingebaut.</p> <p>Für ihn waren sein „Lachen“ und „Reden“ die grössten persönlichen Schwierigkeiten. Im Bereich „Lachen“ verbesserte er sich von Einheit 7 bis 12 nach eigenen Aussagen von 3 auf 5 auf einer Skala bis 10. Im Bereich „Reden“ schwankte er von Einheit 7 bis 12 nach eigenen Aussagen von 6 über 8 wieder nach 6 (vgl. 8.3.2).</p> <p>Bei NAs Verhalten haben alle Befragten eine (grössere) Verbesserung festgestellt. Besonders in den letzten Wochen der Förderung verbesserte sich NA (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Beispiele). Eine (kleine) Steigerung zeigte sich auch im Feedbackbogen, den die KLP ausfüllte (vgl. Anhang → 9. Auswertung_Feedbackbogen → 2. NA).</p>
<ul style="list-style-type: none"> NA kann seine Aufmerksamkeit meistens wieder regulieren. 	<ul style="list-style-type: none"> NA kennt zielbringende Strategien, die ihn unterstützen, sich wieder zu konzentrieren. 	teilweise erreicht	<p>s. o.</p> <p>Ausserdem gab der SHP NA Tipps, wie er besser dem Unterricht folgen könnte. Er wollte es aber immer wieder ohne diese Hilfestellungen probieren (z. B.: vgl. Einheit 8 und 10 in 8.3.2). Ihm würde nach eigener Aussage helfen, wenn er sich erstens besser konzentrieren würde und zweitens weniger ablenken liess (vgl. Einheit 11 in 8.3.2).</p>

HRS

Ziel: HRS schult seinen Arbeitsspeicher.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
HRS verbessert seinen Arbeitsspeicher.	<ul style="list-style-type: none"> - HRS macht Fortschritte innerhalb der Einheiten. - HRS macht vom Beginn zum Ende der Förderung einen Fortschritt in seinem Arbeitsspeicher. - HRS macht Fortschritte in schulischen Bereichen, die den Arbeitsspeicher benötigen. 	weitgehend erreicht	<p>Bei den Übungen hatte HRS einen sehr hohen Ausgangswert (3.84 von 4 möglichen Punkten). Weitere 4 Mal kam er in die Nähe dieses Wertes (3.76 bis 3.88), und nur bei Messpunkt 2 fiel er unter 3 Punkte (vgl. Anhang → 8. Auswertung_Übungen_Arbeitsgedächtnis → 5. HRS). Im Test zur Überprüfung des Arbeitsgedächtnisses hat HRS sich in den Bereichen „richtig“ und „nicht gedrückt“ jeweils um 1 verbessert. Im Bereich „falsch“ von 2 auf 0 falsche Antworten. Dies war insgesamt eine Verbesserung in diesem Test auf „0“ (vgl. Anhang → 7. Auswertung_Test_Arbeitsgedächtnis → 5. HRS).</p> <p>Bei der Befragung des BRIEFs verbesserte sich der T-Wert bei allen 3 Befragten (HRS, KLP und SHP) zwischen 14 und 24 Punkte (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Arbeitsgedächtnis → 5. HRS).</p> <p>Die Vokabeltests in Französisch verschlechterten sich allerdings während der Förderung bis zu den Sportferien im Vergleich zum Quintal bis zu den Herbstferien um 0.45.</p>

Ziel: HRS verbessert seine Fähigkeiten innerhalb der Selbstregulation.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
HRS nimmt seine Impulskontrolle wahr und überdenkt diese.	<ul style="list-style-type: none"> - HRS bemerkt sein Verhalten und kann dagegen steuern. - HRS kennt verschiedene Möglichkeiten, die Impulskontrolle zu steuern. 	(weitgehend) erreicht	<p>HRS hat im Laufe der Einheiten gelernt, seine Impulskontrolle wahrzunehmen, besser einzuschätzen und gegenzusteuern. Dies gelang nicht immer, besonders bei freieren Arbeitsaufträgen hat er immer wieder Schwierigkeiten. „Sich bewegen“ war auch in Einheit 6 keine Störung für HRS. Dieses revidierte er aber in den folgenden Einheiten (Anhang → 4. Forschungstagebücher → Forschungstagebuch_NA-HRS).</p> <p>Anzumerken ist, dass dies zu diesem Zeitpunkt bei HRS auch nicht die häufigste Unterrichtsstörung war. Die Fortschritte gelangen durch Gespräche im Peer-to-Peer, der KLP, der BPS und dem SHP. Besonders am Anfang wurden auch spielerische Elemente in die Förderung eingebaut.</p> <p>Während des Unterrichts versuchte er meistens sinnvolle Momente im Unterricht zu nutzen, sich zu bewegen wie z. B.: Arbeitsmaterial holen, Elternbriefe abgeben oder trinken.</p> <p>Obwohl er zu Beginn der Förderung (stark) opportunistisches Verhalten gegenüber dem SHP zeigte, gelang HRS sehr schnell eine positive Entwicklung in diesem Bereich (Anhang → 9. Auswertung_Feedbackbogen → 3. HRS), besonders im Bezug zur Beobachtungsphase.</p> <p>Ein anderer Bereich in seinem Verhalten wurde in dieser Zeit viel auffälliger, so dass die KLP und der SHP sich entschieden (ab KW 48), ihn im Bereich der Aufmerksamkeitsregulation zu fördern.</p> <p>Bei HRSs Verhalten haben alle Befragten am Ende der Förderung eine grosse Verbesserung festgestellt (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Beispiele).</p>

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
HRS kann seine Impulskontrolle besser steuern.	- HRS kennt zielbringende Strategien, die ihn unterstützen, seine Impulse zu kontrollieren.	erreicht	vgl. vorherige Seite Ausserdem gab der SHP HRS Tipps, wie er besser dem Unterricht folgen kann. Er wollte es aber immer wieder ohne diese Hilfestellungen probieren (vgl. NA). Ab Einheit 9 begann er sich dem SHP gegenüber zu öffnen und bat im Bezug zur KLP um Hilfe (vgl. 8.3.2). Vertrauen seinerseits, aber auch eine enge Begleitung, wie hier durch den SHP, war Voraussetzung für diese Fortschritte.
HRS nimmt seine Regulation der Aufmerksamkeit wahr, überdenkt diese und kann sie meistens wieder (selbstständig) regulieren.	- HRS bemerkt sein Verhalten und kann dagegen steuern. - HRS kennt verschiedene Möglichkeiten, seine Konzentration zu regulieren. - HRS kennt zielbringende Strategien, die ihn unterstützen, sich wieder zu konzentrieren.	weitgehend erreicht	s. o. Aufgrund seiner Fortschritte im 1. Förderbereich und die negative Entwicklung in diesem Bereich beschlossen die KLP und der SHP gemeinsam HRS, in diesem Bereich zu fördern. Sehr positiv war (ab Einheit 7), dass HRS sich im Gespräch öffnete und besonders sein Verhalten besser reflektieren konnte (vgl. 8.3.2). Für ihn war sein „Lachen“ die grösste persönliche Schwierigkeit. Im Bereich „Lachen“ verbesserte er sich von Einheit 7 bis 12 nach eigenen Aussagen von 4 auf 7. Im Bereich „Reden“ schwankte er von Einheit 7 bis 12 nach eigenen Aussagen von 7 bis 3 wieder nach 7 von 10 (vgl. 8.3.2). Der Feedbackbogen von KW 48 bis KW 6 zeigt besonders ab KW 51 einen (grossen) Erfolg (vgl. Anhang → Auswertung_9. Feedbackbogen → 3. HRS). Bei HRSs Verhalten haben alle Befragten am Ende der Förderung eine grosse Verbesserung festgestellt (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Beispiele). Vertrauen seinerseits, aber auch eine enge Begleitung durch den SHP war Voraussetzung für diese Fortschritte.

11.3. Zielerreichung auf Ebene SHPs

Ziel: Der SHP vertieft sein Theoriewissen bezüglich der exekutiven Funktionen.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
Der SHP kann den Begriff der exekutiven Funktionen in eigenen Worten beschreiben und personenadressiert erklären.	- Der SHP kennt die zentralen Begriffe und kann diese personenadressiert (LP und Eltern) erklären.	(weitgehend) erreicht	Am Anfang, während und nach der Förderung hat der SHP gemerkt, dass er gegenüber dem Praxisprojekt weitere Fortschritte gemacht hat, die Fachbegriffe personenadressiert zu erklären. Durch Rückfragen vom SHP wurde sichergestellt, dass die Adressaten die Thematik auch verstanden hatten. Auch aufgrund der Tatsache, dass er als neue Zielgruppe dies am Elternabend erklären musste (Anhang → Ausgewähltes_Material_Förderung → 3. Eltern → Präsentation_Elternabend). Umso mehr der SHP sich wieder in diese Thematik vertiefte, umso besser konnte er die Begrifflichkeiten erklären und die einzelnen Bereiche der exekutiven Funktionen mit Hintergrundwissen verknüpfen.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<p>Der SHP kennt die Unterbegriffe der exekutiven Funktionen nach Brünsting und Walk & Evers und kann diese schülergerecht formulieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt die zentralen Begriffe und kann diese personenadressiert (SuS) erklären. - Die SuS können in eigenen Worten ihren Förderbereich innerhalb der exekutiven Funktionen beschreiben. 	<p>weitgehend erreicht</p>	<p>vgl. vorherige Seite (Fast) Alle SuS der Klasse B haben die Gründe und Inhalte des Förderbedarfs Arbeitsgedächtnis recht schnell nachvollziehen können und verstanden, warum diese Förderung sinnvoll ist. Jedoch war es für einzelne SuS aufgrund ihrer sprachlichen Möglichkeiten schwierig, dies ohne Hilfestellung durch die KLP oder den SHP einer 3. Person zu erklären. Alle Fokus-SuS haben die Gründe und Inhalte ihres Förderbedarfs mit der Zeit nachvollziehen können und verstanden. Jedoch war es für einzelne Fokus-SuS aufgrund ihrer sprachlichen Möglichkeiten schwierig, dies ohne Hilfestellung durch den SHP einer 3. Person zu erklären.</p>

Ziel: Der SHP gestaltet motivierende sowie zielgerichtete Einheiten und passt diese den Bedürfnissen der SuS immer wieder an.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<p>Der SHP gestaltet die jeweiligen Einheiten rhythmisiert, lässt den SuS genügend Zeit für die individuelle Bearbeitung und geht auf ihre Wünsche ein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt geeignete Übungen und Materialien. Dieses setzt er gezielt ein. - Die SuS erkennen ihre Fortschritte von sich aus oder mithilfe des SHPs und können darüber berichten. 	<p>erreicht</p>	<p>Der SHP hat in der Planung der jeweiligen Einheiten einen Fokus darauf gelegt, dass diese rhythmisiert und abwechslungsreich gestaltet waren. Übungen und gezielte Spiele wechselten sich (nach einer gewissen Zeit) immer wieder ab. Der SHP plante im Gegensatz zum Praxisprojekt in der Klasse B zu Beginn eine längere Phase von ähnlichen Aufgaben, damit die Entwicklung so besser aufgezeigt werden konnte. Für die individuelle Bearbeitung konnte der SHP meistens genügend Zeit einräumen, war aber auch in der Förderung der Klasse sowie bei der Förderung der Fokus-SuS auf die Zusammenarbeit mit den LPs bzw. Vikaren angewiesen. Diese verlief meistens unkompliziert. Ab und zu musste er aufgrund des Unterrichts Anpassungen in seiner Planung durchführen (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher → Forschungstagebuch_NA-HRS (Einheit 9)). Auch hat HRS bei der Förderung der Klasse eigene Ideen eingebracht, als er vorschlug, das Arbeitsgedächtnis mit aktuellen Englischvokabeln zu trainieren (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher → Forschungstagebuch_KlasseB (Einheit 17)).</p>

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<p>Die SuS zeigen immer wieder Freude an den Übungen und an ihren Fortschritten und können sich in ihrem Bereich der exekutiven Funktionen verbessern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt geeignete Übungen und Materialien. Dieses setzt er gezielt ein. - Die SuS erkennen ihre Fortschritte von sich aus oder mithilfe des SHPs und können darüber berichten. 	<p>weitgehend erreicht</p>	<p>Die meisten SuS haben während der Förderung kleine bis grosse Fortschritte gemacht. Die SuS der Klasse zeigten ihre Freude besonders bei den Spielen, aber auch das Üben mit den Buchstaben- und Zahlenreihen machte einigen SuS Spass. NA und HRS machten die spielerischen Elemente in der Kleingruppe kaum Freude, so dass der SHP sein Programm anpasste und (weitgehend) auf diese verzichtete. Hingegen die Fokus-SuS der Kleingruppe spielten gerne in der Anfangssequenz. Besonders AAF zeigte immer wieder ihre Kreativität (vgl. Anhang → 4. Forschungstagebücher → Forschungstagebuch_AAF-MI (Einheit 7)). Über ihre persönliche Entwicklung konnten die SuS berichten, jeder nach seinen sprachlichen Möglichkeiten. Am Ende der Förderung nahmen auch HRS und NA ihre positive Entwicklung wahr. Besonders die Schülerinnen (AAF und DOC) unter den Fokus-SuS sind ihrer Entwicklung gegenüber kritischer eingestellt (vgl. Anhang → 6. Auswertung_BRIEF_Abschluss → Ausgewählte_Beispiele).</p>

Ziel: Der SHP baut möglichst schnell eine (Fokus)SuS-SHP-Beziehung auf.

Teilziele	Indikatoren	Zielerreichung	Begründung
<p>Der SHP lernt alle SuS der Klasse möglichst schnell kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt die Stärken, die Ressourcen und die Förderbereiche der SuS. - Die SuS suchen das Gespräch mit dem SHP oder bitten ihn um Hilfe. 	<p>weitgehend erreicht</p>	<p>Der SHP versuchte in der Förderung mit der Klasse möglichst schnell, alle SuS (besser) kennenzulernen. Bei den meisten SuS der Klasse funktionierte dies. Aufgrund der Unterstützung bzw. Förderung in den Fächern Mathematik, Deutsch oder Englisch gelang dies auch schneller. Bei den meisten SuS hat sich das SuS-SHP-Verhältnis in dieser Zeit verbessert, bei einzelnen SuS stagnierte es. Im Laufe der Förderung konnte er von einigen SuS die Förderbereiche und ihre Ressourcen gut. Immer wieder kamen SuS der Klasse in der Pause zu ihm und suchten das Gespräch. Auch baten einzelne SuS immer wieder in verschiedenen Fächern um fachliche Hilfe.</p>
<p>Der SHP lernt die Fokus-SuS möglichst schnell gut kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Der SHP kennt die Stärken, die Ressourcen und die Förderbereiche der Fokus-SuS. - Die Fokus-SuS suchen das Gespräch mit dem SHP oder bitten ihn um Hilfe. 	<p>erreicht</p>	<p>Aufgrund der intensiveren Förderung der Fokus-SuS lernte er diese besser kennen. Denn neben der Förderung in ihrem persönlichen Bereich, förderte er die Fokus-SuS im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und unterstützte sie in anderen Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Englisch. Durch diese Vielzahl an Lektionen lernte der SHP sie schneller als die anderen SuS der Klasse kennen. Im Laufe der Förderung konnte er von allen Fokus-SuS die Förderbereiche und ihre Ressourcen. HRS und NA öffneten sich schliesslich in der Förderung dem SHP gegenüber (vgl. 8.3.2). Immer wieder kamen Fokus-SuS in der Pause zu ihm und suchten das Gespräch. Auch baten einzelne Fokus-SuS (AAF, MI, NA) im Regelunterricht aktiv um fachliche Unterstützung.</p>

12. Diskussion

12.1. Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung		Beantwortung
Klasse B	Inwiefern können die SuS der Klasse B ihren Arbeitsspeicher verbessern?	Die SuS haben mithilfe von gezielten Übungen und angewandten Strategien gelernt, das Potential ihres Arbeitsspeichers besser auszuschöpfen. Dadurch haben sie Fortschritte in diesem Bereich der exekutiven Funktionen gemacht (vgl. 10.1.4 bis 10.1.6.). Neben dem Arbeitsspeicher wurde auch die Konzentration, die Zusammenarbeit unter den SuS und das Einlassen auf eine vorgegebene Übung geschult. Eine detailliertere Begründung befindet sich unter 11.1.
MI	Inwiefern kann MI seine Fähigkeiten in der Flexibilität seines Verhaltens verbessern?	MI hat in diesem Bereich z. T. grosse Fortschritte gemacht und kann sich flexibler verhalten als noch am Anfang der Förderung. Eine detailliertere Begründung befindet sich unter 11.2.
AAF	Inwiefern kann AAF ihre Fähigkeiten in der Flexibilität ihres Verhaltens verbessern?	AAF hat in diesem Bereich Fortschritte gemacht und kann sich flexibler verhalten als noch am Anfang der Förderung. Eine detailliertere Begründung befindet sich unter 11.2.
DOC	Inwiefern kann DOC ihre Fähigkeiten in der Handlungsplanung, -reflexion und -korrektur verbessern?	DOC hat in dem Bereich z. T. grosse Fortschritte gemacht und kann ihr Handeln besser planen, reflektieren und korrigieren als noch am Anfang der Förderung. Die grösseren Fortschritte hat sie im fachlichen Bereich gemacht, in ihrem Verhalten erst am Ende der Förderung. Eine detailliertere Begründung befindet sich unter 11.2.
NA	Inwiefern kann NA seine Fähigkeiten innerhalb der Selbststeuerung und der Selbstregulation verbessern?	NA hat in diesem Bereich, besonders am Ende der Förderung, Fortschritte gemacht und kann sich im Vergleich zum Beginn der Förderung besser selber regulieren. Eine detailliertere Begründung befindet sich unter 11.2.
HRS	Inwiefern kann HRS seine Fähigkeiten innerhalb der Selbststeuerung und der Selbstregulation verbessern?	HRS hat in dem Bereich z. T. grosse Fortschritte gemacht und kann sich im Vergleich zur Beobachtungsphase viel besser selbst regulieren. Er ist aber immer wieder auf eine enge Begleitung durch die KLP und/oder den SHP angewiesen. Eine detailliertere Begründung befindet sich unter 11.2.
Hauptfragestellung	Inwiefern lassen sich die exekutiven Funktionen der Jugendlichen durch gezielte Übungen steigern – besonders zu Beginn der Oberstufe (vgl. 4.5)?	
Begründung	Die exekutiven Funktionen lassen sich fördern, wobei es nicht einfach ist, da man die SuS erst wenige Schulwochen kennt. Aus diesem Grund kennt man noch nicht zwingend die Ressourcen und Förderbereiche der einzelnen SoS. Wiederum kann es auch eine Chance sein, die SuS der Klasse mithilfe von Übungen und spielerischen Elementen besser kennenzulernen. So können sich auch die SuS der Klasse untereinander schneller kennenlernen. Aus den o. g. Gründen ist es auch schwierig, eine Gruppe von SuS für die individuelle Förderung auszuwählen. Diese Gruppe kann aber durch gezielte Beobachtungen und mithilfe von Gesprächen mit der KLP, den LP oder der	

Klassenassistenz eingegrenzt werden. Das Vertrauen der SuS kann möglicherweise erst während der Förderung aufgebaut werden. Denn besonders bei der Förderung regelkonformen Verhaltens steigert sich die Wirksamkeit der Massnahmen bei höherer Qualität der SuS-LP- bzw. SuS-SHP-Beziehung (vgl. Julius, 2014, S. 283).

12.2. Fazit aus dieser Durchführung

Die Zeit, in der Beobachtungsphase die Fokus-SuS auszuwählen, war recht kurz. Trotzdem hat sich gezeigt, dass der KLP und der SHP die SuS sinnvoll ausgewählt hatten.

Die Förderung der Klasse und der Fokus-SuS war für den SHP eine intensive Zeit. Auf der einen Seite musste er durch den krankheitsbedingten Ausfall einer LP in kürzester Zeit die Förderung der Klasse B und der Fokus-SuS NA und HRS mit verschiedenen Vikaren besprechen und ggf. anpassen. Auf der anderen Seite musste der SHP die Unruhe in der Klasse und das (stark oppositionelle) Verhalten von NA und HRS während der Förderung angemessen reagieren. Dadurch wurde aber auch für den SHP die Förderung spannend und interessant. Besonders die verschiedenen Eigenschaften und Voraussetzungen der Fokus-SuS erlebte der SHP als sehr wertvoll.

Fazit	
Klasse B	Besonders gefreut hat er sich über die guten Ergebnisse der Klasse im Abschlusstest. Der zeigte auf, dass die meisten SuS Fortschritte gemacht haben und es dann auch zeigen konnten. Neben den regelmässigen Übungen waren aber auch nach seiner Einschätzung die (erlernten) Strategien für diesen Erfolg wichtig.
MI	MI verbesserte sich in seinem Förderbereich und konnte sich sogar noch den Lesestrategien widmen.
AAF	AAF verbesserte sich in ihrem Förderbereich und wollte sich dort weiterentwickeln.
DOC	DOC verbesserte sich in ihrem Förderbereich. Aber auch die mündliche Kommunikation mit ihr wurde (zum Schluss) immer einfacher.
NA	In der Zusammenarbeit öffnete sich NA dem SHP gegenüber und konnte in seinem Bereich Fortschritte machen.
HRS	vgl. NA HRS hat aufgrund der engeren und regelmässigen Begleitung nicht nur mithilfe des SHPs grosse Fortschritte gemacht und entwickelte sich positiv.

- ✓ Die Beziehung zu den meisten SuS der Klasse und im Speziellen zu den Fokus-SuS intensivierte sich und wurde im Laufe der Förderung immer besser.
- ✓ Die Klasse und die Fokus-SuS wollten nach Abschluss der Förderung sich innerhalb ihres jeweiligen Förderbereichs weiterentwickeln.

Für den SHP war es eine wertvolle Erfahrung, die Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt zu haben, um von diesen in dieser Förderung zu profitieren. Denn diese Klasse hat im Abschlusstest im Bereich des Arbeitsgedächtnisses grössere Fortschritte erzielt als die Klasse aus dem Praxisprojekt. Dies ergibt sich nach Meinung des SHPs auch daraus, dass er bereits Erfahrung in der Planung dieser Fördersequenz hatte. Die Entwicklung der Fokus-SuS war im Bezug zum Praxisprojekt ähnlich, wobei der SHP bei den SuS aus dem Praxisprojekt im Vergleich zu den jetzigen Fokus-SuS schneller das Vertrauen gewinnen konnte.

12.3. Zielerreichung im Bezug zu „Schlüsse und Konsequenzen für das weitere Vorgehen“ aus dem Praxisprojekt

Mögliche Anpassungen aufgrund der Erfahrungen aus dem Praxisprojekt	Begründung
Organisation	
✓ Die Durchführung der Fördersequenzen wird im Jahresplan der Schule im Vorfeld intergriert, so behält der SHP einen besseren Überblick und kann die LPs entsprechend informieren.	Breits vor den Sommerferien 2019 hat der SHP die Zeitfenster der Fördersequenzen der Klasse und der Fokus-SuS geplant und sich mit den entsprechenden LPs in Verbindung gesetzt.
○ Es werden in der Regel zwei Settings pro Woche für die Klasse geplant	Diesen Punkt konnte der SHP wegen Schul-, Klassenanlässen oder krankheitsbedingten Ausfällen nicht immer einhalten.
✓ Die Inhalte der Übungssequenzen sollten sich öfters wiederholen und nicht (ständig) wechseln.	Das gelang in der Förderung der Klasse B im Gegensatz zur Durchführung im Praxisprojekt viel besser. Bei den Fokus-SuS auch, ausser bei AAF (vgl. 8.3.2).
Methode	
✓ Am Anfang und am Ende der Förderung der Klasse zum Thema Arbeitsgedächtnis wird wieder der Online-Test durchgeführt. ✓ Weiterhin überlegt sich der SHP eine Methode, in der er die Fortschritte innerhalb des Arbeitsgedächtnisses kenntlich machen kann.	Durch die Tatsache, dass besonders am Anfang der Förderung die Übungen der Klasse B sehr ähnlich waren, konnten diese gut miteinander verglichen werden.
Klasse	
✓ Der SHP legt einen Fokus darauf, dass den SuS, um das Verständnis für die Förderung innerhalb der Klasse weiter zu erhöhen, mehr Fachwissen vermittelt wird.	In regelmässigen Abständen während der Einheiten fanden Sequenzen zum fachlichen Hintergrund statt.
Eltern	
✓ Die Eltern werden bzgl. der Förderung der Klasse während eines Elternabends von dem SHP persönlich informiert.	Mitte September 2019 wurden die Eltern am Elternabend von dem SHP zusammen mit der KLP über die Förderung informiert.
✓ Die Eltern der Fokus-SuS werden während des SSGs bzw. eines persönlichen Austauschs genauer in Kenntnis gesetzt.	Mithilfe von E-Mails und in Telefonaten wurden die Eltern der Fokus-SuS im Vorfeld der Förderung informiert und ihre Zustimmung eingeholt.

12.4. Konsequenzen für eine mögliche Fortsetzung

12.4.1 Mit der Klasse B und den gleichen Fokus-SuS

Folgende Punkte sind neben 12.3. zu beachten:	
Klasse B	Spielerische Elemente sind weiterhin zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses in der Klassenstunde geplant. Der SHP würde im nächsten Schritt die Lernstrategien der Klasse fördern, da sie einen (grossen) Anteil am Lernerfolg haben.
MI	MI würde der SHP weiterhin in den Lesestrategien fördern.
AAF	Da AAF weiter an den Lernstrategien arbeiten würde, dies aber Bestandteil der Förderung der Klasse wäre (s. o.), würde er sie auch in den Lesestrategien fördern.
DOC	Der SHP würde weiterhin einen Fokus auf ihre Kommunikation und ihre Handlungsplanung, -reflexion und – korrektur im Bereich des Verhaltens legen.
NA	Bei NA würde der SHP seinen Förderbereich mit regelmässigen Einheiten, aber nicht mehr jede Schulwoche weiterverfolgen. Der SHP würde hingegen versuchen, mit ihm

	immer mal wieder während der Schulwoche kurz ins Gespräch zu kommen. Weiterhin würde der SHP versuchen, NA zu überzeugen bei der Selbsteinschätzung mithilfe des Feedbackbogens mitzumachen.
HRS	vgl. NA

12.4.2 Mit einer anderen Klasse

Folgende Punkte sind neben 12.3. zu beachten:	
Organisation	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Durchführung in einer Klasse der 1. Oberstufe war durchaus sinnvoll, aber er würde die Förderung auf Ende November bzw. Anfang Dezember verschieben, so dass die KLP-SuS- bzw. SHP-SuS-Beziehung gefestigter wäre. ▪ Weiterhin sind genaue Absprachen bzw. Informationen an die KLP und die LPs sehr wichtig. ▪ Ein wöchentlicher Austausch mit der KLP ist von grosser Bedeutung. ▪ Das Zeitfenster der Förderung der Fokus-SuS sollte gut geplant und mit den LPs abgesprochen werden. ▪ Spielerische Elemente sollten weiterhin bewusst einsetzen. ▪ Ein festes Zeitfenster für das Schreiben des Forschungstagebuchs einplanen. 	
Methode	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Eine regelmässige Beobachtung mithilfe eines Zeitstichprobenprotokolls sollte während der Förderung durch die Klassenassistenten wieder eingeführt werden. 	
Klasse	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Förderung der Klasse in einem anderen Bereich der exekutiven Funktionen ist denkbar, z. B. Lernstrategien, Handlungsplanung bzw. –reflexion oder Lesestrategien –je nach Bedürfnis der Klasse. ○ Den SuS der Klasse die (positive) Entwicklung der Förderung noch regelmässiger aufzeigen. 	
Fokus-SuS	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Einplanen von Kleingruppen- und Einzelsettings beachten. Peer-to-Peer-Situationen wieder bewusst organisieren. ○ Den Fokus-SuS die Entwicklung ihrer Förderung noch regelmässiger aufzeigen. ○ Andere Methoden auswählen, wie z. B. ein lösungsorientiertes Programm „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“ von Bauer und Hegemann, eine „Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche“ von Scholz oder „Ressourcenübungen für Kinder und Jugendliche“ von Grässer und Hovermann (vgl. Anhang → Konsequenzen_weitere_Durchführung). 	
Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mögliche Unterstützung und Beratung von LPs im Classroom Management durch den SHP einplanen. Denn neben der Förderung in der Selbststeuerung und der Selbstregulation der einzelnen Fokus-SuS ist ein gutes Classroom Management auf Seiten der LPs wichtig bzw. vorausgesetzt. Dies war bei der KLP der Fall. Aber für SuS mit diesem Förderbedarf gilt, dass „das erwünschte Verhalten zunächst mithilfe fremdgesteuerten Massnahmen des Classroom Managements [erlernt werden muss] [...]“ (Julius, 2014, S. 282). 	
Eltern	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Eltern der Fokus-SuS füllen den Fragebogen des BRIEFs aus. Eine mögliche Fremdsprachigkeit der Familie im Vorfeld beachten. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgrund des Zeitpunkts der Förderung (Anfang der 1. Oberstufe) hat der SHP in seiner jetzigen Arbeit darauf verzichtet. ○ Neben dem Input durch ein kurzes Video während des Elternabends oder in einem SSG könnte der SHP den Eltern auf den jeweiligen Förderbereich aufzeigen, wie sie ihr Kind unterstützen können, mit z. B. „Mit Kindern lernen: Konkrete Strategien für Eltern“ von Grolimund (vgl. Anhang → Konsequenzen_weitere_Durchführung). 	

Verzeichnisse und Anhang

13. Literaturverzeichnis

- Alloway, T. und R. (2014). *Wir sind intelligenter als wir denken: Das Arbeitsgedächtnis optimal nutzen*. Frankfurt: Fischer Taschenbuch.
- Altricher H., Posch P. und Spann H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bauer, D., Evers, W., Otto, M. und Walk L. (2016). *Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2017). *Zürcher Lehrplan 21*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Brunsting M. (2017). *Aufmerksamkeitstraining: ADS – Hintergründe und Ursachen*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Brunsting M. (2017). *Aufmerksamkeitstraining: Materialsammlung zum Praxisbuch*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Brunsting M. (2016). *Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur?* In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (S. 337 bis 356)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Brunsting M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt Verlag.
- Buholzer, Alois. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung: Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Büttner G. und Mähler, C. (2014). *Förderung von Gedächtnisprozessen (Gedächtnistraining)*. In Lauth, G. W., Günke, M. und Brunstein J. C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis (S.299 bis 309)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Center on Developing Child, Harvard University. (2016). *Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter*. In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (S.295 bis 321)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Diamond, A. und Lee, K. (2016). *Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen als hilfreich erwiesen haben*. In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (S.161 bis 177)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Drechsler R. und Steinhausen H.-C. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF)*. Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF). Bern: Verlag Hans Huber.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Interventionen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Heidler, M.-D. (2013). *Das Arbeitsgedächtnis: Ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen*. Bad Honnef: Hippocampus Verlag.
- Hille, K. (2016). *Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften*. In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 181 – 188). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hinnen, H. (2016). *Lernen kennen lernen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
- Julius, H. (2014). *Förderung regelkonformen Verhaltens im Unterricht*. In Lauth, G. W., Günke, M. und Brunstein J. C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S.277 bis 284). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Katz-Bernstein, N. (2019). *Selektiver Mutismus bei Kindern: Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Klingberg, T. (2016). *Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses*. In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 117 – 135). Bern: Verlag Hans Huber.
- Korte, M. Prof. Dr. (2020). *Hirngeflüster: Wie wir lernen, unser Gedächtnis effektiv zu trainieren*. Berlin: Europa Verlag.
- Kruse, G., Riss, M. und Sommer, T. 2018. *Lesen. Das Training: Teil 3 Strategien (Oberstufe)*. Bern: Schulverlag Plus.
- Kubesch S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Kubesch S. (2016). *Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate „kalter“ und „heisser“ exekutiver Funktionen*. In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 75 – 85). Bern: Verlag Hans Huber.
- Landwehr, N. (2007). *Grundlagen zum Aufbau einer Feedbackkultur: Konzepte, Verfahren und Instrumente zur Einführung von lernwirksamen Feedbackprozessen*. Bern: hep Verlag. Verfügbar unter (12.09.19):
<https://www.q2e.ch/wp-content/uploads/sites/162/2020/05/q2e-heft-3-grundlagen-zum-aufbau-einer-feedbackkultur.pdf>
- Lauth, G. W., Günke, M. und Brunstein J. C. (2014). *Vermittlung von Lernstrategien und selbstreguliertem Lernen*. In Lauth, G. W., Günke, M. und Brunstein J. C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S.262 bis 276). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag
- Siegel D. (2016). *Blick ins Gehirn. Das Gehirn in Ihrer Hand*. In Kubesch S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 247 – 255). Bern: Verlag Hans Huber.

- Sturm, A. und Weder M. (2018). *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung: Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Walk L. und Evers W. (2013). *Fex: Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft – Praxis – Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

14. Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Brunsting M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Deckblatt. Bern: Haupt Verlag

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Wald ZH, den 04.12.2020

Jan Gross